

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(CF. EZ 37,14)

III Congresso

Bíblico-Teológico da PUC Goiás

De 03 a 07 de junho de 2024

PUC Goiás – Escola de Formação de Professores e Humanidades

III Congresso

Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral

De 04 a 06 de junho de 2024

19h15 às 21h30

ANAIIS

ISSN 2177-3963

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

DOI: 10.5281/zenodo.13924155

**Rosemary Francisca Neves Silva
Guedds Sobrinho da Silva
Organizadores**

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
EZEQUIEL 37:14

REALIZAÇÃO:

Arquidiocese
de Goiânia

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

Anais do III Congresso Bíblico-Teológico e III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral. **Os textos publicados são de responsabilidade de cada autor.**

Projeto Gráfico: DICOM PUC Goiás

Diagramação: Rosemary Francisca Neves Silva e Guedds Sobrinho da Silva

Capa: DICOM PUC Goiás

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

3

FICHA CATALOGRÁFICA

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás

Livro de Ezequiel: "Porei em vós o meu espírito e vivereis" (Ez 37, 14)./ Rosemary Francisca Neves Silva/Guedds Sobrinho da Silva, (orgs). Publicação e-book no site PUC Goiás. III Congresso Bíblico-Teológico e III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral, 2024.

Periodicidade: (Anais)
ISSN 2177 – 3963

1. Religião – Teologia – Bíblia - periódico. I. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Curso de Teologia e Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião.

CDU: 2.(051)

Coordenação do Curso de Teologia da PUC Goiás
Coordenação do Programa de Pós – Graduação Stricto Sensu em
Ciências da Religião da PUC Goiás
Arquidiocese de Goiânia

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
EZEQUIEL 37:14

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

4

Comissão Organizadora

Organização

- Pe. Silvio R. Zurawski
- Pe. David Pereira de Jesus
- Pe. Moésio Pereira de Souza
- Maria Teresa Lousa
- Narcélio Ferreira Lima
- Valmor da Silva

Coordenação

- Profa. Rosemary Francisca Neves Silva
- Padre Célio Amaro de Souza
- Frei Fernando Inácio Peixoto
- Pe. João Paulo Santos de Souza
- Irmã Sandra Camilo Ede
- Prof. Mariosan de Sousa Marques
- Irmã Mercedes Budallés Díez
- Irmã Raquel Mendes Borges
- Maria Conceição Aparecida Oliveira
- Diác. Paulo Zanolini Facchini

Comitê Científico

- Dr. Ildo Perondi (PUC Paraná)
- Dr. Luiz Alexandre Solano Rossi (PUC Paraná)
- Dr. João Luiz Correia Júnior (UNICAP)
- Dra. Raquel Mendes Borges (PUC Goiás)
- Dr. Fabrizio Zandonadi Catenassi (PUC Paraná)

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.22.15.143

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

5

Realização

Curso de Teologia

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da
Religião

Escola de Formação de Professores e Humanidades

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Arquidiocese de Goiânia

Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás

Centro Loyola

Patrocínio

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

6

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	8
PROFECIA DE EZEQUIEL E O PARADOXO DE VIOLÊNCIA E PAZ Narcélio Ferreira de Lima	10
FESTAS SAGRADAS EM GOIÁS: MEMÓRIAS E IDENTIDADE DOS CARREIROS Gerusa Dias dos Reis	19
JUSTIÇA SOCIAL EM DEUTERONÔMIO Felipe Magalhaes Albuquerque	27
RELIGIÃO, SÍMBOLO E ESPIRITUALIDADE: UMA ABORDAGEM GEERTZIANA SOBRE O TAU FRANCISCANO Andrêi Baruk Silva Cunha	36
O PESO DA SEQUIDÃO DA MORTE E A LEVEZA DO SOPRO DE VIDA: UMA RELEITURA DO CAPÍTULO 37 DE EZEQUIEL A PARTIR DO PARADIGMA TOMISTA Lucas Rodrigues Lopes	44
OS SACERDOTES ENSINARÃO AO MEU POVO A DIFERENÇA ENTRE O QUE É PURO E O QUE É IMPURO (Ezequiel 44,23) Cirone Rodrigues de Almeida	54
VISÕES E SONS DO VALE DA MORTE: UMA LEITURA APROXIMADA DE EZEQUIEL 37,1-14 Gilmar Tavares Reis	62
A PRESENÇA DO BOI NO MOVIMENTO PENTECOSTAL GOIANO Aurélio Marcos Silveira de Freitas	70
LIVRO DE EZEQUIEL: ORÁCULOS SOBRE AS INCUMBÊNCIAS NEGLIGENCIADAS Raimundo Alves Martins	79
O CAUSO COMO ELEMENTO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO HOMEM DO CAMPO Guedds Sobrinho da Silva	87

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZ 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

7

VOZES SILENCIADAS E RESISTÊNCIA: MULHERES NEGRAS NA ESCRAVIDÃO COLONIAL BRASILEIRA

Rosemary Francisca Neves Silva

99

BREVE ENSAIO ACERCA DA APROPRIAÇÃO DO LIVRO DADO A EZEQUIEL PELA(S) UMBANDA(S) ESOTÉRICA(S) (EZ 2,8 – 3,3)

Guilherme De Sá Pontes

106

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

8

APRESENTAÇÃO

O III Congresso Bíblico-Teológico e o III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral têm como tema central o Livro de Ezequiel e como lema “Porei em vós meu Espírito e vivereis” (Ez 37,14). O tema e o lema estão em consonância com a proposta da CNBB para o mês da Bíblia de 2024. A realização dos Congressos dá sequência aos anteriores, de novembro de 2022 e de agosto de 2023, com o intuito de aprofundar o conhecimento da Bíblia e lançar luzes no horizonte da evangelização, especificamente para a Arquidiocese de Goiânia.

O III Congresso Bíblico-Teológico desenvolve alguns aspectos exegéticos do Livro de Ezequiel, com conferências acadêmicas, com estudo do texto, sua teologia e seus fundamentos hermenêuticos.

O III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral aplica o Livro de Ezequiel à realidade pastoral da Igreja de Goiânia, com exercícios de práticas como *lectio divina*, círculos bíblicos, e celebrações litúrgicas. Sua realização se dará nos vicariatos da Arquidiocese.

O III Congresso, em sua dupla dimensão, bíblica e pastoral, quer unir o aspecto exegético e o hermenêutico, o teológico e o catequético, o acadêmico e o celebrativo, a fim de aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus, em proveito da pessoa, da comunidade e da sociedade. O estudo de Ezequiel abrange o contexto histórico do Profeta e a dinâmica interna do livro, com especial atenção ao exílio babilônico. Concentra-se sobre alguns capítulos específicos do livro, com destaque para as temáticas da revitalização dos ossos secos, da profecia ambiental, da profecia como sentinela, do Espírito vivificador, da força da Palavra e de Jerusalém como porta aberta da esperança. Assim, o Congresso representa uma oportunidade valiosa para conhecer, celebrar e aplicar a perspectiva bíblica em toda a Arquidiocese, inspirando as pessoas e as comunidades para um novo vigor pastoral, a partir da proposta do Livro de Ezequiel.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
EZEQUIEL 37:14

REALIZAÇÃO:

Arquidiocese
de Goiânia

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

9

O III Congresso Bíblico-Teológico e o III Congresso Arquidiocesano de Animação Bíblica da Pastoral contam com apoio e parceria com o IFITEG (Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás).

Prof. Dr. Valmor da Silva

PROFECIA DE EZEQUIEL E O PARADOXO DE VIOLÊNCIA E PAZ

Narcélio Ferreira de Lima¹

Resumo: *a Bíblia Sagrada já foi apontada como um dos livros mais banhados de sangue da história humana e, ao mesmo tempo, é utilizada por religiosos como instrumento apelativo à pacificidade, o que ocorre flagrante e paradoxalmente com uso de linguagem violenta. Dentre os livros sagrados, Ezequiel tem destaque no tocante ao assunto. A presente reflexão busca averiguar a tensão entre a ambiguidade de paz e violência no livro atribuído a esse profeta hebreu, perguntando se é possível utilizá-lo como discurso e instrumento para a construção da pacificidade contemporânea. Suponho que a linguagem do horror em Ezequiel seja expressão de um pathos divino, uma urgência em salvar o povo, e da situação calamitosa em que estava inserido o profeta. Intenciono expor que o fundamentalismo bíblico que se apoia nessas profecias são hoje insustentáveis, especificamente para ideologias que tentaram ou tentam justificar como vontade de Deus qualquer tipo de violência (física, psicológica ou simbólica), bem como o absurdo, autoritarismo, armamentismo e a guerra. Para tanto, apoio-me na leitura minuciosa do texto bíblico em questão e de outras referências bibliográficas que são autoridades no assunto, a fim de desenvolver uma hermenêutica que auxilie a entender (mais) corretamente o texto e seu contexto. Deparo-me, por fim, com um Ezequiel que encarna a vida de sofrimento e esperança de seu povo exilado e de uma literatura que incita a não-violência (uma nova aliança de paz: Ez 34,25; 37,26), a promoção dos direitos humanos e uma abertura ao que hoje chamamos civilidade, embora reconhecendo a polêmica linguística. Tudo isso perpassado por uma autocrítica religiosa elaborada por Ezequiel.*

Palavras-chave: *Ezequiel. Profecia bíblica. Violência e paz. Pacifismo.*

¹ Doutorando e Mestre em Ciências da Religião pela PUC Goiás. Bolsista CAPES. E-mail: fraternascelius@gmail.com.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

No texto bíblico em geral, sobretudo nos chamados “Profetas Anteriores”, há presença flagrante de violência – física, psicológica ou simbólica. Na profecia de Ezequiel não é diferente, está mencionado entre aqueles textos que mais apresentam destruição, tragédia e horror. Dito isso, há elementos nesse livro que auxiliem no discurso e cultura de não-violência? Paralelamente pode-se encontrar um desenvolvimento gradual e consciente de uma teologia que acompanha o processo de civilidade dos povos, apelando para cultura do pacifismo e proteção dos direitos humanos. A presente reflexão pergunta pela historicidade desses textos violentos na profecia – sobretudo de Ezequiel –, se é viável mensagem positiva com linguagem violenta e apresenta a cultura de paz como vontade divina.

VIOLÊNCIA NA BÍBLIA: HISTÓRIA OU POESIA?

Os textos que relatam violência na Bíblia são realmente históricos? Não se trataria da perspectiva de um povo derrotado? Ou são antes expressões de esperança em Deus? Históricos ou não, o que se sabe é que muitas pessoas se apoiaram na legitimação de inspiração divina da Bíblia para justificar atos violentos. Como algumas das consequências de tal narrativa podemos encontrar fundamentalismos tendenciosos, ideologias extremadas, fanatismo religioso, detenção de poder, atos hoje tidos por indefensáveis.

Há quem aponte 3,89% de texto violento na Bíblia Cristã, ou seja, Antigo e Novo Testamento trariam aproximadamente 1.389 trechos de ação violenta. Analisando o profeta Ezequiel, seu livro apresentaria 81 desses trechos nos 48 capítulos. Basicamente dois versículos por capítulo! (SKEPTIC’S ANNOTATED BIBLE).

Na teologia profética, sobretudo do bloco composto de Amós a Ezequiel, há uma linearidade em afirmar que Deus entra na história humana pela graça, pelo absurdo ou pela violência (NEHER, 1975, p. 222). A título de constatação, o(a) leitor(a)

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

12

da Bíblia precisa ter em mente que as sociedades antigas eram, em geral, violentas. Ainda assim, naquele contexto, Israel foi um dos menos violentos entre a maioria dos povos. Daqui brota a pergunta pela historicidade dos atos violentos generalizados e grandes guerras na Bíblia.

Isso não significa que as profecias e demais textos que expõem conflitos cívicos e militares se resumam à alegoria. Israel viveu muitos momentos históricos dramáticos testemunhados por fontes extrabíblicas, como o testemunham sobretudo Egito e Babilônia. O Óstraco de Laquis, o edito de Ciro de 538 atestado por Esdras 1,2-4; 6,3-5, só corroboram o contexto histórico de Ezequiel e o redesenha, como a queda de Jerusalém e Judá pelos caldeus (BIBLE GATEWAY).

Os profetas expõem situações concretas do cotidiano de seu povo, como o manejo do arco e do dardo, barbaridades, impiedade, presença de cavalos, constante preparo para combate (Jr 6,23; 4,13.29).

Nos relatos bíblicos a figura dos pobres, da opressão e da violência jamais pode ser circunscrita a um modelo de linguagem abstrata. A linguagem bíblica com relação a esses temas é sempre concreta. A história narrada por diversos textos bíblicos é uma história de opressão e de luta (ROSSI, 2008, p. 13).

Ezequiel viveu o momento mais drástico e terrível de seu povo: exílio babilônico (séc. V a.e.c.). O profeta denuncia os crimes de Israel, admitindo o crescimento de sua violência (Ez 6,11), e contra Jerusalém constata: “no meio de ti há quem tenha recebido presentes a fim de derramar sangue. Aceitaste juro e usura; exploraste o teu próximo com violência” (Ez 22,12). Ou seja, Ezequiel não omite a violência do poder dominante e muito menos a de seu povo, antes a expõe e denuncia.

LINGUAGEM VIOLENTA COMO ALGO POSITIVO

Diversos trechos bíblicos mostram Deus como rei e juiz (Is 1,24; Jr 51,11.56; 23,6; Ez 25,17), que detém o poder de castigar e salvar, de exercer o direito e a justiça.

A resposta teológica do profeta frente ao castigo divino pode ser a de que há compaixão por trás dessa ira. Deus como Criador tem liberdade de exercer sua vontade para com sua obra criada.

O Código de Hamurabi na cultura israelita visa dar espaço à vingança privada (do sangue) para conter a violência (VON RAD, 1993, p. 58), se utilizando da coerção e do temor para que a humanidade não se autodestrua. Desde a formação de Israel vê-se que o uso da força física nesses contextos e a legitimidade da guerra

não é falta de ética ou barbaridade. É a única forma possível de defesa vital da tribo; é problema de vida ou de morte, é condição de sobrevivência. [...] Fazendo isto, a tribo defende a sua existência. Por medo da repressão, os vizinhos abstêm-se de agredir a tribo (MINETTE DE TILLESSE, 1984, p. 44).

Mas as culturas antigas não se reduzem à promoção da violência. Israel prezava pelo bem-estar de seus concidadãos e esperava de Deus seu *shalom*, que é a paz total. Conforme Dicionário Bíblico de Strong (2002, p. 104-105) esse termo apresenta uma complexidade de significados, não se reduzindo à ausência de conflito externo, antes o identifica com bondade, tudo aquilo que é completo como saúde, segurança, prosperidade, sossego, perdão. Os profetas constantemente relacionarão *shalom* à justiça (*tsedaká*), como se vê em Isaías 32,16-17; 42,6-7. Deus é amor, mas não mero protetor de Israel, está atento aos sinais de infidelidade à Aliança e à falta de amor e justiça para com os pequenos da Terra.

Como guardiões dessa Aliança, os profetas hebreus serão umas das personalidades mais perturbadoras que já existiram, “suas palavras começam a queimar onde falta consciência” (Heschel, 1973). Se existe algo que irrita o profeta é a surdez à voz divina, a insensibilidade humana à maldade, o consumismo e o apego ao poder. Os verdadeiros profetas não eram subservientes aos caprichos dos reis, apoiavam suas boas iniciativas (2Sm 7), mas também enfrentavam e até condenavam os reis quando não agiam de acordo com a justiça (Ez 28,11-19) (GARMUS, 2018, p. 260).

A primeira grande parte do livro de Ezequiel traz condenações contra Israel (1 – 24). Aqui encontramos censuras e ameaças contra os israelitas antes do cerco de Jerusalém. Na segunda parte (25-32) vemos oráculos contra as nações estrangeiras. Em uma estrutura geral a profecia de Ezequiel se resume a “castigo divino de Israel, um prelúdio à restauração mediante a punição das potências estrangeiras que

oprimem Israel, e uma promessa de restauração de Israel em uma nova ordem” (BOADT, 2007, p. 621-622).

No entanto, é importante observar que as pequenas unidades de “censuras” e “ameaças”, comuns na profecia clássica e seus antecessores, desaparecem quase completamente em Ezequiel, dando lugar a poesias e elegias em estilo barroco. Mais que os outros, faz uso efetivo do *linah* (lamento) como o dos príncipes expulsos da casa real (19,1-4). Um olhar atento do conjunto do livro e profecia fará o(a) leitor(a) perceber nele, gradualmente, a transição de um arauto trágico para um pregador de salvação. O horror das impurezas legais e o cuidado que este homem tem de separar o sagrado do profano o aproximam muito ao conjunto das leis de santidade de Levítico 17 – 26.

O horror e violência presentes nas palavras de Ezequiel expressam, portanto, a urgência de Deus em salvar, seu pathos divino atuando em parceria com o profeta, e uma ressonância daquele contexto histórico-político de destruição.

CULTURA DE PAZ COMO VONTADE DIVINA

Perante o exposto, não há como eximir a literatura de Ezequiel da ausência de violência, ou pelo menos da presença da temática.

Como em 7,23 e 8,17, o profeta repentinamente introduz nesta lista de pecados cúlticos e falsa adoração a noção de violência e derramamento de sangue. Isto reflete a linguagem da narrativa do dilúvio em Gênesis 6-9 e reforça que esta geração é merecedora de uma destruição total como na época de Noé (BOADT, 1997, p. 632).

Infelizmente, não somente nos tempos bíblicos, mas também hoje a religião é instrumentalizada para legitimar a violência ou encorajar agressores com promessas de uma suposta “felicidade eterna” (MAÇANEIRO, 2013, p. 68), e muita dessa violência se apoia em trechos escriturísticos (COLLINS, 2004). A autêntica profecia deve levar a transformar as espadas em relhas de arado (Jl 3,10), revelar a tirania e não servir ao regime opressor. A violência põe, por fim, a beleza da profecia em perigo.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

15

Ezequiel denuncia a violência de seu povo e propõe a paz individual e sistêmica como verdadeira vontade divina para o ser humano e a Criação. O pacifismo pode ser uma excelente alternativa ao terror de suas palavras naquele contexto sociopolítico e religioso. Como Brueggemann (2007, p. 265) indica, a violência praticada por esse Deus guerreiro não é, em geral, cega ou desenfreada, é antes um ato de força que procura proteger os indefesos diante de um poder humano que não promove a vida e a dignidade.

Portanto, nem toda violência descrita na narrativa bíblica é vontade expressa de Deus (VAZ, 2002, p. 62, nota 2) ou prescrição legal imediata. Nem todos os atos ali expressos devem ser reproduzidos em todos os tempos e lugares. Fato é que o Deus de Israel tem uma preocupação especial pela história humana e sua situação: “Basta, príncipes de Israel! Afastai-vos da extorsão; praticai o direito e a justiça; parai com as violências praticadas contra o meu povo” (Ez 45,9). Na profecia de Ezequiel, é a violência humana que desperta a ira divina (Ez 8,17). Deus, pai da humanidade, procura antes que os homens e mulheres tenham vida e se convertam de seus delitos.

A NOVA ALIANÇA PACÍFICA

Curiosamente, na primeira parte do livro de Ezequiel, podemos supor a neutralidade do profeta perante a catástrofe de Israel. Flagra-se seu obstinado silêncio perante a violência divina, acompanhado de palavras inarticuladas, emotivas e recusas (NEHER, 1975, p. 282). Nas últimas sentenças há um comprometimento divino: “celebrarei com eles uma Aliança de Paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu Santuário, o Templo, entre eles por todo o sempre” (Ez 37,26).

Ezequiel não está inerte à situação de seus conterrâneos, mas, a modo de Abraão, se mostra como intercessor destes: “Ah! Senhor lahweh, extinguirás todo o resto de Israel?” (11,13). A “resposta” de Deus é que sobrarão um *resto* que conseguirá escapar dos quatro castigos: espada, fome, animais ferozes e peste (14,21).

Teóricos da conspiração e fundamentalistas relacionam as profecias de Ezequiel dos capítulos 38 e 39 com a Guerra entre Rússia e Ucrânia, eclodida em

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

16

2022 (GUIAME, 2022), e com o conflito armado envolvendo Israel e Hamas, no ano seguinte (VEIGA, 2023). Na mentalidade bíblica e israelita as autênticas profecias jamais morrem, se atualizam na história e transpõem o tempo. No entanto, é preciso uma leitura séria, aprofundada, crítica e amadurecida da profecia para não justificar atos violentos, o que não é vontade de Deus. No desenvolvimento histórico das Escrituras notamos claramente seu apelo pela cultura de paz, respeito universal e promoção dos direitos humanos.

Ezequiel revelou o que os seus antecessores não evidenciaram, mesmo em contexto de “castigo”: Deus deseja a conversão e não a morte do ímpio (Ez 33,11). A Nova Aliança pregada pelo profeta, portanto, é de paz (34,25; 37,26), mostrando que o sofrimento e a guerra não têm a última palavra na história desse povo.

Lembre-se que a “regra de ouro” não é uma novidade do Novo Testamento (COLLINS, 2004; MAÇANEIRO, 2013). A mensagem de Ezequiel é que a violência não é uma boa opção, que ela deve ser aplicada apenas como último recurso. Sua profecia ajuda a compreender esse fenômeno pela ótica das vítimas daquele sistema social: as mulheres, pobres, crianças, viúvas, órfãos, doentes, deficientes físicos etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao mesmo tempo que encontramos presença de atos violentos na Bíblia, sem respostas rápidas e fáceis sobre o assunto, há também autocrítica e autocorreção. É o que percebemos em Ezequiel. Não se trata de justificar o texto antigo, mas de duas realidades que caminharam juntas na história bíblica. De um lado a violência humana, de outro, a correção divina.

Ezequiel está no bloco que mostra certa evolução de pensamento e civilidade quanto à questão (Profetas Posteriores), embora em meio à contradição do uso de linguagem violenta. O que resta é recorrer às palavras do próprio profeta e também tentar perceber o que lhe está implícito, mantendo a honestidade de acolhê-los como são, sem manto de inviáveis alegorias.

A linguagem violenta empregada pela Bíblia e por Ezequiel também pode ser acolhida como um ideal de salvação e liberdade, visto que a grande maioria do povo

era pobre em uma situação social e histórica de escravidão. Uma leitura sincera e aprofundada dessa profecia pode contribuir com a discussão em torno da violência religiosa e sua superação frente a diversas ideologias fundamentalistas que pretendem justificar o absurdo, o autoritarismo, o armamentismo e a guerra (religiosa).

Referências

BÍBLIA DE JERUSALÉM. 3 ed. São Paulo: Paulus, 2004.

BIBLE GATEWAY. Book of Ezekiel. s/d. Disponível em: <https://www.biblegateway.com/resources/encyclopedia-of-the-bible/Book-Ezekiel>. Acesso in: 19 jul. 2024.

BOADT, Lawrence. Ezequiel. In: *Novo Comentário Bíblico São Jerônimo: Antigo Testamento*; Trad. Celso Eronides Fernandes. – São Paulo: Ed. Academia Cristã Ltda; Paulus, 2007, p. 615-659.

BRUEGGEMANN, Walter. *Teología del Antiguo Testamento: Un juicio a Yahvé. Testimonio. Disputa. Defensa*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2007 (Biblioteca de Estudios Bíblicos, 121).

COLLINS, John J. *The Bible and the Legitimation of Violence*. Yale University, New Haven, 2004. Disponível em: <https://reflections.yale.edu/article/violence-and-theology/bible-and-legitimation-violence>. Acesso em: 15 mai. 2024.

GARMUS, Ludovico. Violência e misericórdia nos Profetas Bíblicos dos séculos VIII e VII a.C. *Estudos Bíblicos*, São Paulo, v. 35, n. 139, p. 258–271, 2018. Disponível em: <https://revista.abib.org.br/EB/article/view/56>. Acesso em: 29 mai. 2024.

GUIAME, Bruno dos Santos. A profecia escondida em Ezequiel sobre a guerra da Rússia. *Guiame.com.br*, 2022. Disponível em: <https://guiame.com.br/colunistas/bruno-dos-santos/profecia-escondida-em-ezequiel-sobre-guerra-da-russia.html>. Acesso em: 16 mai. 2024.

HESCHEL, Abraham Joshua. *Los Profetas: El hombre y su vocación*; vol. 1. Buenos Aires: Paidós, 1973.

MAÇANEIRO, Marcial. A paz em perspectiva judaica, cristã e muçulmana: valores e estratégias. *Revista Caminhos - Revista de Ciências da Religião*, Goiânia, v. 11, n. 1, p. 67–84, 2013. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/caminhos/article/view/2471>. Acesso em: 22 jun. 2024.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

18

MINETTE DE TILLESSE, Caetano. Reino de Deus: aspecto histórico e social. *Revista Bíblica Brasileira*, Fortaleza, ano I, n. 2, p. 42-55, Ed. Nova Jerusalém, 1984.

NEHER, André. *La esencia del profetismo*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1975.

ROSSI, Luiz Alexandre Solano. *Cultura militar e de violência no mundo antigo: Israel, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia*. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008 (História e Arqueologia em movimento).

SICRE DÍAZ, José Luis. *Introdução ao profetismo bíblico*; tradução de Gentil Avelino Tilton. – Petrópolis: Vozes, 2016.

SKEPTIC'S ANNOTATED BIBLE. Full list of Cruelty & Violence in the Bible. Disponível em: <https://skepticsannotatedbible.com/cruelty/long.html>. Acesso em 26 mai. 2024.

STRONG, James. *Dicionário Bíblico Strong: Léxico hebraico, aramaico e grego de Strong*. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2002 (versão digital).

VAZ, Armindo dos Santos. A imagem de um Deus violento na Bíblia. *Didaskalia*, Lisboa, ano XXXII, p. 61-109, 2002.

VEIGA, Edison. Conflito Israel-Hamas: De onde vêm as interpretações religiosas para a guerra? BBC News Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cn0311exe5zo>. Acesso em: 26 mai. 2024.

VON RAD, Gerhard. *Teología del Antiguo Testamento: las tradiciones históricas de Israel*; vol. 1, 7. ed. – Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993 (Biblioteca de Estudios Bíblicos, 11).

FESTAS SAGRADAS EM GOIÁS: MEMÓRIAS E IDENTIDADE DOS CARREIROS

Gerusa Dias dos Reis²

Resumo: *este estudo investiga a relevância do boi e das tradições dos carreiros na cultura de Goiás, destacando a urgente necessidade de documentação e preservação dessas memórias culturais. Central para essa análise é a preocupação com a perda gradual dessas tradições, decorrente principalmente da falta de registros sistemáticos e da posição cultural proeminente do boi em festividades religiosas da região. O boi não apenas figura como um elemento de trabalho, mas também como um símbolo sagrado nas celebrações, onde desempenha um papel crucial nas narrativas e rituais locais. Ao documentar e preservar as memórias e experiências dos carreiros e fiéis, este trabalho visa valorizar a narrativa histórica do boi, enfatizando sua importância nas práticas culturais e espirituais de Goiás. O objetivo deste estudo é duplo: resgatar e enfatizar a importância cultural e histórica do boi e dos carreiros em Goiás, e elucidar o papel religioso do boi nas festas sagradas, onde frequentemente lidera procissões carregando imagens sacras. Utilizando uma metodologia que combina pesquisa bibliográfica e análise documental, o estudo busca preencher lacunas no conhecimento atual sobre as tradições locais, contribuindo para a construção de um arquivo mais robusto que assegure a continuidade dessas práticas para futuras gerações. Os resultados esperados incluem uma compreensão ampliada da dinâmica entre o boi, o sagrado e o divino, abrindo janelas sobre a incorporação do animal nas celebrações e sua representação simbólica nas tradições religiosas de Goiás. Essa abordagem não apenas enriquece a historiografia regional, mas também sustenta esforços de conservação cultural ao destacar a importância de tais tradições no tecido social e espiritual da região.*

² Mestranda em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Bolsista CAPES/FAPEG E-mail: gerusa.dias.reis@hotmail.com.

Palavras-chave: *Tradições Goianas. Boi Carreiro. Patrimônio Cultural.*

As festas sagradas de Goiás não apenas marcam o calendário cultural da região, mas são também vitais para a preservação da identidade e das tradições locais. Central para essas celebrações é o boi, que transcende seu papel utilitário para se tornar um símbolo de devoção e tradição.

Este artigo busca destacar a relevância dessas festas não apenas como eventos religiosos, mas como cerne da memória cultural e identidade dos carreiros, aqueles que mantêm viva a arte de conduzir os carros de bois nas procissões e festividades.

A festa religiosa em louvor ao Pai Eterno em Trindade, demarca um espaço da fé e devoção, elemento primordial para a valorização da memória e do patrimônio cultural e se constitui como espaço religioso que promove a permanência dessas práticas que com sua continuidade, tem sido capaz de reforçar os laços identitários produzidos pela festa até o contexto atual (SILVA, 2020, p. 93).

Esse cenário nos desafia a entender mais profundamente como a continuidade dessas tradições não apenas reforça a identidade comunitária, mas também resiste às pressões da modernidade e da globalização.

Através de uma abordagem que combina análise documental e revisão bibliográfica, este artigo busca documentar e analisar o papel do boi nas festas sagradas de Goiás, explorando como esses eventos servem como um elo entre o passado e o presente, entre o sagrado e o profano.

O objetivo é não somente preservar essas tradições, mas também proporcionar uma compreensão mais rica de sua importância para a comunidade goiana, garantindo que elas continuem a enriquecer a cultura local nas gerações futuras.

O PAPEL CULTURAL E RELIGIOSO DO BOI EM GOIÁS

O boi em Goiás não é apenas uma figura de trabalho, mas um ícone cultural que permeia as camadas mais profundas da identidade goiana. Durante as festas sagradas, o boi assume um papel simbólico, representando a ligação entre o divino e

o cotidiano dos fiéis. "Não é só no sentimento de anseio religioso que o elemento fascinante adquire vida. Ele já se faz presente na 'solenidade' da meditação e devoção individual para o sagrado, assim como no culto comunitário celebrado com seriedade e profundidade" (OTTO, 2007, p. 73). Essa fascinação se reflete no modo como o boi é integrado nas celebrações, destacando o profundo vínculo entre o sagrado e o profano.

A importância do boi transcende o aspecto religioso, inserindo-se nas dinâmicas sociais e econômicas da região.

O carro de boi é um símbolo do mundo rural usado tanto para o transporte de cargas quanto para atividades de lazer. Ao fundo o curral, aqui é usado para o acondicionamento do gado doado, para o leilão, no período das festas e também pela população local quando quer fazer algum embarque ou desembarque de gado bovino e equino (D'ABADIA, 2014, p. 113).

Esta citação enfatiza como o boi é tecido na vida diária e festiva da comunidade.

A representação do boi nas festas sagradas serve como uma ferramenta para a educação e transmissão de saberes culturais. "Aprofundando os debates quanto aos saberes e à transmissão dos saberes e na utilização sustentável dos recursos naturais para produção do carro de boi" (GALVÃO, 2021, p. 28), esta citação destaca o papel educativo do boi nas comunidades, onde os mais velhos passam conhecimentos tradicionais aos mais jovens, reforçando a identidade cultural e a sustentabilidade da prática.

MEMÓRIA E IDENTIDADE DOS CARREIROS

Os carreiros de Goiás são guardiões de uma tradição que transcende gerações, moldando a identidade cultural da região através de suas práticas e saberes. "[...] apesar da dificuldade do trabalho como carreiros um afazer árduo que, muitas das vezes, começa de madrugada com viagens longas, debaixo de sol às vezes chuva" (Prado, 2018, p. 49). Esta citação destaca o esforço e a dedicação dos carreiros, que persistem em suas tarefas apesar dos desafios físicos e ambientais, preservando assim a memória coletiva de sua comunidade.

A continuidade dessa tradição não é apenas uma questão de preservação histórica, mas também de desenvolvimento e reconhecimento cultural.

O reconhecimento desta tradição pelos órgãos oficiais é relevante, pois possibilita a construção de ações de salvaguarda e a efetivação de políticas públicas, mas por se tratar de noções como essa dicotomia o patrimônio imaterial, é primordial a manutenção e perpetuação dos saberes e conhecimentos repassados e valorizados pela comunidade que tem a Romaria de carro de boi como identidade cultural e modo de vida (FEDRIGO, 2024, p. 155).

Através dessa salvaguarda, os carreiros recebem o suporte necessário para continuar desempenhando seu papel vital na cultura local.

A permanência dos carreiros como uma figura central nas festas e celebrações de Goiás reflete a força de uma tradição que resiste às pressões da modernização. "[...] a tradição e a fé dos romeiros não foram superadas pelo avanço técnico dos meios de transportes e acredita-se que, com as melhorias no desfile dos carreiros, por exemplo, outros carreiros vão ser atraídos, aumentando o fluxo na rede de acesso ao santuário" (MAIA, 2005, p. 18).

Esta citação revela como as tradições evoluem e se adaptam, atraindo novos participantes e renovando o interesse nas práticas ancestrais, mesmo em uma era de rápida transformação tecnológica.

DESAFIOS NA PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES

A preservação das tradições em Goiás enfrenta múltiplos desafios em um mundo que rapidamente se moderniza e se globaliza. Um desses desafios é manter o interesse e a participação das comunidades locais em práticas que parecem cada vez mais distantes da realidade cotidiana dos jovens.

Desde as últimas décadas do século XX, agências internacionais incentivaram a formulação de projetos voltados ao turismo cultural e ao desenvolvimento sustentável em várias regiões do globo terrestre. Não raro essas iniciativas desencadearam processos de reabilitação das áreas degradadas, sugeriram novos usos aos bens recuperados e a proteção e o manejo adequado do meio ambiente (PELEGRINI, 2006, p. 22).

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

23

Este esforço global sugere um modelo que pode ser aplicado em Goiás, onde a revitalização das práticas culturais poderia beneficiar-se de estratégias semelhantes.

Outro desafio significativo é o de integrar essas tradições no tecido da vida moderna de modo que elas não apenas sobrevivam, mas prosperem. "[...] as manifestações religiosas presentes no estado de Goiás e a forma como os signos presentes nessas festas são apreendidos pelos atores das mesmas e divulgados pela mídia televisiva local, especialmente a emissora estatal, possibilita que se reflita não somente sobre uma festa, mas sobre festas no plural" (JUNIOR, 2015, p. 8). Esta citação destaca a necessidade de adaptar as tradições para que elas ressoem com o público contemporâneo, garantindo que não se tornem meros artefatos de um tempo passado, mas partes vivas e respiráveis da cultura atual.

A preservação dessas tradições exige uma abordagem multifacetada que inclui educação, participação comunitária, e o uso de tecnologias modernas para documentação e promoção. É crucial que as políticas públicas e as iniciativas privadas trabalhem em conjunto para criar um ambiente onde as tradições não apenas sobrevivam, mas também evoluam de maneira sustentável.

A tarefa de preservar as tradições em Goiás é desafiadora, mas repleta de possibilidades. Ao enfrentar esses desafios com estratégias inovadoras e inclusivas, Goiás pode garantir que seu patrimônio cultural não apenas perdure, mas também floresça nas gerações futuras, mantendo a identidade e a riqueza da região viva e relevante.

IMPACTO DAS MUDANÇAS SOCIAIS E ECONÔMICAS NAS TRADIÇÕES

As mudanças sociais e econômicas têm um impacto profundo nas tradições culturais, especialmente em regiões como Goiás, onde a modernização e a globalização desafiam a continuidade de práticas ancestrais.

A dinâmica entre tradição e modernidade é complexa, como aponta Nascimento (1998, p. 4), "do sagrado ao secular, do tradicional ao moderno, do regional ao nacional, do campo à cidade".

Nascimento ilustra a vasta gama de influências que moldam e transformam as práticas culturais em Goiás, destacando a necessidade de adaptar-se para manter relevância e continuidade.

As alterações econômicas, incluindo o aumento da urbanização e a mudança nas estruturas de emprego, têm consequências diretas para as tradições culturais. À medida que as novas gerações se deslocam para áreas urbanas em busca de oportunidades de trabalho, as práticas tradicionais correm o risco de serem deixadas para trás.

O desafio é manter a conexão entre esses jovens e suas heranças culturais. A compreensão e valorização da identidade cultural são essenciais para este processo, como sugerido por Hall (2023, p. 72), "As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações". Esta perspectiva enfatiza a importância de reconhecer e valorizar os símbolos e representações culturais como parte integral da identidade nacional e local.

A resposta a estas mudanças envolve não apenas a preservação das tradições, mas também a sua reinvenção de maneira que ressoe com as experiências contemporâneas. Isto pode incluir a utilização de tecnologias modernas para documentar e promover tradições, garantindo que elas sejam acessíveis e atraentes para uma audiência mais ampla e diversificada.

Portanto, enquanto Goiás enfrenta as pressões da modernidade, a integração consciente da tradição no presente pode proporcionar um caminho sustentável para preservar o patrimônio cultural.

Este processo não apenas fortalece o senso de identidade entre os goianos, mas também promove um entendimento mais profundo e apreciação das suas tradições em um contexto global em constante mudança.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

25

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo revelou a complexidade e a vitalidade das tradições em Goiás, destacando não apenas sua importância cultural e religiosa, mas também os desafios enfrentados em sua preservação frente às rápidas mudanças sociais e econômicas.

As festividades e práticas examinadas servem como um elo entre o passado e o presente, desempenhando um papel crucial na manutenção da identidade cultural e coesão comunitária dentro do estado.

A capacidade de adaptar e recontextualizar essas tradições em um mundo moderno é essencial. Como Martins Filho (2021, p. 19) sugere,

[...] o crescimento dos 'sem religião' pode não equivaler ao fim da religião. Ao contrário, exige de nós a capacidade de nos aprofundarmos em sua compreensão, em busca de contribuições que, quiçá, servirão ao interesse das próprias instituições religiosas.

Esta observação é particularmente pertinente, pois reflete a necessidade de um entendimento mais profundo e uma abordagem mais adaptativa às tradições, que podem ser essenciais para sua sobrevivência e relevância contínua.

A continuidade dessas práticas culturais depende de um esforço colaborativo entre comunidades, acadêmicos e legisladores. Iniciativas que envolvem educação, documentação digital e engajamento comunitário são fundamentais para assegurar que as gerações futuras possam entender e valorizar sua herança cultural.

Portanto, este artigo não apenas documenta práticas importantes, mas também chama a atenção para a importância de estratégias proativas na salvaguarda do patrimônio cultural.

A integração dessas tradições no panorama cultural mais amplo pode ajudar a garantir que elas não sejam perdidas no tempo, mas continuem a enriquecer a tapeçaria cultural de Goiás.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

26

Referências

D'ABADIA, Maria Idelma Vieira. Diversidade e Identidade Religiosa: uma leitura espacial dos padroeiros e seus festejos em Muquém, Abadiânia e Trindade-GO. Paco Editorial, 2014.

GALVÃO, Renata Silva de Oliveira. Plano de salvaguarda: romaria de carros de bois da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO) / organização, Renata Silva de Oliveira Galvão. – Dados eletrônicos (1 arquivo PDF). – Brasília : IPHAN, 2021.

FEDRIGO, Divina Luciane et al. A arte de fabricar carro de boi como bem patrimonial dos goianos: visualidades e desdobramentos do processo de patrimonialização e salvaguarda. 2024.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Lamparina, 2023.

JUNIOR, Givaldo Ferreira Corcinio. Festas religiosas, sentidos e imagens na televisão Brasil Central (Goiás). VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review/Revista Internacional de Cultura Visual, v. 2, n. 2, p. 119-128, 2015.

MARTINS FILHO, J. R. F.; ECCO, Clóvis. Sem religião ou pluralismo religioso: uma leitura introdutória. Horizonte: revista de estudos de teologia e ciências da religião, v. 19, p. 305-324, 2021.

MAIA, Carlos Eduardo S.; COELHO, Tito Oliveira. Tradições da roça na festa do Divino Pai Eterno em Trindade (GO): comércio periódico e romaria de carros de bois. Agrária (São Paulo. Online), n. 3, p. 103-122, 2005.

NASCIMENTO, Silvana. A romaria do Divino Pai Eterno. TRAVESSIA-revista do migrante, n. 31, p. 13-16, 1998.

OTTO, Rudolf. O sagrado: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional / Rudolf Otto. [Traduzido por] Walter O. Schlupp. - São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007.

PELEGRINI, Sandra CA. Cultura e natureza: os desafios das práticas preservacionistas na esfera do patrimônio cultural e ambiental. Revista brasileira de história, v. 26, p. 115-140, 2006.

PRADO, Dalsia Pires do. MEMÓRIA DE CARREIROS: Lembranças dos Tempos do Carro-de-Boi em São Miguel do Passa Quatro-GO (1960-1980). 2018.

SILVA, Idaibes da Páscoa et al. Entre a fé e a festa: organização e transformação do espaço urbano de Trindade. 2020.

3 JUSTIÇA SOCIAL EM DEUTERONÔMIO

Felipe Magalhaes Albuquerque³

Resumo: *é difícil falar sobre Justiça Social como ela é, pois seu conceito fora perdido com o passar do tempo, com a ascensão, principalmente, do cristianismo, que mesmo de origem abraâmica, teve suas divergências para com a história e a leis de Moisés. Diversos fatores contribuíram para que isso acontecesse, entre eles a evolução da política, a governança através de leis e códigos que se desencontraram com o conceito de Justiça Social. Seria muito exigente esperar que um conceito tão antigo se aplicaria fielmente como ele fora criado (cerca de 1400 antes de Cristo), que ele resistiria ao tempo e se perpetuaria intacto em alguma cultura, por mais conservadora que fosse. A palavra que se converte na Justiça Social, que muitos também vão chamar de caridade, é Tsedaká. O termo Tsedaká também pode ser considerado sinônimo de Mishpat, que é a lei, ambos têm uma ligação intrínseca, pois as leis de Israel eram baseadas em caridade e ações sociais. ”Enquanto nós temos uma justiça baseada em códigos de leis, a Bíblia mostra justiça fundamentada no amor, na bondade, na compaixão e na busca da integridade de vida para todos/as” (Siqueira, 2005, p. 88). Portanto, o ordenamento de Israel era não somente para regular as ações do povo, mas também era de cunho religioso e cultural, em uma realidade pós exílica, em que Israel conhecia e “formalizava” sua divindade, que diferente das outras, não havia surgido do ser humano, mas sim era deus apenas por si próprio, tal deus que espalhou sua bondade por um povo que ele escolheu e o tornou especial. Por meio da justiça social que o povo judeu se manteve durante toda sua história, elencando diversas normas, de forma que pudesse fazer parte da cultura e da religião. “[...] a religião é um fenômeno cultural e, não apenas um em meio aos outros, mas aquele fundante que torna possível e sintetiza em si todos os demais” (Geertz, 1989, p. 109)”. Tendo a justiça social como parte intrínseca da experiência, do saber e da*

³ Bacharel em História pela UNESA (Universidade Estácio de Sá) e mestrando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Bolsista Capes. E-mail: felipecbco1@gmail.com

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.32.37.43

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

28

cultura, considerando que religião é uma expressão da cultura de um povo, ter esse conceito aplicado ritualisticamente, como um símbolo da própria cultura, e também de geração em geração, solidifica a concepção de que Justiça Social, além de sua fundamentação, também é legitimada pela sociedade judaica. Baseando a fundamentação principalmente em passagens de Deuteronômio, o presente artigo busca esclarecer o conceito de justiça social e compará-lo, de forma introdutória, em seu uso no protestantismo contemporâneo.

Palavras-chave: *Justiça Social. Deuteronômio. Tsedaká.*

Começamos falando sobre monarquia hebraica, que adotou e modificou duas palavras em babilônico. De acordo com Silva (2015) e Collin (1994): *kittu* e *mesharu*. Elas representavam as capacidades e virtudes do rei. *Mesharu* pode ser traduzida para *yashar* (em hebraico), que significa estar direito ou correto. *Kittu* por significar lealdade, pois está ligada aos significados de solidez, algo durável ou firme. Ambas se converteram ao semitismo do oeste e *mesharu* se transformou em *myshr* e *kittu* em *sedeq* ou *sedaqah* (justiça). *Mishpat* e *Tsedaká* são a fundamentação do comportamento real em Israel que influenciou a teologia, a política e o modo de vida dos súditos.

O livro de Deuteronômio foi escrito com a finalidade de organizar juridicamente as cidades em Canã, focando em como deveria ser o cumprimento da Torá. “O Deuteronômio, de fato, relê o complexo da Torá dizendo dela, contemporaneamente, a sua realização” (PAPOLA, 2011, p. 21). Assim, a Torá determinava o comportamento do povo tendo como base a justiça e o direito.

A justiça com ligação às leis é de caráter funcional, não se limitando somente ao caráter moral, e ambas se adaptam à medida que aparecem em seus contextos sociais, abrangendo a vida pessoal e cultural. Principalmente no contexto deste artigo, a justiça é bem característica em Deuteronômio, presente em Dt 14,22-28.

CONCEITO

Em Deuteronômio 14, 22-27 é tratado o dízimo anual, que deverá ser separado da sementeira do campo e, no tempo que lahweh escolher, lá deverá ser consumido. Um mandamento para que o servo de Deus coma a produção em homenagem ao Senhor e o tema. Ainda no mesmo texto, caso o local que Deus escolheu seja longe, o servo poderá vender por dinheiro, ir até o local sagrado e lá trocar por produtos que deverão ser consumidos. "Lá trocarás o dinheiro por tudo o que desejares: vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo enfim que te apetecer. Comerás lá, diante de lahweh teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua família. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois ele não tem parte nem herança contigo" (Dt 14,26-27). Portanto, o levita comerá junto à família do servo, pois o levita não tem herança e vive do sacerdócio (Dt 18,1-8).

O versículo 28 fala sobre o dízimo trienal, em que o servo deverá colocar o dízimo em sua porta. A diferença aqui, é que o dízimo servirá não só ao levita, mas aos necessitados, evidenciando que Deus abençoada, deste modo, todo o trabalho que o servo fizer.

A cada três anos tomarás o dízimo da tua colheita no terceiro ano e o colocarás em tuas portas. Virá então o levita (pois ele não tem parte nem herança contigo), o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Deste modo lahweh teu Deus te abençoará em todo trabalho que tua mão realizar (Dt 14, 28.).

Levítico 19 nos dá outro ordenamento de Deus através de Moisés, e especificamente, no versículo 9, encontramos o que é conhecido por Lei da respiga, que também é encontrado em Deuteronômio 24,19-22. A Lei da respiga permitia que os senhores donos de terras abandonassem parte de suas colheitas, propositalmente ou não, para que fosse colhido pelos pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros.

Ambas as passagens reforçam que em seus códigos de leis, a sociedade hebraica não deveria aceitar a exclusão de pessoas. Em Deuteronômio há uma abordagem que destaca a importância dos grupos marginalizados, observando a prática do dízimo, as festividades e garantias das colheitas. Tais leis visam garantir a inclusão de estrangeiros, órfãos, viúvas e pobres na sociedade israelita por meio da

solidariedade e da justiça social, distanciando-se de práticas mais antigas e que não consideravam os grupos menos vulneráveis.

Um exemplo concretização que temos dos princípios de inclusão está na história de Rute, que era uma estrangeira e se utilizou com triplo direito para com a Lei da respiga, sendo pobre, viúva e estrangeira.

Em um contexto onde Israel se preocupava com a instauração de uma raça pura, excluindo estrangeiros e estrangeiras e consigo, seus filhos, mitigando a pobreza estrutural no cenário de construção de seu povo, o livro de Rute nos apresenta uma história de superação da desigualdade estrutural por meio da prática do bem e da inclusão. Rute representa os grupos excluídos e que recebeu a benção das leis da respiga (já tratada anteriormente) e do resgate, que simplesmente obrigava o parente mais rico a comprar a terra do mais pobre em caso de que o mais pobre tivesse que vendê-la por motivo de pobreza, assim, resgatando sua terra e a repassando para o parente pobre.

DO CÓDIGO DA ALIANÇA À DEUTERONÔMIO

É notável que as relações sociais em Israel compartilhavam o campo das ideias no que cerne a relação entre religião e convivência, isso transformou e modificou todo tipo de relação social dentro da sociedade de Israel. Tais relações influenciam diretamente nos âmbitos sociais, políticos e econômicos, e por essa influência se fazer presente, ocorre o processo que Kessler(2013) chama de *dialético de uma relação casual de reciprocidade*. Tendo a mesma ideia de Weber(1982), que diz que “[...]a natureza específica dos grandes sistemas éticos e religiosos foi determinada pelas condições sociais” (WEBER, 1982, p.320).

Simultaneamente, as pessoas do antigo Israel tinham determinadas ideias que abarcavam tanto as concepções religiosas quanto as concepções sobre a boa convivência social. Estas ideias influenciaram a transformação social. Mas a transformação social também modificou as ideias e estas ideias transformadas então novamente influenciaram as relações sociais. Desta forma, surge o processo dialético de uma relação casual de reciprocidade (KESSLER, 2013, p23).

Kessler(2013) trabalha o sentido de Justiça determinado o que seria Injustiça, e nesse caso, a injustiça seria um peso maior ao que a pessoa merece sofrer ou quando lhe é tirado algo que lhe é de direito. Nada mais do que um ideal levado pelo estilo de vida do campo, que de maneira autônoma, um ajudava o outro e faziam seu próprio direito quando necessário, assim sendo, em casos mais extremos, pediam ajuda às autoridades. Considerando isso, no mesmo texto de Kessler, os profetas sempre se referiam a um código de lei, porém ele nunca fora citado.

A lei surge como necessidade de se fazer justiça, é um princípio comum às sociedades que se formaram pelo mundo. Não diferente disso, a Torá também surgiu para que todas as transformações da sociedade fossem atendidas, como uma forma de unificação, de identidade para com o ethos de Israel. Percebe-se pela aplicação do Código da Aliança com as proibições de culto a outros deuses e outros códigos bastante distintos, cada um cumprindo uma função diferente.

Temos então, como fiz Kessler (2013), que existe uma “moldura dupla”, em que a lei se utiliza de dois recursos, o religioso e o social, onde a moldura externa e religiosa é a proibição de culto a imagens acerca do altar, a proibição de adoração a outros deuses e o calendário de eventos religiosos. Já a moldura interna é feita pelas leis sociais, que são responsáveis pela transformação social. Um exemplo é o mandamento sobre a escravidão por dívidas, mandamentos acerca de crimes como assassinatos e vias de fato tratando-se dos escravos. No entanto, as leis não só defendiam os menos favorecidos ou os desfavorecidos, elas também favoreciam os senhores. O exemplo de Kessler (2013) foi em Ex 21,21, quando o senhor espanca seu escravo e o cativo morre alguns dias depois. O senhor já é penalizado pela morte do escravo, pois se trata de prejuízo financeiro, que seria uma punição. Podemos estender mais um versículo, utilizando Ex 21,20-21, “Se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Mas se sobreviver um dia ou dois, não será punido, porque é dinheiro seu”.

Quando entramos no livro de Deuteronômio (Dt 15, 1-11), percebemos sua semelhança com Ex 23, 10-11, quando o texto argumenta dois ordenamentos diferentes, mas com o mesmo sentido. Ambas as perícopes falam sobre deixar uma

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

32

quantidade da colheita para os pobres. Em Deuteronômio se acrescenta a questão do perdão e o alívio do camponês para com suas dívidas, mas não só o camponês é perdoado, também seu senhor, o primeiro ganha o perdão financeiro e o segundo ganha o perdão de Deus.

Outro exemplo dado por Kessler é a da escravidão adquirida por dívidas e sua libertação, tanto do homem quanto da mulher, em Deuteronômio escravos devem ser libertados após seis anos de serviço.

Mas não somente dentro dos exemplos de Kessler, o livro de deuteronômio nos traz o que consideramos sinônimo de Justiça na contemporaneidade. Como já dito anteriormente, as leis são construídas e definidas de acordo com a transformação social, as convenções sociais e suas reações perante os acontecimentos. No caso da Justiça em Deuteronômio, além de fatores sociais que moldaram a sociedade da antiga Israel, também há os fatores ideológicos e teológicos, estes que não podemos considerar da mesma forma dentro do sistema contemporâneo.

A Justiça no judaísmo antigo é ligada à questão econômica, à esfera econômica. As leis em deuteronômio voltadas para a eliminação do problema da pobreza deixam claro que existia uma relação ideológica que envolvia a justiça para os mais necessitados, com o fim de satisfazer ou agradar a figura divina de Javé. No entanto, não podemos transportar fielmente o texto para uma realidade social moderna, pois mesmo que uma possível conversão de viés econômico para Justiça estejam interligadas, a realidade de cada era lida de forma diferente dentro de cada aspecto.

Quanto mais o mundo da economia capitalista moderna segue suas próprias leis imanentes, tanto menos acessível é a qualquer relação imaginável com uma ética religiosa de fraternidade. Quanto mais racional, e portanto impessoal, se torna o capitalismo, tanto mais ocorre isso. No passado, foi possível regulamentar eticamente as relações pessoais entre senhor e escravo precisamente porque elas eram relações pessoais. Mas não é possível regulamentar — pelo menos, não no mesmo sentido, ou com o mesmo êxito — as relações entre os variáveis detentores de hipotecas e os variáveis devedores dos bancos que concedem tais hipotecas: pois neste caso não há relações pessoais de qualquer tipo (WEBER, 1982, p.379-380).

A Justiça também se fazia no âmbito político. Weber (1982) afirma que “[...] o Estado burocrático, sob aspectos importantes, é menos acessível à moralização

substantiva do que as ordens patriarcais do passado”, considerando que as leis e a economia a cada dia se tornam mais impessoais e acabam despersonalizando sentidos e significados que antes tinham razões ideológicas e religiosas.

Novamente entro com o exemplo do livro de Rute, pois ele retrata a aplicação de uma “lei consciência”, inspirada em Lv 19,9-10 e Dt 24,19, atribuindo assim uma crítica em forma de lei divina para que se pudesse regular uma forma de exclusão e pobreza. Porém, em diferentes realidades ou em realidades posteriores, quando tratamos de um Estado burocrático, como diz Weber, diminuimos essa acessibilidade, pois ela agora é integrada à manutenção do próprio Estado e não mais feita pela comunidade ou pelo sentimento de fraternidade.

Sandel (2016, p. 306), fala sobre um discurso de Barak Obama, em que o ex presidente dos Estados Unidos da América demonstrou o distanciamento entre Estado e Crença, com Obama dizendo que “[...] vivemos em uma sociedade pluralista, que não posso impor minha crença religiosa aos demais cidadãos[...]”. E apesar de ter feito essa declaração, Obama se retratou, de maneira a dizer que foi um erro “descartar” os valores religiosos dentro da política. O assunto só é passível de discussão quando se trata de Estados laicos como Estados Unidos da América e Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseando a argumentação do texto em Weber(1982), não conseguimos chegar a uma conclusão satisfatória sobre um comparativo mais justo, principalmente devido ao texto ser curto. Porém, podemos definir que não existem soluções utópicas ou de curto prazo para uma situação de equidade de justiça, nem ao menos nos aproximarmos de John Rawls (1997), pois mesmo que indivíduos se tornem imparciais e providas com o véu da ignorância, ainda assim um dilema moral se ergueria sobre a sociedade.

A concepção geral de justiça perpetrada por Rawls fundamenta-se em dois princípios básicos que consistem na distribuição igual de bens primários, como a liberdade, posição social, entre outros, somente podendo ocorrer uma distribuição desigual para favorecer os desfavorecidos. Esta percepção,

contudo, não impede a existência de conflitos sociais, oriundos de uma identidade de interesses, como também não prevê uma forma de solucioná-los (GHISLENI & SPENGLER, 2011 p.27).

Da mesma forma, Ghisleni & Spengler (2011) afirmam que a sociedade “[...] não passa de uma associação de pessoas que reconhecem caráter vinculativo a um determinado conjunto de regras”, portanto, essas regras que surgem com o direito e as leis, têm um objetivo de cooperativismo entre as pessoas, distribuindo, dessa forma, diferentes benefícios e obrigações à sociedade como um todo. Diferentemente da Justiça aplicada na antiga Israel, temos o contrato social, que sintetiza os elementos da Justiça buscada desde tempos antigos aos tempos atuais, mas de forma que não dependa de uma ideologia ou de vínculos teológicos.

Como Kessler (2013) nos deixou a entender que a Justiça possa ser medida mediante a Injustiça que são dois inversos, podemos considerar que Justiça Social é o desenvolvimento e a resolução das falhas sociais, o combate das injustiças causadas pelo individualismo moral e falta da prática do bem comum. Assim como coloquei entre aspas uma “lei consciência”, o papel da Justiça Social é transformar, assim como em Deuteronômio, a exteriorização da consciência do que é justo (o contrário de injusto, de acordo com as convenções sociais de cada época) e do bem-estar comum.

Referências

BÍBLIA. Bíblia de Jerusalém – Nova edição, revista e ampliada 17. imp. São Paulo: Paulus, 2022.

Geertz, Clifford. *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1989.

Collin, Matthieu. *De la ideología real a la teología real em Israel*. In: VVAA. *Bíblia y realeza*. Navarra: Verbo Divino, 1994. p. 14-16. (Cuadernillo Bíblico, nº 83).

Ghisleni, A. C., & Spengler, F. M. (2011). A justiça como equidade na teoria de John Rawls: a mediação enquanto política pública de sua concretização. *Desenvolvimento Em Questão*, 9(18), 5–29. <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2011.18.5-29>

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Arquidiocese
de Goiânia

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

35

KESSLER, R. A Torah como Reação Social à Transformação da Sociedade Israelita a partir do Século VIII A.C. *Caminhos – Revista de Ciências da Religião*, Goiânia, Brasil, v. 11, n. 1, p. 22–37, 2013. DOI: 10.18224/cam.v11i1.2467.

Papola, Grazia. *Deuteronomio – introduzione, traduzione e commento*. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, 2011.

Sandel, Michael J. *Justiça – O que é Fazer a Coisa Certa*. 21 edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016

Silva, Valmor. *O rei como juiz dos pobres, Órfãos e viúvas, Em Provérbios do Antigo Oriente Médio e da Bíblia*. *Caminhos – Revista De Ciências Da Religião*, v. 13, n. 2, p. 254-269, 2015.

Weber, Max. *Ensaios de Sociologia*. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1982.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

36

RELIGIÃO, SÍMBOLO E ESPIRITUALIDADE: UMA ABORDAGEM GEERTZIANA SOBRE O TAU FRANCISCANO

Andrêi Baruk Silva Cunha⁴

Resumo: o antropólogo Clifford Geertz, na obra “A interpretação das culturas”, publicada em 1973, definiu tanto a cultura como a religião uma teia de significados transmitidos historicamente e incorporado aos símbolos. A partir de uma perspectiva Geertziana, esta pesquisa de investigação bibliográfica se ocupa em estudar o símbolo do “Tau Franciscano”, que tem o texto de EZ 9, 1-11 como fundamento bíblico do seu sentido e espiritualidade. Giovanni di Pietro di Bernardoni, nascido na Itália no ano de 1182, segundo biógrafos, após um sonho de seu pai, mudou seu nome para Francisco (Francesco). Tempos depois, após tornar-se um frade, e inaugurar uma nova forma de vida, a franciscana, foi proclamado santo pela Igreja dois anos após sua morte. Antes de Francisco de Assis, ainda hoje figura fundamental no meio católico para a propagação do símbolo do Tau, já existia uma tradição cristã de significado daquele símbolo. No entanto, parece que essa personalidade conseguiu integrar na sua experiência sagrada, o símbolo tau, de uma forma singular, ao ponto de que culturalmente é difícil falar do Tau sem citar Francisco de Assis e a importância desse símbolo na dinâmica da sua espiritualidade. Este trabalho se divide em três momentos, sendo o primeiro uma apresentação de Geertz e seus conceitos-chave de cultura, religião, símbolo. No segundo momento, foi desenvolvida uma apresentação do sentido do Tau, quando interpretado a partir da passagem bíblica de Ezequiel e outros textos bíblicos. E por fim, na terceira parte integramos os conceitos do antropólogo na interpretação do símbolo do tau na vida de Francisco de Assis. Com

⁴ Graduado em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (IFITEG), Mestrando em Ciências da Religião (PUC-Goiás), Bolsista Capes.
Email: andreibaruk0@gmail.com

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

37

isso, através de um diálogo entre os conceitos, o símbolo e experiência de Francisco, podemos alcançar uma considerável discussão e estudo sobre a temática.

Palavras-chave: *Tau. Símbolo. Ezequiel. Espiritualidade. Geertz.*

A área de Ciências da Religião, ainda hoje enfrenta discussões na esfera das designações de sua epistemologia. No entanto, aqui neste estudo não me ocupei sobre a problemática dessa realidade. Mas vale ressaltar que, basicamente neste trabalho, entende-se a Ciências da Religião enquanto uma área de conhecimento interdisciplinar capaz de reunir uma multiplicidade de métodos, é a mesma compreensão de (VALVA E ECCO, 2023 p. 2), que escrevendo sobre a Ciências da Religião defenderam que o seu “ [...] foco reside na realização de estudos empíricos, sistemáticos e históricos das religiões concretas, abrangendo diversas dimensões e contextos socioculturais”, um posicionamento conceitual fundamentado sob a perspectiva de Frank Usarski. *(ainda existe uma visão da evolução e adaptação da religião em seus múltiplos contextos, que deve ser tomada como (objeto) concreto, sistema de atos, símbolos e doutrinas etc.)*

A abordagem de Clifford Geertz sobre a cultura a religião e suas interfaces é uma das formas de interpretação que os estudiosos(as) da área das Religiões recorrem em suas pesquisas. Clifford James Geertz foi um antropólogo estadunidense, dono de uma extensa pesquisa em sua área de conhecimento com inúmeras publicações que expressam sua dedicação e rigor teórico. O referido autor desenvolveu uma abordagem categorizada por “método interpretativo”, onde apresentou conceitos como os de cultura, religião, símbolos entre outros.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PENSAMENTO GEERTZIANO

Geertz(2006), na obra a interpretação das culturas, entende a cultura como um padrão de significados transmitidos historicamente incorporado aos símbolos. Noutros

termos, a cultura fundamentalmente é um sistema simbólico que confere sentido a vida das pessoas. E por causa dessa qualidade simbólica ele defende que a análise da cultura não pode acontecer em termos de mensuração ou quantificação, mas, de uma interpretação contextualizada.

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 2006, p. 4).

Para o antropólogo a cultura é uma ação simbólica, e a preocupação fundamental do seu método está em compreender o significado. Sendo assim, a interpretação da cultura segundo o Geertz(2006), é eficaz para a compreensão das inúmeras complexidades de uma sociedade. Afinal, a sociedade em sua composição é rica de símbolos, crenças, determinadas práticas e valores.

A religião para Geertz(2006) é um sistema de símbolos, e não se trata de tão somente uma metafísica, pois ela é capaz de regular ações humanas. O autor apresenta a sua definição de religião da seguinte maneira:

uma religião é: (1) um sistema de símbolos que atua para (2) estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da (3) formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e (4) vestindo essas concepções com tal aura de fatorialidade que (5) as disposições e motivações parecem singularmente realistas (GEERTZ, 2006, p. 67).

Vale ressaltar a densidade conceitual que aqui foi destacada. O autor desenvolveu inúmeras páginas sobre cada frase que compõe esta citação. Não tenho a pretensão de um estudo extenso e minucioso de cada etapa da construção conceitual. Abordo aqui apenas algumas especificidades que sejam suficientes para nortear a nossa discussão.

Como lemos anteriormente, a religião é um sistema de símbolos que estabelecem disposições e motivações. Geertz aplica a palavra símbolo para "[...] qualquer "objeto, ato, acontecimento, qualidade ou relação que serve como vínculo a uma concepção — a concepção é o "significado" do símbolo — e é essa abordagem que seguirei aqui (Geertz, 2006, p. 68). Ou seja, o símbolo vinculado à uma

concepção motiva comportamentos, julgamentos, atitudes, hábitos, em termos conceituais o ethos de um povo. O símbolo tem o poder de sintetizar o Ethos. Aqui entende-se ethos como forma vida e a visão de mundo, que nas palavras de Geertz(2006),

O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético, e sua disposição é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que sua vida reflete. A visão de mundo que esse povo tem é o quadro que elabora das coisas como elas são na simples realidade, seu conceito da natureza, de si mesmo, da sociedade (GEERTZ, 2006, p. 93).

Mais adiante retornaremos ao conceito de ethos relacionando-o com o tau franciscano. Todavia, ainda é preciso dizer que a religião além de gerar motivações e disposições formula ideias de ordem geral que pode ser considerada uma forma de conhecimento de mundo, visto que oferece uma capacidade de interpretação do mundo e das emoções de maneira ordenada.

O símbolo que propomos estudar nesta pesquisa é o tau, veja bem, aqui não o cognomino franciscano, e neste próximo tópico será possível entender o porquê dessa escolha.

O TAU: UM SIMBOLO SAGRADO

“O tau é uma letra tanto do alfabeto hebraico quanto do grego. Corresponde a letra T do nosso alfabeto” (DICIONÁRIO FRANCISCANO, 1983, p. 725). A qualidade simbólica do tau antecede a existência de Francisco de Assis. Segundo o dicionário Franciscano “a cabala judaica e os Padres da igreja já haviam amplamente o divulgado”. A tradição cristã sugere a ideia de cruz, pois ele é formado por um traço horizontal sustentado por outro vertical.

A devoção popular, manteve uma relação mágica e milagrosa com este signo durante um certo período, de forma que era desenhado em pergaminhos contra a peste ou pintado em portas. Todavia, além do sentido devocional popular, existe uma tradição de significado bíblico que se fundamenta em Ezequiel 9,4. Ou seja, na tradição cristã, o tau não se trata tão somente de uma letra ou um sinal, mas um símbolo.

INTERPRETAÇÃO NO SENTIDO BÍBLICO

O texto sagrado que mais influenciou a formação do simbolismo do Tau, é aquele que diz “Passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém, e marca com um tau a testa dos homens que gemem e suspiram por tantas abominações que nela praticam” (EZ, 9,4), é este texto, que confere ao Tau um caráter penitencial, e é este sentido que chegará à pessoa de Francisco de Assis.

Outras passagens bíblicas como no livro do Êxodo 12, 21-23, que relata o episódio das prescrições de Moisés para o dia da Páscoa que precedem a partida de Israel do Egito, são amplamente utilizados pela tradição cristã para sustentar o significado da simbologia implícita ao Tau como “sinal de salvação”. Da mesma maneira relacionam o texto de Ap 7,4 para a interpretação do Tau “enquanto o selo do Deus vivo”.

O TAU E FRANCISCO

Giovanni di Pietro di Bernardoni, nasceu na Itália no ano de 1182, segundo biógrafos, após um sonho de seu pai, mudou seu nome para Francisco (Francesco). Conhecido como fundador da Ordem dos Frades Menores, inaugurou no seio da Igreja católica uma nova forma de vida consagrada, que além da observância dos votos de obediência, pobreza e castidade, desejava uma vida de serviço e fraternidade, aspectos esses que compõem a dimensão da “minoridade” franciscana.

Foi a partir de um encontro com o crucifixo de São Damião, que Francisco abandonou sua vida ordinária, para uma dedicação total ao sagrado. Segundo a narrativa, Francisco escutou um chamado, uma voz, que lhe pedia para reconstruir a Igreja, inicialmente ele entendeu que a reconstrução deveria ser da capelinha física em que ouvira a voz, mas depois, percebeu que se tratava de si mesmo. A partir da sua vivência do sagrado, foram chegando outras pessoas que se sentiam atraídas por aquele modo de vida. Durante a vida de Francisco, são inúmeros os relatos de

acontecimentos que envolvem a Cruz, pois a paixão por ela sempre foi uma qualidade fundamental da sua identidade e espiritualidade.

O tau propriamente teve na vida de Francisco de Assis um lugar de grande significado. Segundo as fontes franciscanas, ele “o assinava em bilhetes, cartas, decorava paredes das celas, o hábito, ou a indumentária franciscana deveria ser forma de cruz, para si e para os adeptos de seu movimento, entre outros acontecimentos”. No livro *O Tau uma espiritualidade*, de Mariano Bigi, expõe que no texto de Boaventura, biógrafo de Francisco, “é possível perceber, uma explícita coligação das características penitenciais e salvíficas do tau de Ezequiel com a pessoa e vida de Francisco, bem como uma explícita referência à visão do apocalipse”, que interpretava Francisco como o anjo do sétimo selo.

O SÍMBOLO: UMA SÍNTESE

Geertz(2006) explica que “os significados só podem ser armazenados através dos símbolos. [...] e tais símbolos religiosos, dramatizados em rituais e relatados em mitos, parecem resumir de alguma maneira, pelo menos para aqueles que vibram com eles, tudo que se conhece sobre a forma como é o mundo, a qualidade de vida emocional que ele suporta, a maneira como deve se comportar quem está nele (GEERTZ, 2006, p.93). O tau, a cruz, remete a vida de Jesus Cristo, nele está implícito não só apenas um sinal, mas um comportamento, valores e atitude.

Sob a perspectiva de Geertz conseguimos compreender como funcionou a dinâmica do símbolo do TAU (Que remete a Cruz de Jesus Cristo), na vida de Francisco de Assis. Porque para essa personalidade, o símbolo Tau era expressão de um itinerário sagrado, o encontro do vertical com o horizontal (a vida e a morte, o ordinário com o extraordinário). Aquele símbolo motivava valores fundamentais de despojamento, serviço, fraternidade e minoridade evangélica. E a experiência desse homem com todas essas especificidades foi de tal maneira, que para a tradição cristã católica, hoje, falar do TAU sem citar Francisco de Assis é um trabalho difícil.

Pois, assim como o símbolo sintetiza o ethos, Francisco enquanto “São Francisco, o santo” sintetizou com sua vida o evangelho, uma experiência da cruz. Nesse caso temos aqui um duplo símbolo, o tau e São Francisco. São Francisco hoje exemplifica uma vida, as ideias, valores, e visão de mundo imbricada ao símbolo Tau. De maneira que o Tau, que antes era conhecido sem sobrenomes, hoje na tradição cristã católica o tem como “O Tau Franciscano”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do símbolo do Tau sob a perspectiva de Clifford Geertz nos permitiu entender a profundidade e complexidade da cultura, como também dos símbolos. Geertz, ao definir a cultura como sistema simbólico que dá sentido, ensina a importância dos símbolos e da sua devida interpretação para aqueles que desejam entender a sua função (dos símbolos) na estrutura da sociedade. Observamos que o Tau, possui uma rica tradição bíblica e histórica, e que a espiritualidade de Francisco de Assis contribuiu na exemplificação da função simbólica do Tau para o cristianismo, do seu poder de enraizamento na experiência do sagrado.

Esse estudo inicialmente lembrou o Tau em seu sentido além do bíblico, mas que foi adotado pela tradição cristã e por Francisco de Assis se tornando ao longo do tempo um elemento central de identidade. Foi partir do texto de Ezequiel e outras passagens bíblicas que o símbolo do Tau adquiriu um carácter penitencial, e que por essa especificidade foi muito querido por Francisco e pela tradição cristã. Tal incorporação penitencial não apenas reforçou a importância do símbolo, mas, exemplificou conforme destacado por Geertz(2006), a maneira de como os símbolos podem moldar comportamentos, valores e visão de mundo.

A pesquisa ainda mostrou como a figura de Francisco enquanto santo também sintetiza o ethos cristão. Ou seja, este trabalho por honestidade teórica Geertziana entende que a partir do momento que se utiliza “São Francisco”, a pesquisa se orienta para um duplo objeto, para dois símbolos. Afinal, o santo, é admirado pelo fiés católicos como exemplo de despojamento, fraternidade, minoridade evangélica.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.12.15.143

REALIZAÇÃO:

Arquidiocese
de Goiânia

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

43

Dessa forma, tanto o Tau franciscano como o próprio São Francisco de Assis expressam uma forma de vida para aquele que crê.

Referências

BÍBLIA – Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002.

BIGI, Mariano. *O Tau: Uma espiritualidade*/Mariano Bigi; Tradução de Francisco Morais. Petrópolis, RJ: Vozes, FFB, 2004.

DICIONÁRIO FRANCISCANO. Tradução de Almir Ribeiro Guimarães OFM e Edinei da Rosa Cândido. Petrópolis, 1983.

GEERTZ, Clifford. *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

VALVA, André; ECCO, Clovis. *Explorando símbolos religiosos: desenvolvimento de uma abordagem geertziana para análise de textos religiosos antigos*. p. 1-7. 2023.

O PESO DA SEQUIDÃO DA MORTE E A LEVEZA DO SOPRO DE VIDA: UMA RELEITURA DO CAPÍTULO 37 DE EZEQUIEL A PARTIR DO PARADIGMA TOMISTA

Lucas Rodrigues Lopes⁵

Resumo: *o livro do profeta Ezequiel, localizado no contexto da queda de Jerusalém e do exílio da Babilônia, é objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento. Rico de simbolismos, advindos das figuras que evoca, provoca no leitor uma curiosidade de compreensão. Recorremos, neste trabalho, ao Capítulo 37 do livro. Dentro das ações simbólicas do profeta e do propósito deste Congresso, a temática é pauta de reflexão da Igreja Católica para o chamado mês da Bíblia deste ano de 2024. Assim, indo às figuras e ao texto, procuramos contribuições que alarguem a compreensão do texto. Com efeito, por meio das figuras dos ossos ressequidos e do sopro de vida, desejamos compreender o que há por detrás do modo de profetizar de Ezequiel. Queremos examinar o motivo e o sentido dessas figuras, propondo a releitura contida em nosso título, a saber, o peso da sequidão da morte e a leveza do sopro de vida. Por outro lado, enquanto profecia, há uma necessidade de que a profecia emitida não seja palavra ao vento, mas, por sua natureza, exige-se que se concretize. Para compreender de que maneira se torna realidade na vida do povo de Israel, propomos uma releitura que recorra aos métodos de exegese, fazendo um contraponto com uma compreensão tomista da realidade a partir da própria narrativa. De fato, há várias possibilidades de interpretação, pois a mensagem que o autor, suscita, para além de uma reflexão do mal e do bem, evoca a esperança do novo. Portanto, para nós, neste trabalho, será paradigma de leitura e de comparação a maneira como o profeta compreende o mal na história de Israel e como procura provocar a esperança no povo. Partindo de uma leitura tomista do que é a realidade do mal e procurando, por meio dos métodos ora exegéticos ora hermenêuticos, ampliar a compreensão do texto,*

⁵ Mestrando em Ciências da Religião pela PUC Goiás – Bolsista CAPES. E-mail: lucas1995.r.l@hotmail.com.

apontamos meios de compreender o dito texto. Por isso, para ampliar a compreensão de mal e bem e do texto bíblico da referida profecia, recorreremos à pesquisa bibliográfica assim como dos métodos acima citados.

Palavras-chave: *Bem. Mal. Profecia. Ezequiel.*

A compreensão de mal, tal como entendeu S. Tomás, pode contribuir para um estudo do texto de Ezequiel 37? Movidos por essa pergunta, retomamos, ainda que brevemente, o livro de Ezequiel. Seguimos com a proposta do tomismo, preparamo-nos para fazer uma releitura da profecia a partir da noção tomista de bem e de mal.

O LIVRO DE EZEQUIEL: AUTORIA, DATA DE COMPOSIÇÃO E MENSAGEM

Os estudiosos da literatura sagrada apresentam opiniões diversas quanto a data de composição e autoria do livro. Sincré⁶ (2016, pp. 252-256) apresenta uma série de estudos e hipóteses decorrentes deles. No entanto, a opinião predominante permanece a que concorda com os dados presentes no próprio livro, uma vez que os estudos e teorias carecem de uma aplicação que sugira outra forma de proceder.

Assim, provavelmente foi escrito no século VI a.C. Em primeira vista, o texto parece estar bem organizado. O comentador da Bíblia de Jerusalém afirma que

o corpo do livro divide-se claramente em quatro partes: 1º os caps. 4-24 contêm quase unicamente censuras e ameaças contra os israelitas, antes do cerco de Jerusalém; 2º os caps. 25-32 são oráculos contra as nações, nos quais o profeta estende a maldição divina aos cúmplices e aos provocadores da nação infiel; 3º nos caps. 33-39, durante e após o cerco, o profeta consola seu povo, prometendo-lhe um futuro melhor; 4º ele prevê enfim (caps. 40-48) o estatuto político e religioso da comunidade futura, restabelecimento na Palestina (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002, p. 1242)⁷.

Assim, diferente de Jeremias, onde se vê uma clara desordem nos relatos, Ezequiel parece transparecer uma ordem concisa.

⁶ SICRE DÍAZ, José Luis. Introdução ao profetismo bíblico. Tradução de Gentil Avelino Titton. Petrópolis: Vozes, 2016.

⁷ BÍBLIA SAGRADA. Bíblia de Jerusalém (Ed. Revista). São Paulo: Paulus, 2002.

Porém, após uma leitura mais detalhada, essa aparente ordem cai por terra, visto algumas inconsistências. É mais provável que texto, ao invés do que pareça indicar, trate-se de uma compilação dos discípulos do profeta. O fato de os relatos não seguirem uma data cronológica exata, assim como as duplicatas no relato e os dados desconexos, como no exemplo do discurso que se segue à mudez do profeta, corroboram com essa ideia. Harrington (1985, p. 293)⁸, Sincre (2016, p. 256) e o comentarista da Bíblia de Jerusalém (2002, p. 1242) compactuam de mesma opinião.

As opiniões também são divergentes quando nos referimos ao exercício do ministério do profeta. Como apresenta Sincre (2016, pp. 252-256) e o comentarista da Bíblia de Jerusalém (2002, p. 1243), alguns poucos partidários acreditam em três períodos do ministério de Ezequiel (Babilônia-Jerusalém-Babilônia); outros em um duplo ministério (Babilônia-Jerusalém). No entanto, não há fontes ou dados que apontem para um retorno do profeta à Terra Santa.

Surgiram, por causa dessas hipóteses, outras hipóteses para tentar explicar a menção clara ao templo e à Jerusalém no livro (Ez 8,3; 11,24). Segundo essas hipóteses, a presença pode ser parte da mensagem do livro. Nessa compreensão, Ezequiel estaria sinalizando para o fato de Deus ter abandonado a glória do templo, indo com o seu povo para a Babilônia. Outra proposta ainda aponta para a biografia de Ezequiel. Como sacerdote, a menção ao templo é uma necessidade, visto ser uma temática quase que central do sacerdote Ezequiel, impedido de exercer o ministério por causa do exílio (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002, p. 1243).

Não obstante, por falta de maiores informações e pela escassez de dados, mantemo-nos com os dados do livro. O relato diz que o profeta foi desterrado com o rei Joaquin no ano de 597 a.C. Exerceu o seu ministério profético no período do exílio, onde recebeu seu chamado. Era da classe dos sacerdotes, sendo filho do sacerdote Buzi. Muito provavelmente nunca teve oportunidade de exercer o seu sacerdócio, pelo fato de ter sido exilado. Sem templo, sem oportunidade de oferecer sacrifícios ou cultos. Foi casado, mas não se conheceu a notícia de nenhum de seus filhos

⁸ HARRINGTON. J. W. Chave para a Bíblia. São Paulo: Paulinas, 1985.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

47

(SINCRE, 2016, p. 252). Ainda segundo Sincre, Flávio Josefo diz que foi deportado criança.

A COMPREENSÃO DE BEM E DE MAL EM TOMÁS DE AQUINO

São Tomás de Aquino, ao retomar a tese agostiniana sobre o mal, procura ampliar a hipótese de que o mal é a privação de um bem. Porém, dizer que o mal é a privação de um bem é muito abrangente. O próprio aquinate pensa em três formas de compreender a privação. Por isso, ele sente a necessidade de reduzir o campo de abrangência a fim de que o conceito não abarque todos os sentidos, mas somente os que se referem a um mal de fato.

Na obra *De Potentia*⁹, o doutor angélico apresenta três significados. Interessantes que o mal, enquanto privação, seja a ausência de algo. Sendo ausência, é mais a falta de algo que propriamente o ser de algo. Por isso, o mal, como privação, tem o seu sentido mais estrito e próprio quando o ser carece de algo necessário para a sua existência – algo que, por sua natureza, deveria ter e não tem por motivos diversos. É o caso de uma pessoa humana que esteja privada da visão. Se é natural que o homem veja, não enxergar é, para o homem, um mal – mal físico.

É, também, possível perceber um sentido mais amplo em que se aplica o termo privação. É o caso de uma espécie que carece de algo cujo gênero a que pertence possui. Por exemplo, o gênero animal possui em maior ou menor grau a visão. Mas, há espécies que se encontram totalmente privadas, mesmo pertencendo ao gênero animal. As toupeiras europeias são um exemplo. Por fim, há um terceiro tipo de privação, ainda mais geral, que não se refere à espécie ou a uma pessoa. É o exemplo da cegueira da planta. Enxergar não pertence nem a si mesma nem ao seu gênero.

O mal, assim, é entendido como uma inexistência de alguma coisa ou uma imperfeição no ser. Então, não possui ser nem entidade por si mesmo. O ser, por sua natureza, é bom, belo, uno e verdadeiro. A falta de ser implica em que falte ao ser, em

⁹ *De Potentia* III, q. 9, a. 7, ad 11 in AQUINO, Santo Tomás de. **Suma Teológica**. Tradução de Alexandre Corrêa. Porto Alegre: Sulina, 1980..

certa medida, essas características. Logo, a existência do mal está condicionada à imperfeição de algo, como uma falta em seu ser. Por isso, o mal só existe em relação ao bem, como sua ausência. Contudo, não se trata de qualquer ausência. Restringe-se, como vimos, à privação em sentido próprio, a uma privação de um ser específico.

Dissemos que o ser possui predicados essenciais, chamados de transcendentais do ser. Mas, é preciso distinguir entre os predicados e o que é o ser em sua concretude. Racionalmente, o predicado é uma face que concretiza a perfeição do ser segundo um aspecto. Desse modo, os transcendentais existem no ser, fazendo ver se são ou não perfeitos. O ser, ao contrário, é o que existe por si mesmo, é a própria atualização que confere existência ao ente. Quanto mais existência tem um ente, mais perfeito é. Contudo, se a bondade do ser é aquilo que o torna desejável, a sua perfeição reclama que o ser mais perfeito seja também desejável. Uma coisa tanto é desejável quanto mais próxima estiver da perfeição e tanto é perfeita quanto é desejável.

Não seria, portanto, o ser e o bem a mesma coisa? O aquinate responde que, racionalmente, não são a mesma coisa, embora, na realidade, sejam em um só indivíduo. Porque o que existe, de fato, é o ente, que é bom, e não a bondade em si. A bondade existe no ente, que é bom a medida em que é desejável. Mas é desejável a medida em que é perfeito e existe. Assim, na razão, o bem e o ser diferem um do outro, pois, o ser é o que torna atual e existente um ente, enquanto a sua bondade faz com que seja desejável (S. *Th.* I, q. 5, a. 1)¹⁰. Aqui acontece o que se chama a distinção da razão e a distinção real. A bondade é, pois, um ente de razão, pois existe no ser.

A MENSAGEM DO TEXTO DE EZEQUIEL 37 A PARTIR DA LEITURA TOMISTA

Voltemo-nos para o relato profético de Ezequiel. O profeta novamente é “transportado” a um vale (Ez 3,22-23; 8,4; 37,1). Agora, o vale está cheio de ossos

¹⁰ AQUINO, Santo Tomás de. *Suma Teológica*. Tradução de Alexandre Corrêa. Porto Alegre: Sulina, 1980.

totalmente ressequidos. A profecia de Deus é dirigida a Ezequiel a partir desta pesada visão. A pergunta, sem a resposta do profeta, é feita e respondida por Deus *lahweh*: “Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejam cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu espírito e vivereis, Então, sabereis que eu sou *lahweh*” (Ez 37, 5-6).

A visão macabra traz, nas entrelinhas, uma estrutura bem semelhante a da criação de Gn 2,7. Primeiro, formam-se os corpos de uma matéria existente, dos ossos. Mas, ainda não seres vivos. Para que se tornem seres viventes, é necessário que o Espírito de Deus sobre o seu hálito nos corpos, trazendo-os à vida. Assim, o profeta sinaliza para uma nova criação do povo de Deus. O povo, morto pelo pecado contra a Aliança realizada com Deus, é representado pelos ossos secos do vale.

Porém, à diferença do Gênesis, o termo hebraico é *ruah* e não *néfesh*. Com isso, não é mais só uma ação de Deus, uma presença que confere ânimo. Para além disso, é uma presença que se apodera do ser humano e faz com que a sua ação seja sobre-humana. A renovação do povo de Deus, a nova criação, é realizada por uma ação misteriosa do seu Espírito, a *ruah* divina, que toca a cada um pessoalmente, fazendo com que tenha uma renovação espiritual e interior capaz de fazer com que esta nova humanidade seja, agora, fiel a Deus e à Aliança (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002, p. 1533, nota a). Os ossos dão lugar ao corpo, a morte à vida.

A libertação e salvação do povo da morte causada pelo exílio é operada por Deus por meio de uma Nova Aliança, uma Nova Criação, uma renovação interior e integral do seu povo. Embora não haja uma menção explícita à ressurreição individual de cada pessoa humana, o cristianismo vê na visão profética de Ezequiel um indicativo, mesmo que embrionário, desta possibilidade. Somente em momento posterior, a ressurreição dos corpos será apresentada explicitamente na Sagrada Escritura (Dn 12,2; 2Mc 7,9-14.23-26;12,43-46). Entretanto, vê-se, na profecia, que o peso do mal na seqüidão da morte é superado pela leveza do espírito na vida nova.

Os ossos ressequidos experimentam a maldade. São privados da vitalidade, do ânimo, de perfeição. O desalento e o sofrimento experimentado pelo povo de Israel é traduzido pela aniquilação de seu ser, que se converte em ausência ou privação da

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

50

vida. O povo está no exílio porque esteve longe de Deus e pecou contra a aliança, como argumentou Ezequiel em boa parte de seu livro. Estar longe de Deus é se afastar da vida, do bem e da plena realização de seu ser. A partir do que argumentamos acerca do mal, entendemos a maldade como certa privação no ente.

Ao mesmo tempo, se o mal é a ausência do bem, é aquilo que é menos desejável, sendo, igualmente, o que é menos perfeito. Desse modo, o mal não pode ser, nem quanto à natureza, nem quanto à essência, nem quanto à forma, pois, logicamente, é ausência de ser, sendo, desse modo, o oposto do ser, um não ente (*C.Th* 115)¹¹. Entretanto, a existência do mal se nos apresenta como uma realidade. Por isso, quando se diz que ele não é nem quanto à natureza, nem quanto à essência e tampouco quanto à forma é o mesmo que dizer que a sua existência não é por si mesma, não é enquanto uma entidade autônoma.

Ao contrário, como estamos argumentando, seu existir está condicionado ao ente e ao bem, embora como privação no ente porque privação de um bem. O mal é, então, a ausência de alguma coisa, um tipo de não-ser, não podendo ser alguma outra coisa. No entanto, não se trata de um não-ser absoluto. Se assim fosse, não poderia ser existente, visto a contradição lógica evocada. Isto é, seguindo o princípio da não contradição, a negação total equivale à impossibilidade de qualquer afirmação. O não-ser que aqui propomos é compreendido como privação parcial – e não radical – de algum bem que é devido. Logo, o mal de que estamos a falar é aquele que priva o ente de algo do qual não poderia ser privado, de um bem próprio e necessário. O mal é entendido, portanto, como a privação de um bem devido a um ente.

De fato, cada espécie, conforme a sua essência, é dotada de alguns bens a fim de que possa se realizar enquanto entidade daquela espécie. Aqueles bens, necessários àquelas espécies, não são tomados como, precisamente, devidos para outras espécies. Por exemplo, é preciso para as aves que tenham asas, para que consigam levantar voo. Porém, os homens não necessitam de asas para exercer sua humanidade. Ou seja, para o homem, não lhe é um mal que não tenha asas. Porém,

¹¹ AQUINO, Santo Tomás de. *Compêndio de teologia*. Tradução e notas de Dom Odilão Moura, OSB. Rio de Janeiro: Presença Edições, 1977.

seria um mal se lhe faltasse o uso da razão (S. Th I, q. 48, a. 3). Por isso, não se trata de qualquer privação, mas, aquela carência de um ente daquilo que lhe é necessário para que exerça a sua “entidade” com perfeição¹². Aplicando a doutrina tomista, para quem Deus é o ser por excelência, deduz-se que, sendo Deus aquele que tem a perfeição do ser, é o Sumo Bem, a bondade por excelência (S. Th. I, q. 6, a. 2).

Mas, Deus, o puro ato de ser, não é só a excelência do ser: é ele quem dá ser aos entes. Desse modo, se o mal está oposto ao bem e ao ser, quanto mais próximo de Deus, mais longe do mal um ente se coloca. Todavia, se o ente se distancia de Deus, mais próximo do mal ele está. Por consequência, menos ser tem este ente. Daqui decorre que até mesmo os demônios têm certa entidade e, por isso, tem certa bondade, ainda que mínima. No vale de ossos acontece uma intervenção divina, uma transformação sobre-humana que renova a humanidade desde o seu interior, tornando-lhe capaz de viver com Deus. É a *ruah* divina a responsável por essa transformação, por essa nova vida. Não é somente um sopro. É o próprio espírito de Deus agindo e se movendo na humanidade, divinizando-a (Ez 37, 5-6).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O profeta anuncia a reviravolta na história: o mal que, com a presença de Deus, converte-se em bem. Essa profecia, na compreensão cristã, cumpre-se com a ressurreição de Jesus Cristo e o Pentecostes da humanidade. Em Jesus, a humanidade é libertada do pecado, do mal e deste exílio, onde poderá viver em plena comunhão com Deus. “Deus todo-poderoso [...] sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras se não fosse suficientemente poderoso e bom para do próprio mal, fazer surgir o bem” (CIC, 311)¹³.

¹² Se todos os entes necessitassem de todos os bens e não somente dos bens que lhes realizam enquanto entes cairíamos em um absurdo lógico, uma vez que estaríamos contradizendo forma de cada ente. Nem se trata da privação total. Se o mal se apresentasse como não ser radical, todas as coisas que não são de nenhuma forma seriam más. Mas, a lógica apresenta o absurdo desta afirmação, pois, como algo que não existe pode ser qualificado?

¹³ CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Petrópolis, São Paulo: Vozes/Paulus/ Loyola/ Ave Maria, 1998.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

52

A carta aos Gálatas em sua totalidade aponta para uma ineficácia da Lei de converter o coração humano desde o interior. Ela lhe serve de Pedagoga. Contudo, sem o Espírito de Deus, torna-se ineficaz, pois é o Espírito que transforma interiormente. A *ruah* é a ação divina, que vem em socorro das privações humanas, operando uma obra nova no ser da humanidade. O ossos convertidos novamente em humanos são a Nova Criação de Deus. Tendo recebido uma porção do Espírito de Deus, esses homens são capazes de viver a comunhão com Deus, sendo, portanto, fiéis à Aliança firmada com Ele. Não se transformam em outro Deus, mas, vivem como “deuses”, pois, quanto mais próximos de Deus, mais experimentam de sua vida.

Poder-se-ia pensar, por fim, que, por serem os entes imperfeitos, carecendo de constante atualização e aperfeiçoamento, já seriam maus em sua natureza. Mas, quis oferecer-se gratuitamente aos homens. Deus quis atualizar constantemente os entes, conferindo-lhes generosamente o ser. Se os entes fossem perfeitos, não carecendo de nada, seriam outros deuses. Por isso, por sua realidade, naturalmente, os entes sentem essa carência, de modo que não são privados de nenhum bem necessário. A imperfeição dos entes não se refere à realidade do mal, como uma realidade ontológica decorrente do fato de serem criados. Porque, como dissemos, o mal é a privação de um bem necessário ao ente, bem este que deveria já estar presente e atualizado em seu ser.

Como não é devido a nenhuma criatura ser como o Criador, sendo um outro deus, também não incorre em nenhuma privação o fato de não serem perfeitas. Desse modo mostramos que essa carência de bem não diz respeito a um mal de fato, porque não é uma privação de um bem próprio aos entes. Seria um mal se fosse próprio aos entes serem perfeitos. Portanto, para que houvesse o chamado mal metafísico, seria necessário a existência da total negação ou da total privação, o que seria impossível. Deus renova a vida do homem, fazendo ela participar da sua vida divina. Não faz com que seja um outro Deus, mas ajuda a aperfeiçoar a humanidade.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

Referências

AQUINO, Santo Tomás de. *Suma Teológica*. Tradução de Alexandre Corrêa. Porto Alegre: Sulina, 1980..

AQUINO, Santo Tomás de. *Compêndio de teologia*. Tradução e notas de Dom Odilão Moura, OSB. Rio de Janeiro: Presença Edições, 1977.

BÍBLIA SAGRADA. Bíblia de Jerusalém (Ed. Revista). São Paulo: Paulus, 2002

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Petrópolis, São Paulo: Vozes/Paulus/ Loyola/ Ave Maria, 1998.

HARRINGTON. J. W. *Chave para a Bíblia*. São Paulo: Paulinas, 1985.

SICRE DÍAZ, José Luis. *Introdução ao profetismo bíblico*. Tradução de Gentil Avelino Titton. Petrópolis: Vozes, 2016.

OS SACERDOTES ENSINARÃO AO MEU POVO A DIFERENÇA ENTRE O QUE É PURO E O QUE É IMPURO (Ezequiel 44,23)

Cirone Rodrigues de Almeida¹⁴

Resumo: por meio desta comunicação será apresentado o conceito de puro e impuro em Ezequiel (44,23). A questão problemática apresentada pelo profeta pode estar relacionada com a preocupação por parte dos sacerdotes em ensinar o povo saber diferenciar sobre o que agrada a Deus e o que pertence aos ídolos para não se afastarem do sentido de santidade. O objetivo principal visa analisar exegeticamente este recorte bíblico (Ez 44,23) que trata da questão de pureza e impureza. A hipótese visa demonstrar a preocupação do profeta ao reforçar sobre a importância da lei do puro e impuro, o que pode ser por causa do distanciamento que estava havendo por parte das autoridades do templo em relação ao sentido de santidade. A metodologia é a histórico-crítica de interpretação da Bíblia, tendo a hermenêutica e a exegese como instrumento de uma profunda sistematização científica do material posto em análise. Por fim, o resultado esperado incide no ensinamento do conceito de santidade afirmado pelo profeta Ezequiel aos sacerdotes para contribuir com a sociedade acadêmica em geral, visando a compreensão do povo sobre o conceito de puro e impuro, a santidade, esta ensinada de forma contrária ao povo pelos sacerdotes que viviam no mesmo contexto histórico. Este conceito de pureza que pode ser compreendido como ausência de pecado, também pode estar relacionado com a dedicação integral, tanto por parte dos sacerdotes, como do povo a Deus. A lei da pureza que remete ao conceito de santidade como comportamento para que, tanto os sacerdotes como todo o povo, cheguem o mais próximo possível da santidade de Deus.

Palavra-chave: *Sacerdote. Santidade. Puro e Impuro*¹⁵.

¹⁴ Doutorando e mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Bolsista CAPES/FAPEG. E-mail: cirone2008@hotmail.com.

¹⁵ Este material faz parte da apresentação acontecida no III Congresso da PUC- GO realizado nos dias 03 e 04 de junho de 2024. Também, será transformado em artigo para ser publicado futuramente.

Esta comunicação tem por tema “os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é puro e o que é impuro” (Ezequiel 44,23). Apresentada no GT 3 Religião e Literatura Sagrada, do programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Ciências da Religião da PUC Goiás. Na apresentação foram desenvolvidos os conceitos de puro e impuro, santidade e sacerdote. Estes conceitos estão atrelados aos sacerdotes, que eram considerados uma classe eleita para cuidar do templo religioso, zelar do nome de Yahweh, cuidar dos ritos sagrados religiosos, das ofertas e de ensinar as pessoas israelitas que essa santidade ofertada por Deus seria para todos e todas. O profeta Ezequiel que também era sacerdote e que se encontra no exílio insistia que a comunidade não poderia perder de vista a graça da santidade tendo a consciência de tudo que seria puro, isto é, permitido e não permitido.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O capítulo 44 do livro do profeta Ezequiel encontra-se fatiado em quatro partes complementares. A ligações entre essas partes nos permite compreender toda a preocupação do profeta em relação ao templo, lugar sagrado e morada de Yahweh¹⁶.

PROFETA EZEQUIEL 44, 1-31	
v. 1 a 3	Trata propriamente do santuário
v. 4 a 9	Apresenta as regras de admissão no Templo
v. 10 a 14	Fala dos levitas
v. 15 a 31	Mostra as regras que são próprias dos sacerdotes

Esta tabela apresenta toda a estrutura dos conteúdos contidos no capítulo 44. Este texto deixa claro toda a preocupação do profeta em relação ao templo, as regras

¹⁶ Esta tabela foi construída pelo autor desta comunicação com base na Bíblia de Jerusalém (2002, p. 1544 -1546).

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

56

de organização e funcionamento e a última parte trata-se da pessoa dos sacerdotes. Eles como pessoas escolhidas por Yahweh para cuidar do Templo têm a responsabilidade de ensinar toda a comunidade a importância da santidade tendo a consciência da relação entre puro e impuro quantas as ofertas e a todos os objetos.

O conceito de puro e impuro, sagrado e profano em Ezequiel encontra-se atrelado ao conceito de santidade, meta de vida para todos os membros da comunidade de Israel. Ezequiel por ser filho de sacerdote e sacerdote embora pouco exercesse o ministério de sacerdote, foi no exílio da Babilônia juntamente com os exilados de sua época que descobriu dom da profecia exercendo este ministério juntamente aos exilados (SCHOKEL; DIAZ, 1991, p. 690). Para o mesmo autor, a lei da pureza remete ao conceito de santidade como meta central aos que eram responsáveis pelo templo que deveriam transmitir esse ensinamento principalmente mediante ao comportamento, atitude e modo de vida.

Jerusalém era a cidade escolhida para ser o sinal da aliança, residência de Yahweh, seu Deus e sua função consistia em promover a vida e a partilha. No entanto, sua missão foi modificada, traída, no lugar de Yahweh colocaram ídolos que causavam injustiças e mortes, as relações foram corrompidas, havendo violências, explorações dos pobres e enfraquecimento dos costumes. Os responsáveis eram os líderes do povo, por causa do poder e da riqueza traíram sua missão (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002, p. 1510). O profeta mostra quem são (Ez 22,26) esses personagens, dizendo: “os sacerdotes violam a minha lei e profana os meus santuários, não fazem distinção entre o sagrado e o profano, não ensinam a diferença que há entre o puro e o impuro, desviam os olhos dos meus sábados e eu mesmo sou desonrado entre eles”.

No livro do Levítico (10,10), oferece instruções em relação ao cuidado sobre o perigo de profanar o sagrado, dizendo que “e isto sempre que tiveres de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro”. Moisés explica para Aarão instruções bem precisas, quando for na tenda da reunião não deverá tomar vinho e nem bebidas fermentadas, se não saberá distinguir a diferença de puro e impuro (SCHÖKEL; DIAZ, 1991, p. 874). O capítulo 21 trata-se da santidade do sacerdote e o capítulo 22 fala da santidade na participação das ofertas sagradas, os sacerdotes não podem ingerir

alimentos impuro. As instruções sobre a vida e o comportamento dos sacerdotes se baseia numa concepção da transcendência e distância de Deus em relação ao mundo. Os sacerdotes eram considerados pessoas separadas do mundo e purificados pela sua maior proximidade com Deus.

De acordo com Schietti e Rossi (2021, p. 278-279) o texto de Ezequiel 44,23 permite compreender melhor a ideia da pureza e da impureza no pré-exílio, ligada a compreensão do sagrado. A busca pela purificação através do sagrado não tinha sentido algum no período pré-exílico, pois acessar o sagrado sem que houvesse o devido preparo para isso, tornaria o indivíduo impuro ou até mesmo lhe causaria morte. Marianno (2011, p. 126) defende a existência de dois modelos de santidade ao longo da história do povo de Israel, a "santidade estática e santidade dinâmica". A primeira tratava apenas da condição de eleito de Israel, no entanto, a segunda estava atrelada a uma constante purificação que os sacerdotes estabeleceram. Essa compreensão de santidade dinâmica estava relacionada com um constante cumprimento da lei, nela era possível a purificação, a expiação e o status de puro. Assim, essa ideia de impureza também se tornava dinâmica. O impacto social que essa ideologia trazia ao sistema de comunidade vivido pelos deportados era determinante. As "concepções sobre pureza ritual ficaram cada vez mais refinadas na mente deste grupo" (MARIANNO, 2011, p. 127) e "desenvolveu-se, a partir daí uma concepção de pureza ligada à pureza corporal que se funde num paradigma teológico baseado no dito do Levítico que diz: 'sede santo porque eu sou santo'" (MARIANNO, 2011, p. 127).

Toda essa preocupação de Ezequiel em relação ao cuidado com a pureza, tinha sua raiz nas instruções oferecidas pelo Levítico principalmente no capítulo 11 que os antigos hebreus tratavam especificamente de questões mais terrestres da vida diária como serem santos no caráter e não como um ideal abstrato. O propósito central das leis do Levítico consistia em oferecer diretrizes em benefício da comunidade para que evitem todas as formas possíveis de contaminação (HARRISON, 1983, p. 109). O essencial na vida do povo de Israel, do Antigo Testamento, estava relacionado ao conceito de santidade, isto é, separado para o uso exclusivo de Deus. Os membros

da comunidade israelita tinham de cuidar para evitar tudo o que era imundo, de outro modo, seriam excluídos do povo até passarem no processo da devida cerimônia de purificação (WIERSBE, 2010, p. 333). Embora, pareça ser enfadonho, o livro do Levítico é importante para o povo judeu, pois ele é o coração da Torá (LUZA, 2019, p. 23). Essas instruções seriam como lembretes de que o povo de Deus não podia viver como bem apreendesse. Por serem escolhidos de Deus, os israelitas precisavam aprender a diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo (Lv 10,10) (WIERSBE, 2010, p. 333). Os moldes da purificação é “a maior novidade do esquema sacral montado pelos sacerdotes” (GALLAZZI, 2002, p. 190), pois o que antes era inalterável, até mesmo pelo próprio Deus, pode, então, ter a capacidade de se tornar puro por meio de ritos, gestos e tempos de espera (SCHIETTI; ROSSI, 2021, p. 282).

A presença marcante dos levitas e sacerdotes tornou a liturgia um rito e um espaço importante para que a identidade dos exilados fosse preservada. A devoção à tradição histórica e a redação das Leis era o que trazia aos deportados união e esperança. Esse agrupamento em torno da liturgia, com exaltação da Lei e da tradição é, aparentemente, o que norteou o povo a partir do exílio, atribuindo normatividade a elementos como sábado, leitura da lei, circuncisão etc. A teologia dos deportados, a saber a do puro e do impuro, trouxe ao povo de Israel uma disciplina religiosa jamais vista nas reformas anteriores (SCHIETTI; ROSSI, 2021, p. 283). O cuidado com as leis de purificação, santidade e unidade permite ao povo continuar conservando o vínculo de pertencimento a Yahweh, o Deus libertador.

A SANTIDADE ULTRAPASSA AS FRONTEIRAS DA BABILÔNIA

Na Babilônia existiam muitos povos que tinham suas tradições, culturas e seus deuses. Como pouco exerceu o ministério de sacerdote, “[...] Ezequiel se localiza junto aos exiliados de Tel Abib, uma comunidade, assim como outras (ver Salmos 137), à beira de um rio, neste caso o Quebar” (MARINHO, 2016, p. 41). Para os membros da comunidade judaica “o conceito de Deus também sofre uma mutação com o exílio. Sai o Deus que habita apenas no Templo e entra aquele que acompanha as pessoas

em seus caminhos. Sem o Templo, as tradições ganham força. E sem o Templo, as sinagogas aparecem como espaços de oração e adoração” (MARINHO, 2016, p. 43). O conceito de Deus abarca o conceito da territorialidade, porque antes de Ezequiel, não havia profetas fora de Israel. Para os membros da comunidade israelita não seria possível Yahweh se manifestar além da terra prometida, ainda mais entre exilados (MARINHO, 2016, p. 43). De acordo com a análise de Milton Schwantes:

Ezequiel foi feito profeta entre exilados. Isso não é algo óbvio. É o primeiro a profetizar fora da terra de Israel! E isso é algo extraordinário. Significa uma ruptura decisiva na história da profecia bíblica: alguém se apresenta como profeta longe da terra santa. E este justamente vem do grupo dos sacerdotes, aqueles que mais expressamente aproximavam e quase identificavam a ação de Javé com a terra da promessa (MARINHO, 2016, p. 43).

No “período pré-exílico a santificação estava ligada à ideia de delimitação dos espaços e momentos específicos, mantendo o sagrado distante da vida comum e pura do povo de Israel” (SCHIETTI; ROSSI, 2021, p. 277). De acordo com a pesquisa de Schietti e Rossi, (2021, p. 280) para a comunidade judaica a relação com a santidade deixa de ser uma relação mágica passando a ser uma relação ética e o sistema de pureza ou a sociedade de pureza em que santidade e pureza se tornam uma dinâmica cultural que define os judeus. No entanto,

A inversão na compreensão dos termos se dá quando o impuro antes portador do sagrado e, por isso, “intocável”, passa, pouco a pouco, a ser considerado como feio, imperfeito, doente, o que tem menos vida. O que antes é “comum” e tido como puro, tornasse agora impuro justamente por ser “comum” (SCHIETTI; ROSSI, 2021, p. 280).

No período em que muitos judeus estavam na Babilônia como deportados foram depurados pelo exílio na fornalha da aflição como bem identificou Is 40,1. Entre esses deportados o conceito de pureza como parte da identidade judaica ficou bem definida pela circuncisão e as leis que determinavam sobre o cuidado entre puro e impuro (MARIANO, 2011, p. 119). Esse conceito de santidade no exílio e no pós-exílio sofre alteração pois a santidade divina não é mais um complemento, passa a ser um fim em si mesma (SCHIETTI; ROSSI, 2021, p. 280). A identidade dos membros da comunidade judaica que se encontravam exilados foi conservada pelos líderes que ali

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

60

se encontravam e ajudaram os membros da comunidade a conservar sua fidelidade ao seu Deus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessa pesquisa, ficou entendido que o conceito de puro e impuro no livro do profeta Ezequiel no capítulo 44,26,23 que se encontra intimamente ligado ao conceito de santidade. O profeta Ezequiel, como filho de sacerdote e sacerdote, embora exerceu pouco o ministério de sacerdote, demonstra sua profunda preocupação em relação ao zelo pelo Templo. Mesmo no exílio o profeta anima a comunidade a manter os vínculos com sua própria terra e principalmente o Templo. O conceito de santidade possui sua ligação com Yahweh o santo dos santos (Lv 19,2). Olhando o ensinamento deste profeta entendemos que os líderes religiosos de sua época tinham desviado do verdadeiro sentido da missão que lhes fora confiada, pois estavam focados e preocupados com as ilusões das riquezas na época. Agora, fora da pátria a comunidade é convidada a continuar conservando os vínculos com Yahweh se esforçando na busca pela santidade como meta principal de todos os membros.

Referências

BÍBLIA DE JERUSALÉM. 11. impr. São Paulo: Paulus, 2002. (Coord.: José Bortolini; Vittório Saraceno; Arno Brustolin).

HARRISON, Roland K. *Levítico*. Introdução e comentário. São Paulo: Vinda nova e mundo cristão, 1983.

LUZA, Nilo. *Uma introdução ao Pentateuco*. São Paulo: Paulus, 2019.

MARIANNO, Lília Dias. Impureza: Sexualidade e saúde pública no judaísmo do Período Persa. *Vértices*, p. 110-130, 2011.

MARINHO, Ricardo Aurélio Madeira. Ezequiel 38-39: Protoapocalíptica no exílio?. Dissertação (Mestrado em Teologia), São Leopoldo: Faculdade EST, 2016.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
101.22.17.42

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

SCHIETTI, Maria Eugenia; ROSSI, Luiz Alexandre Solano. A teologia do puro e do impuro como representação de controle social. *Estudos Bíblicos*, São Paulo, v. 37, n. 144, p. 276–288, jul./dez. 2021.

SCHÖKEL, L. Alonso; DIAZ, J. L. Sicre. *Profetas II*. Ezequiel, profetas menores, Daniel, Baruc, Carta de Jeremias. Grande comentário Bíblico. São Paulo: Paulinas, 1991.

WIERSBE, Warren, W. *Pentateuco*. Comentário Bíblico expositivo. Antigo Testamento volume I. Tradução: KLASSEN, Susana E. São Paulo: Geográfica, 2010.

VISÕES E SONS DO VALE DA MORTE: UMA LEITURA APROXIMADA DE EZEQUIEL 37,1-14

Gilmar Tavares Reis¹⁷

Resumo: este estudo se dedica à análise da passagem bíblica de Ezequiel 37,1-14, explorando a interação entre visões e sons e como esses elementos sensoriais moldam a mensagem profética de esperança e renovação. Na narrativa, o profeta Ezequiel é levado em espírito a um vale repleto de ossos secos, representando o desolador estado de exílio do povo de Israel. Neste cenário, o profeta é instruído a "ver" os ossos e "ouvir" a palavra divina, estabelecendo um diálogo sensorial que fundamenta a experiência profética. As visões no texto são carregadas de simbolismo. A imagem do vale de ossos secos evoca desespero e morte, mas também serve como palco para uma demonstração dramática do poder vivificador de Deus. Por meio da ordem divina, Ezequiel profetiza sobre os ossos, que começam a se reunir e ganhar vida, ilustrando a promessa divina de restauração e retorno à terra natal. Esta visão não apenas reforça a fé no poder de Deus, mas também restaura a esperança de um povo desalentado. Paralelamente, os sons no texto, como a voz de Deus e o ruído dos ossos se movendo, são fundamentais para a comunicação da mensagem divina. O som da voz profética que ordena a vida aos ossos secos atua como um veículo de poder divino, e o ruído que acompanha a reanimação dos ossos serve como uma confirmação auditiva do milagre que se desenrola. A junção dessas visões e sons cria uma narrativa rica que não só transmite uma mensagem de esperança, mas também convoca o povo exilado a reafirmar sua fé e obedecer à palavra divina. A experiência de "ver" e "ouvir" no vale da morte torna-se um chamado à transformação pessoal e coletiva, sublinhando a importância da percepção e resposta ativa às promessas de Deus. Esta análise utiliza métodos qualitativos para examinar a textura simbólica e sensorial do relato, apoiada em uma extensa revisão bibliográfica que situa o texto em

¹⁷ Mestando em Ciências da Religião Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Bolsista CAPES/FAPEG. E-mail: contatogilmartavares@gmail.com.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

63

seu contexto histórico e teológico. A pesquisa ilumina como a integração de elementos visuais e auditivos em Ezequiel 37,1-14 não só enriquece a compreensão da mensagem profética, mas também destaca o papel transformador da palavra divina na experiência religiosa, promovendo um entendimento mais profundo da dinâmica entre visão, audição e fé.

Palavras-chave: *Visão. Audição. Profecia. Esperança. Restauração.*

Em meio a um panorama de exílio e desolação, a profecia de Ezequiel 37,1-14 surge como um farol de esperança e renovação para o povo de Israel. Este texto bíblico, repleto de simbolismo profundo e interações sensoriais marcantes, não só descreve uma transformação miraculosa de ossos secos em um exército revivido, mas também serve como uma metáfora poderosa para a restauração espiritual e nacional. A passagem destaca a capacidade única de Ezequiel em transmitir mensagens divinas complexas por meio de uma experiência visual e auditiva integrada, enfatizando a importância da percepção ativa e da resposta à palavra de Deus.

Como Basdeo-Hill (2018, p. 549) observa, "Ezequiel 37,1-14 é um convite para os ouvintes verem e ouvirem YHWH. Ver e ouvir YHWH permitem que os ouvintes encontrem YHWH completamente, experimentem a glória de YHWH e conheçam YHWH intimamente." Esta interação entre ver e ouvir não apenas fortalece a mensagem de esperança, mas também incita os fiéis a engajarem-se profundamente com a fé, reafirmando sua confiança nas promessas divinas mesmo em tempos de adversidade profunda.

Este artigo pretende explorar como as visões e sons na narrativa de Ezequiel não somente narram um evento milagroso, mas também funcionam como catalisadores para a transformação espiritual e comunitária, sublinhando o papel vital da experiência sensorial na recepção e resposta às revelações divinas. Por meio de uma análise detalhada dos elementos simbólicos e sensoriais do texto, este artigo visa proporcionar uma compreensão mais rica da dinâmica entre visão, audição e fé, oferecendo novas perspectivas sobre como as escrituras podem informar e inspirar práticas de fé contemporâneas.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

64

VISÃO PROFÉTICA: SIMBOLISMO E SIGNIFICADO

No coração da profecia de Ezequiel 37,1-14 jaz uma rica tapeçaria de simbolismo que transcende a mera descrição de um milagre. A visão dos ossos secos que Ezequiel observa não é apenas uma representação gráfica do desespero, mas também um poderoso símbolo de esperança e renovação nacional. Como observado por Dos Reis (2012, p. 7), "A visão de um vale de ossos é uma analogia para descrever a caótica situação de Israel naqueles dias de exílio". Este cenário desolador reflete a impotência e desesperança sentidas pelo povo, evocando uma profunda sensação de desespero que permeava a nação exilada.

No entanto, o que se destaca nessa visão é a transição do desespero para a esperança, à medida que os ossos secos são revividos. Esta transformação não só simboliza a promessa divina de restauração física e espiritual, mas também reafirma a soberania e o poder de Deus em situações aparentemente irreversíveis. A reanimação dos ossos, portanto, serve como um lembrete da contínua presença e intervenção de Deus na história de seu povo, independentemente das circunstâncias.

Essa dinâmica é reforçada pela experiência de Ezequiel que, ao ser instruído a profetizar sobre os ossos, atua como o canal através do qual o poder divino é manifestado, ilustrando vividamente a promessa de renovação expressa por Sperber (2015, p. 31): "O corpo morto reaparece em cena para simbolizar a encarnação, a redenção, a transformação tornada possível, a comunhão, o perdão — enquanto um dedo sinaliza a esperança que aponta para o sagrado".

Esses elementos visuais não são meros detalhes narrativos, mas componentes essenciais que moldam a compreensão teológica e a resposta espiritual dos ouvintes. Eles não apenas testemunham a promessa de restauração de Deus, mas também convocam o povo de Israel a renovar sua fé e compromisso com o Senhor, reforçando a relevância contínua dessa mensagem para as comunidades de fé ao longo das eras.

AUDIÇÃO PROFÉTICA: COMUNICAÇÃO DIVINA

A dimensão auditiva da profecia em Ezequiel 37 é tão significativa quanto as visões visuais, desempenhando um papel crucial na comunicação e na recepção da mensagem divina. Ao longo da narrativa, a voz de Deus não apenas comanda a ação, mas também garante que a autoridade divina seja claramente reconhecida e inquestionável. Campos (2012, p. 14) destaca que "a construção da autoridade do líder carismático passa pela sua habilidade em motivar seus ouvintes a serem profetas onde estiverem", o que reflete a dinâmica observada em Ezequiel 37, onde a voz profética age como um catalisador para a transformação espiritual e física dos ossos secos.

O som dos ossos se movendo, juntando-se para formar corpos reanimados, serve como uma confirmação auditiva do milagre em progresso. Este elemento sonoro não apenas reforça a autenticidade da visão, mas também intensifica a experiência sensorial do profeta e dos leitores ou ouvintes da profecia. Barros (2021, p. 8) enfatiza que "viver a fé e a espiritualidade judaico-cristã significa ouvir uma Palavra em situação de exílio como aconteceu com Ezequiel", sugerindo que a audição ativa é essencial para a compreensão e a aplicação da mensagem profética em contextos de adversidade.

Este cenário de audição em Ezequiel 37 é profundamente simbólico e fala sobre a capacidade de Deus de comunicar esperança e promessas de restauração de maneiras que transcendem a compreensão humana. Como Adeyemo (2010, p. 1018) esclarece, a pergunta de Deus "Filho do homem, acaso, poderão reviver estes ossos?" e a subsequente resposta de Ezequiel, destacam a interação entre o divino e o humano, onde a fé e a obediência são testadas através da audição da palavra de Deus.

Portanto, a audição na profecia de Ezequiel não é apenas um mecanismo de recepção passiva, mas uma forma ativa de engajamento espiritual que convida os ouvintes a participar no processo divino de renovação e esperança. Essa comunicação divina ressoa não apenas em contextos antigos, mas também oferece

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

66

lições valiosas para os fiéis contemporâneos, que buscam orientação e consolo nas palavras de fé em tempos de incerteza.

DIÁLOGO SENSORIAL: VISÃO E AUDIÇÃO CONJUGADAS

O texto de Ezequiel 37,1-14 mostra que visões e sons são entrelaçados para não apenas contar uma história, mas para engajar profundamente o ouvinte na mensagem profética. Essa conjugação de elementos sensoriais facilita um diálogo entre o divino e o humano, onde cada sentido amplifica o outro, criando uma experiência imersiva e transformadora.

A visão dos ossos secos ressurgindo (Ez 37,1-14) e o som deles se movendo são fundamentais para a representação da promessa de renovação. Ritzmann (2016, p. 75) destaca que "Ezequiel era sacerdote por nascimento, mas tornou-se profeta. Para ele, tudo era motivo de anunciar a palavra profética, como na visão da panela onde sua profecia provoca a morte e por outro lado a visão dos ossos secos, que promove a vida." Este ponto ilustra como Ezequiel, guiado por visões e impulsionado por comandos audíveis, desempenha seu papel de mediador entre o divino e o povo de Israel, demonstrando a interdependência dos sentidos na percepção da realidade espiritual.

A ressonância dessas visões e sons no contexto bíblico também fala à condição contemporânea. Como Sperber (2016, p. 17) sugere, "Esta cunha que abre história e espaço em pleno regime capitalista, em meio a eventos em que houvera empenho em acumular, garante de alguma maneira que sempre haverá salvação." Isso sublinha a ideia de que, em qualquer contexto de desespero ou destruição, a esperança pode ser reavivada através da palavra profética.

A transformação dos ossos secos em um exército vivo, acompanhada pelo som poderoso da voz de Deus, serve como uma metáfora vívida para o renascimento espiritual e social. Fromm (2021, p. 163) relata uma situação similar na modernidade: "Edu [...] já convertido, reivindica para si o papel, tal como Ezequiel, de profetizar os que ainda estão presos no chamado Vale dos Ossos Secos, ou seja, na Cracolândia."

Esta citação realça como as histórias de renascimento e transformação, baseadas na profecia, continuam a inspirar e influenciar até hoje.

IMPLICAÇÕES MODERNAS DA PROFECIA

A profecia de Ezequiel 37, com seu dramático cenário de ossos secos ganhando vida, transcende o tempo e espaço de sua origem, oferecendo reflexões valiosas para os desafios contemporâneos. Essa passagem não apenas narra uma ressurreição física, mas também simboliza uma mensagem de renovação e esperança que é perene e universal. Ritzmann (2016, p. 78) destaca que "a visão dos ossos em 37,1-14 promete um milagre de renovação e restauração para sua terra," sugerindo que a profecia vai além da mera restauração física, refletindo uma restauração mais ampla da justiça e da paz para o povo de Israel.

Na sociedade moderna, onde crises espirituais e morais frequentemente dominam o cenário global, a mensagem de Ezequiel oferece uma promessa de transformação e renovação. Para os cristãos e outras comunidades de fé, essa narrativa reafirma a crença de que, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, existe a possibilidade de renascimento e mudança.

Como Ecco (2023, p. 16) observa, "[...] para os cristãos, o percurso existencial não caminha em direção à morte, mas, em direção à vida." Esta perspectiva ressalta a relevância da fé como uma força dinâmica e revitalizadora, capaz de transformar realidades e inspirar indivíduos e comunidades a buscar caminhos de reconciliação e renovação.

A interação entre visão e audição em Ezequiel 37 ressalta a necessidade de uma resposta ativa à palavra de Deus. Essa responsividade não é passiva, mas requer engajamento e ação, ressoando com os desafios contemporâneos onde a ação baseada em valores proféticos pode conduzir a mudanças significativas em comunidades locais e globais. Assim, a profecia de Ezequiel não só serve como uma fonte de inspiração espiritual, mas também como um modelo para ação e engajamento em questões sociais e morais da atualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ezequiel revela não apenas um fenômeno teológico simbólico, mas também uma mensagem de esperança e renovação que ressoa através dos séculos até os dias modernos.

Este capítulo 37 nos mostra que, mesmo diante de um vale cheio de ossos secos, símbolo de desolação e perda, existe a possibilidade de revivificação através do poder da palavra de Deus (Ez 37,4-5).

A ordem para os ossos ouvirem a palavra do Senhor e o subsequente milagre de sua reanimação ilustram a capacidade infinita de Deus para restaurar a vida onde prevalecia a morte.

A interação entre visão e audição dentro desta passagem destaca a importância de uma experiência sensorial integrada na compreensão e recepção da mensagem divina.

Quando os ossos são reunidos e revestidos de nervos, carne e pele, somos lembrados de que cada parte do processo de restauração é meticulosamente planejada e executada sob a soberania divina (Ez 37,7-8). Essa reconstituição não é apenas física, mas espiritual, simbolizando a renovação da esperança e do espírito dentro da comunidade de fé e social.

A promessa final, de que o povo saberá que o Senhor interveio quando retornarem à sua terra e tiverem o Espírito de Deus dentro de si (Ez 37,13-14), transcende o contexto histórico de Israel e fala diretamente às necessidades espirituais das pessoas hoje.

Em tempos de desespero, a profecia de Ezequiel oferece um lembrete poderoso de que não estamos abandonados, nem nossas esperanças são vãs.

Portanto, a visão dos ossos secos e sua transformação é mais do que uma narrativa antiga; é um manifesto de fé e um testemunho do poder restaurador que continua a inspirar e motivar a fé contemporânea.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

69

Assim como os ossos no vale foram infundidos com vida nova, somos chamados a renovar nossa fé na política, nas instituições, nas lideranças, nas famílias, esses pequenos núcleos, que são a base de todos os seguimentos da sociedade e nas promessas de Deus, reconhecendo que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre potencial para renovação e redenção.

Referências

ADEVEMO, Tokunboh (Editor Geral) Comentário bíblico africano / editor geral Tokunboh Adeyemo. Vários Tradutores. São Paulo: Mundo Cristão, 2010.

BASDEO-HILL, Amelia Rebecca. Sights and sounds of death valley: a close reading of Ezekiel 37: 1-14. Old Testament Essays, v. 31, n. 3, p. 534-552, 2018.

BARROS, Marcelo. A profecia da vida e da insurreição no vale da morte: Uma leitura da pandemia a partir de Ezequiel 37. Revista Teopraxis, v. 38, n. 130, p. 86-94, 2021.

CAMPOS, Cleonardo Barros Roberta. De neófito a profeta: O papel das emoções e do corpo na trajetória espiritual dos crentes da Assembleia de Deus. Anais dos Simpósios da ABHR, v. 13, 2012.

DOS REIS, Gildásio Jesus Barbosa. Revitalização de igrejas: pressupostos teológicos básicos. Fides reformata (Impresso), v. 17, n. 2, p. 93-112, 2012.

ECCO, Clóvis; DA SILVA, Daniel Carvalho. Ritualizar é preciso. Revista eclesiástica brasileira, v. 83, n. 325, p. 466-483, 2023.

FROMM, Deborah. Entre a sepultura ea cadeia: um olhar etnográfico sobre a conversão religiosa de usuários de crack em São Paulo. Religião & Sociedade, v. 41, n. 1, p. 149-171, 2021.

RITZMANN, Cristiano et al. Os que dormem no pó da terra: O percurso histórico-teológico do imaginário da ressurreição no Antigo Testamento. 2016.

SPERBER, Suzi Frankl. Ultraje, profanação e redenção. Terceira Margem, v. 19, n. 31, p. 173-203, 2015.

SPERBER, Suzi Frankl. Cenas em torno do "capitalismo como religião", de Walter Benjamin. Plural Pluriel, n. 15, 2016.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

70

A PRESENÇA DO BOI NO MOVIMENTO PENTECOSTAL GOIANO

Aurélio Marcos Silveira de Freitas¹⁸

Resumo: *o movimento pentecostal é caracterizado pela difusão do batismo com o Espírito Santo, com destaque no dom de línguas estranhas, curas de enfermidades, revelações e presença extraordinária em todas as regiões brasileiras. Em nosso país o movimento pentecostal é ancorado na Assembleia de Deus, que iniciou seus trabalhos em 1911, no estado do Pará, através do esforço missionário de Daniel Berg e Gunnar Vingren, no estado do Rio de Janeiro, com Paulo Leivas Macalão e em Goiás, com Antônio Moreira. Os objetivos deste trabalho buscam compreender a presença do boi, no movimento pentecostal goiano. O método utilizado é o hipotético-dedutivo. Os resultados expressam uma explicação sobre a aceitação ou a justificativa da ausência do boi no cenário pentecostal goiano e a cultura sertaneja. O trabalho não está finalizado, sendo o produto parcial de uma tese de doutorado em andamento. A conclusão expõe compreensões iniciais sobre o boi no cenário pentecostal em Goiás.*

Palavras-chave: *Pentecostalismo. Goiano. Cultura. Boi.*

O movimento pentecostal marca presença em solo brasileiro há mais de cem anos e tem um grande representante que é a denominação Assembleia de Deus, que cresceu de maneira extraordinária e tem como forma de governo, o modelo episcopal. Embora a Assembleia de Deus seja dividida em vários ministérios, destacando o Ministério de Madureira, sediado no Rio de Janeiro e grande presença em Goiás e o Ministério do Belém, baseado em São Paulo, todos estes ministérios compartilham doutrinas pentecostais.

Um dos motivos para estudar e redigir uma tese de doutorado a respeito do movimento pentecostal goiano e a presença do boi, é por fazer parte da mesma, como

¹⁸ Doutorando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Bolsista CAPES/FAPEG. Mestre em Direito Agrário FD/UFG. E-mail: aurelio.freitas@ueg.br.

pastor dirigente de congregação instalada no setor jardim américa, em Goiânia-GO, ter nascido em berço pentecostal, originário do interior do estado de Goiás, da cidade de Fazenda Nova-GO e compreender que fazia falta um trabalho acadêmico acerca da conexão do boi, com o pentecostalismo clássico goiano. Isto torna o trabalho inovador e desperta mais estudos sobre o assunto. Outras dissertações e teses de doutorado tem apresentado análises respeitadas ou às vezes críticas, sobre o pentecostalismo e sua simplicidade.

Figura 01 – família dos pioneiros do pentecostalismo goiano

Antônio Moreira, sua mulher e os filhos | Foto: Arquivo da Assembleia de Deus

(FONTE: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/um-pastor-afrodescendente-fundou-a-assembleia-de-deus-no-estado-de-goias-538504/> - Pastor Antônio Moreira e família.)

O pastor Antônio Moreira do Carmo, um afrodescendente, veio do Rio de Janeiro, com sua família para a cidade de Goiânia-GO, em 1936 e trabalhou na construção civil como pedreiro. Após o início do movimento pentecostal em Goiás, em 1936, o mesmo vai para Anápolis-GO e Aurilândia-GO na região denominada de Fazenda Samambaia, conforme (GOMIS, 2012, p. 34).

Figura 02. Batismo nas águas em Anápolis - Goiás

(FONTE:

https://www.facebook.com/groups/1368286989853656/posts/7734058563276435/?_rd=09 de julho de 1940 – Pastor Antônio Moreira na frente.)

Entretanto, ao falarmos sobre o movimento pentecostal goiano também é importante tecer considerações sobre as origens na Suécia e nos Estados Unidos. Seu início começa na mobilização religiosa dos missionários suecos, Daniel Gustav Högberg e Adolf Gunnar Vingren, que em respeito ao chamado do Senhor Deus, vão inicialmente, para os Estados Unidos encontrando guarida na Igreja Batista americana.

Em 1910, os dois jovens suecos, partem para o Brasil, concretizando o trabalho missionário e instalando-se na região da cidade de Belém, capital do estado do Pará, congregando inicialmente, na Primeira Igreja Batista de Belém. Durante os cultos, a mensagem teológica pentecostal foi censurada pelos batistas, que acreditam na cessação dos dons espirituais, limitando-os ao evento do pentecoste, descrito no Novo Testamento.

Em razão disto, os jovens suecos foram excluídos da Congregação e assim e deram início, na residência da irmã Celina Albuquerque, uma nova denominação religiosa, chamada inicialmente de 'Missão da Fé Apostólica', conforme (FARJADO, 2017, p. 60-73), e que futuramente passa a ser chamada de Assembleia de Deus, vejamos:

A adoção do nome Assembleia de Deus permanece uma incógnita. O grupo expulso da Igreja Batista adotou o nome de Missão de Fé Apostólica e esta igreja, em seus primeiros sete anos, não tem nenhuma definição institucional – apenas cresce assustadoramente (ALENCAR, 2010, p. 62).

Seu desenvolvimento foi muito rápido. Entre os dois missionários, havia uma organização nos trabalhos. Enquanto Gunnar Vingren pregava na zona urbana, Daniel Berg se dedicava na zona rural, percorrendo distâncias com resiliência, inclusive trabalhando como capataz em propriedades rurais. Com a falta de recursos financeiros, as viagens foram realizadas andando a pé, navegando rios, montando a cavalo e nos carros de boi, pois este tipo de transporte sempre marcante na zona rural brasileira.

Havia uma simplicidade na liturgia religiosa de Daniel Berg e as pregações eram construídas no alicerce de temáticas, como por exemplo, Batismo no Espírito Santo e a difusão dos vários dons espirituais e dentre eles o mais popular, a saber, o dons de línguas estranhas ou língua dos anjos, conforme está escrito na Bíblia :

1.E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; 2.e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem (At 2, 1-4).

Havia também os cultos de libertação e cura espiritual, onde o exorcismo era praticado e as curas de enfermidades eram apresentadas à sociedade brasileira. Além disto, houve difusão da Escola Bíblica Dominical e a impressão de periódicos como o Mensageiro da Paz de conteúdo pentecostal, e por último a divulgação da mensagem da segunda vinda de Jesus Cristo, através do arrebatamento da Igreja, conforme a linha pré-tribulacionista.

O movimento pentecostal provocou uma ação e reação, no cenário social, econômico, religioso e cultural brasileiro, estimulando um crescimento religioso extraordinário, tanto na zona urbana como na rural. A ênfase da nossa pesquisa, que está em andamento, é abordar o cenário rural e com isto compreender porque o reconhecimento do boi, está ausente no movimento pentecostal.

O BOI NO CENÁRIO GOIANO

Este trabalho enfatiza o movimento pentecostal e sua presença no estado de Goiás, onde a atividade agropecuária é marcante. A cultura sertaneja goiana realça o

elemento bovino e sua contribuição no oeste brasileiro, bem como na construção da nova capital de Goiás, fazendo coincidir em 1936 com o ano cronológico em que inicia o movimento pentecostal goiano.

Figura 03. Carro de boi na Praça Cívica.

(FONTE: Fotografia de Aloís Feichtenberger, ano: 1936 – Dutra e Silva, 2019, p. 65)

Portanto, a cultura decorrente do boi é presente no cenário social, econômico, religioso e cultural goiano e dela muitos benefícios foram produzidos. Na igreja católica o reconhecimento é visível. O sentimento de gratidão é constante nas romarias e demais eventos. Entretanto, indagamos qual o motivo para que o pentecostalismo mantenha ausente o reconhecimento bovino ?

A cultura faz bem ao ser humano, inclusive sendo reconhecida juridicamente como direito fundamental constitucional, conforme afirma (MORAES, 2021, p. 232). Ora, se o próprio estado laico reconhece a cultura como fator preponderante para a construção de uma nação e a consolidação de bons valores morais e éticos, é plausível revisar os motivos que estão esticando a ausência do elemento bovino e corrigir equívocos. A acessibilidade à cultura constitui um direito constitucional fundamental, conforme Karel Vasak¹⁹ e previsto no artigo 215 da Constituição Federal :

¹⁹ Foi um jurista tcheco-francês falecido em 2015, que através da teoria geracional distribuiu os direitos fundamentais em direitos de primeira geração ou dimensão (liberdade), segunda geração (igualdade e cultura) e terceira geração (fraternidade).

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional (BRASIL, 2023).

Sua entrada na segunda geração dos direitos fundamentais, afirma o compromisso do Estado laico brasileiro em tornar efetiva e universal perante o cidadão. Conforme (BARROSO, 2009, p.82) o atual ministro presidente do STF – Supremo Tribunal Federal, explica que a efetividade significa a realização do Direito, o desempenho concreto e a materialização, no mundo dos fatos, dos ditames legais, reconhecendo a aproximação tão íntima, quanto possível, entre o dever-ser da lei e o ser da realidade social.

A problemática formulada neste trabalho, insere o boi, como elemento que ajudou a construir o movimento pentecostal goiano, seja no transporte via carros de boi e carroças, na alimentação, nas festividades ou materiais da construção civil para novos Templos religiosos. O boi está enraizado na cultura sertaneja de Goiás, razão pela qual surge a pergunta: Porque a não lembrar o boi, como elemento que auxiliou na construção do movimento pentecostal goiano a partir de 1936 ?

Além disto, refletimos se há equívoco na interpretação bíblica pentecostal associando a utilização do boi, somente a fatos negativos, descritos na história registrada do Velho Testamento. O povo hebreu, em sua trajetória por quarenta anos no deserto, em alguns momentos distanciou-se do monoteísmo a favor de Jeová, construindo a escultura do boi de ouro, causando repulsa Mosaica.

Porém, parece-nos que enxergar este registro bíblico e entendê-lo aplicável à realidade social, econômica, religiosa e cultural goiana é fazer uma leitura monocular e limitada do papel do boi na história pentecostal goiana. O nosso contexto histórico em Goiás é muito diferente do hebreu que saiu da escravidão no Egito. Neste caso é possível existir equívoco do protestantismo, ao não compreender a importância do boi, na construção do pentecostalismo brasileiro iniciado no Estado do Pará e depois trazido para Goiás.

Pois bem, a pesquisa não está concluída. O presente trabalho pretende aprofundar o estudo do movimento pentecostal goiano e compreender o motivo da

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

76

ausência, da aceitação ou rejeição do boi em suas festividades religiosas. Também, será abordado a assimilação da cultura popular conforme (GEERTZ, 2019, p. 134) e cultura caipira goiana, nas liturgias dos cultos pentecostais, nas festas de casamento e aniversário, nas campanhas de oração e libertação.

OBJETIVOS

Assim, nosso propósito busca, primeiro entender o conceito de cultura e sua relevância como direito fundamental, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Segundo, compreender qual a visão do pentecostalismo em mesclar fatos do Velho Testamento com a realidade cultural e social goiana, que se demonstra diferente daquele contexto hebreu. E terceiro, estudar a rejeição, a ausência ou a aceitação do elemento bovino, nas festividades pentecostais em Goiás, tendo em vista a cultura popular e o liame com a religião e o movimento social sertanejo.

MÉTODO

Este trabalho utilizará o método hipotético-dedutivo, sendo construindo também através de pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, amparada por análise documental e testemunhal de membros do movimento pentecostal em Aurilândia-GO e demais cidades do interior goiano. Para (Gil, 2018, p.138), as pesquisas bibliográficas são constituídas principalmente de livros e artigos científicos, as pesquisas exploratórias assemelham-se as bibliográficas, têm por objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, visa torná-lo mais explícito e mais propenso a constituir hipóteses. Seu planejamento é flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos.

RESULTADOS

Dentre os resultados buscados, abordaremos que o formalismo religioso, através de um pacote de doutrinas pentecostais. Buscaremos comprovar que existe

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

77

um equívoco na compreensão de cultura, direito fundamental, liturgia religiosa e idolatria, que afasta a possibilidade de enxergar que a presença do boi, no movimento pentecostal já é realidade, ante a modernidade líquida, verdadeira e não ofensiva, conforme (Bauman, 2020, p. 145).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença do gado bovino, nos primórdios goianos é comprovada e ao mesmo tempo marcante, para a construção de uma cultura popular, social, econômica, religiosa pentecostal e assim, reconhecida no cenário jurídico, como direito fundamental do ser humano. Relembrar a presença do boi é rememorar boas lembranças e valorizar o esforço dos primeiros missionários.

Aquela dificuldade inicial produziu bons frutos, razão pela qual, nossa pesquisa, estimula uma compreensão dos motivos que tenta explicar a ausência ou a rejeição do boi, no movimento pentecostal, para daí, formular uma proposta de revisão do assunto, trazendo esclarecimentos ao leitor. Realçamos que nossa pesquisa não está concluída, pois desenvolve-se no transcorrer do doutorado em Ciências da Religião na PUC Goiás, no esforço de escrever de forma original e inovadora uma tese sobre este assunto.

Referências

ALENCAR, Gedeon. Assembleias de Deus: origem, implantação e militância (1911-1946). São Paulo: Arte Editorial, 2010.

ALVES, Giovani Ribeiro. Foto origem Assembleia de Deus. Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/um-pastor-afrodescendente-fundou-a-assembleia-de-deus-no-estado-de-goias-538504/>. Acesso em: 17 jul. 2024.

BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades da Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 3.. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

78

BÍBLIA, Português. Bíblia e Harpa Cristã. Tradução de João Ferreira de Almeida. Edição rev. e corrigida no Brasil. Barueri SP: Sociedade Bíblia do Brasil, 1995.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. São Paulo: Zahar, 2020.

DUTRA E SILVA, Anderson y DUTRA E SILVA, Sandro. A natureza e a modernidade urbana de Goiânia nos discursos da cidade símbolo do Oeste brasileiro (1932-1942) – foto carro de boi Praça cívica Goiânia. História Crítica n.º 74, 2019.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa / Antônio Carlos Gil, 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2018.

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2021.

FAJARDO, Maxwell Pinheiro. Onde a luta se travar. Curitiba: Prismas, 2017.

GOMIS, Moizeis Alexandre. Quando Samambaia Pegou Fogo. Iporá GO: [s.n.]. 2012. Disponível em: <<http://www.oestegoiano.com.br/noticias/cultura/iniciamos-a-publicacao-de-livro-de-moizeis-alexandre-gomis>>. Acesso em: 17 jul. 2024.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

79

LIVRO DE EZEQUIEL: ORÁCULOS SOBRE AS INCUMBÊNCIAS NEGLIGENCIADAS

Raimundo Alves Martins²⁰

Resumo: considera-se que, de fato, a atuação do profetismo israelita contribuiu relevantemente, e em muitos aspectos, na formação e na coesão social e religiosa da coletividade do antigo Israel. Tal modelo de opinião contribui para o nosso objetivo de expor, teoricamente, determinadas percepções eruditas para que se alcance uma melhor compreensão histórico-teológica do livro de Ezequiel e, paralelamente a este pensamento, propomos referenciar recortes sobre a vida do citado profeta. Além disso, evocaremos fragmentos de percepções e formulações empíricas do campo teológico, acerca dos oráculos proferidos, em vista da negligência às incumbências éticas-religiosas. Tal negligência era praticada por líderes religiosos e políticos, compatriotas de Ezequiel. Sabe-se que, de modo geral, ao longo do tempo, os eruditos têm buscado novos indícios e evidências que aprofundem melhor o conhecimento dessas temáticas. Logo, os copiosos comentários concernentes ao livro e, naturalmente, ao profeta Ezequiel são importantes, seja para a teologia ou para outra literatura especializada. Sincronicamente aos objetivos propostos, a justificativa para este trabalho ampara-se na relevância em se delinear elementos histórico-religiosos do livro de Ezequiel, e de se compreender o teor teológico de alguns de seus oráculos. Dar-se-á ênfase à narrativa bíblica do capítulo 34 do livro de Ezequiel, onde o texto expõe que as más práticas dos intitulados “pastores de Israel” (Ez 34,1) causavam impactos negativos no âmbito social e religioso, culminando em profundas transformações em todas as camadas da sociedade. Portanto, na esteira de pontuais pensamentos eruditos e de informações contidas nos textos da Bíblia Hebraica, demonstraremos que, nesse contexto, os oráculos eram desfavoráveis para os “pastores de Israel”.

²⁰ Doutorando em Ciências da Religião (PUCGO) - Bolsista FAPEG - Email: r.vencedor@gmail.com

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37,14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

80

Palavras-chave: *Ezequiel. Livro de Ezequiel. Oráculos.*

É notório que, em toda a sua complexidade, o contexto histórico, sociocultural, político e religioso da época em que viveu o profeta Ezequiel era crítico, desafiador e repleto de incertezas. Esse e outros aspectos têm desafiado aqueles que buscam compreendê-lo, tanto no campo bíblico quanto no erudito. Portanto, ao optarmos pela temática intencionamos expressar recortes de pesquisas, especificamente no âmbito conceitual, destacando hipóteses e percepções histórico-teológicas do livro de Ezequiel e, paralelamente a este pensamento, propomos referenciar assimilações e explicações a respeito de sua vida religiosa.

Ao aplicarmos a hermenêutica para interpretação do texto sagrado, em particular a perícopes do capítulo 37, veremos que os oráculos proferidos pelo profeta denunciavam as incumbências negligenciadas pelos “falsos pastores de Israel” (Ez 34,2) que apascentavam a si mesmos ao invés de proporcionarem cuidados físicos e alimentares para ovelhas. Ou seja, oráculos contra líderes religiosos e políticos pertencentes a um grupo de privilegiados que agiam como exploradores e que, similarmente, eram deliberados e maliciosos ao usarem suas funções e influências de modo ilegal e desonesto. Portanto, ao clamar por transformação, o profeta Ezequiel apresenta, por meio de seus oráculos, uma esperança para superação de desigualdades socioeconômicas e religiosas.

LIVRO DE EZEQUIEL: HIPÓTESES E PERCEPÇÕES HISTÓRICO-TEOLÓGICAS

As tentativas em se datar o período histórico absoluto e, semelhantemente, identificar os lugares exatos em que Ezequiel teria atuado como profeta (*nabi*, *roeh*, *ish há-elohim*) e, coincidentemente, como escritor são desprovidas de consenso, tanto em antigas quanto em novas obras teóricas. Uma das razões para tanto, em hipótese, se deve ao fato de que os dados bíblicos são considerados, segundo alguns teóricos, incertos e incompletos. Assim sendo, isso tem provocado, naturalmente, discussões

entre eruditos que pesquisam o Antigo Testamento — nesse caso, Sicre Díaz (2016) cita, por exemplo, as distintas opiniões entre Zunz, Seinech, Smith, Torrey e Bertholet.

Entre os argumentos que tem sido proposto, as posições são apresentadas conforme os resultados obtidos a partir de novos contornos, surgidos com as constantes pesquisas. Simultaneamente às novas trajetórias teóricas válidas para outros livros do A.T., logo, nesse horizonte, ao longo de décadas, o livro de Ezequiel, que narra suas visões (MERRIL, 2002) e atos simbólicos (BORN, 1977), tem recebido diferentes abordagens quanto a determinados pontos, sejam históricos, sociológicos ou teológicos.

Assim, na esteira das compreensões sobre as expressivas identidades dos singulares personagens e dos manuscritos da Bíblia Hebraica, as perspectivas eruditas expõem numerosos entendimentos. Por exemplo, na percepção historiográfica de Ellisen (2007, p. 289), o autor afirma haver a possibilidade de que o livro de Ezequiel tenha sido escrito entre o ano de “592 a 570 (a.C.)”. Ao mesmo tempo, nesse percurso teórico, ao recorrermos ao pensamento de Boadt (*apud* BROWN, 2007, p. 616), percebemos que, em seu comentário, o erudito faz a seguinte síntese: “nenhum livro profético propõe tantas questões quanto Ezequiel. Ele combina oráculos proféticos com reflexões legais, prosa e poesia, descrições históricas [...] sermões prolixos com vivida representação dramática”. Buckland (1999, p. 154), ao se valer de evidências textuais — história bíblica — e de dados disponíveis extraídos no próprio livro de Ezequiel, propõe, entre outras coisas, que “a data do seu aparecimento nos é indicada no fato de Ezequiel ter começado a profetizar no ano quinto do cativeiro do rei Jeoaquim (Ez 1,2), isto é, no reinado de Zedequias (592 a.C.)”. De acordo com os estudos feitos por Dillard (2006, p. 301), ao se referir ao profeta Ezequiel, Dillard ressalta que o profeta “deve ter nascido, portanto, em torno de 623-622 (a. C). O seu ministério estendeu-se por, no mínimo, vinte e dois anos”.

Por outro lado, ao contrário dos apontamentos acima descritos, devido a variadas problemáticas, o ceticismo e as sérias objeções referentes à autenticidade histórica sobre a pessoa, denominada, biblicamente, de profeta Ezequiel (Ez 1,3) tem encontrado partidários entre os estudiosos. A exemplo disso, Torrey (*apud* DILLARD,

2006, p. 304) argumenta que a profecia de Ezequiel “é uma criação literária e Ezequiel não foi um personagem histórico”. Nessa esteira crítica, a visão de Hólscher (*apud* LASOR, 1999, p. 388) em relação ao “livro de Ezequiel” propõe ter havido acréscimos de cerca de “1103 versículos à obra original”.

Entretanto, para além das objeções imediatamente acima mencionadas, outros enfoques descritivos, tanto na tradição bíblica quanto em fontes teóricas, descrevem a possibilidade de que o personagem Ezequiel tenha existido, de fato. Além disso, as evidências apontam que ele foi testemunha ocular dos fatos cotidianos relativos à época do exílio babilônico (MERRIL, 2002, p. 480). Portanto, acredita-se que o profeta Ezequiel viveu na Babilônia como um exilado (Ez 1,1; 8,1). A esse respeito Schultz (1984, p. 332) argumenta, dizendo que “o exílio se tornou parte de sua experiência pessoal”.

ORÁCULOS SOBRE AS INCUMBÊNCIAS NEGLIGENCIADAS

“Os profetas assimilam, refletem, mudam, rejeitam, como que guiados por um conjunto de ação e reação” (SICRE DÍAZ, 2016 p. 106).

Uma constatação inapelável, segundo fontes teóricas (WALTON, 2018; BUCKLAND, 1999; ROWLEY, 2003, BRIGHT, 1978), é o fato de que a atuação do profetismo israelita contribuiu relevantemente, e em muitos aspectos, na formação social e religiosa da coletividade do antigo Israel. Por considerarem que “seu comissionamento divino lhes fornecia autoridade” (BAKER, 2017, p. 267), assim, os oráculos proféticos eram direcionados às incumbências religiosas, sociais e retidão moral, temas negligenciados por consideráveis líderes israelitas. De diversos modos, tais negligências haviam alcançado proporções ilógicas e irreparáveis.

Ezequiel, oriundo de uma família sacerdotal (BRIGHT, 1978; LASOR, 1999) recebeu o chamado para exercer o ministério profético e, nesse percurso, tornou-se o último representante dos “grandes profetas individuais” (FOHRER, 1982, p. 393). No universo multiforme e complexo do campo ético, cultural, político e religioso, presente na cotidianidade de sua época, os oráculos — “de julgamento” ou de “salvação”

(LASOR, 1999, p. 390) — proferidos pelo profeta Ezequiel eram, metaforicamente (BAKER, 2017), dirigidos especificamente a determinados líderes religiosos e políticos. Isto é, eram oráculos sinalizados aos intitulados “pastores de Israel” (Ez 34,2). No aspecto prático, o profeta Ezequiel, assim como outros profetas israelitas, expôs seus vaticínios em meio a notáveis acontecimentos socioculturais e religiosos, responsáveis por causar consideráveis impactos e profundas transformações em todas as camadas da sociedade israelita.

De acordo com SICRE DÍAZ (1996, p. 131) “as relações entre profetas e reis sempre foram difíceis”. Tal como já havia feito o profeta Jeremias, quando certa vez disse “ai dos pastores” (Jr 23,1), o profeta Ezequiel, a mando de lahweh — a ordem de lahweh foi categórica: “Filho do homem, profetiza” (Ez 34,2) — se voltou para criticar um grupo de privilegiados líderes que agiam como apóstatas e que, conseqüentemente, eram deliberados e maliciosos ao usarem de meios ilegais e desonestos. Verdadeiramente, tais líderes haviam deixado a responsabilidade pessoal de apascentar as ovelhas — o “rebanho de Deus” (LASOR 1999, p. 397) — e assim passaram, tão somente, a apascentarem a “si mesmos” (v. 8).

Na incisa argumentação de Walton (2003, p. 743), os líderes religiosos e políticos israelitas “usufruíam dos benefícios de sua posição, sem assumir sua responsabilidade”. Isso mostra, de fato, que tais guias ao estarem excessivamente apegados aos próprios desejos pessoais e aos interesses materiais haviam sido, infelizmente, contagiados pelas más atitudes pertinentes a um contexto nebuloso e diário que produzia desequilíbrio e instabilidade social e religiosa.

Nesse cenário, o qual necessitava haver ações práticas e reajustes imediatos, logo, usando uma linguagem metafórica (BAKER, 2017), o profeta Ezequiel, após receber “a palavra de lahweh” (Ez 34,1)”, enfaticamente diz: “ai dos pastores de Israel” (v. 2). Publicamente, o profeta fala que os líderes do povo (ovelhas) ao invés de proporcionarem cuidados físicos e alimentares para suas ovelhas, ao contrário, porém, eles indevidamente se apropriavam da “lã, do leite e da carne das ovelhas e sacrificais as ovelhas mais gordas” (v. 3). lahweh, por meio do profeta, assim especifica as lacunas funcionais causadas pelos “pastores de Israel” em relação às

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37, 14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

84

ovelhas (v. 4): a) as abatidas (fracas) não foram restauradas; b) a doente não foi curada; c) a que estava fraturada não foi medicada; d) a que havia se desgarrado não foi reconduzida; e) a que estava perdida não foi buscada; f) as demais eram conduzidas com dureza e violência. Portanto, como resultado por tanta omissão, exploração e descuido por parte dos “pastores de Israel”, logo o “rebanho dispersou-se por todos os montes [...] e por toda a superfície da terra” (v. 6); e ainda, tornou-se “objeto de saque e presa para outros animais” (v. 8).

Por ter outras ovelhas para servirem aos seus próprios propósitos, assim, em proporções variadas, os agentes religiosos e políticos não mais procuravam e nem buscavam aquelas ovelhas que haviam se perdido: “pois que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho” (Ez 34, 8). Entretanto, ao ser testemunha ocular de tal negligência, o profeta Ezequiel vaticinou que haveria um alto preço a ser pago pelos líderes de Israel por não terem arcados com suas responsabilidades eclesiais e políticas. Disse o profeta: “assim diz o Senhor Iahweh: das suas mãos requererei prestação de contas a respeito do rebanho e os impedirei de apascentar o meu rebanho!” (Ez 34,10).

Numa colossal contrariedade com os “falsos pastores de Israel”, Iahweh decidiu que Ele mesmo seria o pastor de seu rebanho (Ez 34, 11); e assim, colheria as dispersas recolhendo-as em todos os lugares (v. 12) e as colocaria “nas margens irrigadas de seus ribeiros” (v. 13). Por fim, Iahweh faz a seguinte promessa: “Eu as apascentarei com justiça” (v. 16).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando a discussão, é possível dizermos que, embora haja percepções contrárias, todavia, os recortes teóricos nos possibilitaram compreender aspectos históricos, sociológicos e teológicos considerados relevantes no livro de Ezequiel; bem como, conhecer, em particular, as características referentes à vida social e religiosa (vocação e missão) do referido profeta.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

85

Constatamos ainda que a negligência quanto às incumbências éticas-religiosas praticadas pelos “pastores de Israel”, tinha alcançado patamares quase irreversíveis. Logo, o profeta Ezequiel foi requerido para confrontar uma classe mais elevada socialmente e religiosamente, lembrando-lhes, por exemplo, que lahweh reivindicaria de cada um deles a parte que lhe fora posta sob sua responsabilidade.

Referências

BAKER, David W.; ARNOLD, Bill T. *Faces do Antigo Testamento: um exame das pesquisas recentes*. Tradução de Lena Aranha. Rio de Janeiro: CPAD, 2017.

BÍBLIA DE JERUSALÉM. 2. Impr. São Paulo: Paulus, 2002.

BORN, Van Den A. *Dicionário Enciclopédico da Bíblia*. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1977.

BRIGHT, John. *História de Israel*. Tradução de Euclides Carneiro da Silva. São Paulo: Ed. Paulinas, 1978.

BROWN, Raymond E.; FITZMYER, Joseph A.; MURPHY, Roland E. *Novo Comentário Bíblico São Jerônimo: Antigo Testamento*. Tradução de Celso Eronides Fernandes. São Paulo: Paulus, 2007.

BUCKLAND, A. R.; WILLIAMS, L. *Dicionário bíblico universal*. São Paulo: Editora Vida, 1999.

DILLARD, Raymond B.; LONGMAN III, Tremper. *Introdução ao Antigo Testamento*. Tradução de Sueli da Silva Saraiva. São Paulo: Vida Nova, 2006.

ELLISEN, Stanley. *Conheça melhor o Antigo Testamento: um guia com esboços e gráficos explicativos dos primeiros 39 livros da Bíblia*. Tradução de Emma Lima. São Paulo: Editora Vida, 2007.

FOHRER, Georg. *História da religião de Israel*. Tradução de Josué Xavier. São Paulo: Edições Paulinas, 1982.

LASOR, William. *Introdução ao Antigo Testamento*. São Paulo: Vida Nova, 1999.

MERRIL, Eugene H. *História de Israel no Antigo Testamento: o reino de sacerdotes que Deus colocou entre as nações*. Rio de Janeiro: CPAD, 2002.

ROWLEY, Harold H. *A fé em Israel*. Tradução de Alexandre Macintyre. São Paulo: Editora Teológica, 2003.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(Ez 37:14)

REALIZAÇÃO:

Arquidiocese
de Goiânia

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

86

SCHULTZ, Samuel J. *A história de Israel no Antigo Testamento*. São Paulo: Vida Nova, 2009.

SICRE DIAZ, José Luis. *Profetismo em Israel: o profeta, os profetas, a mensagem*. Tradução João Luís Baraúna. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.

SICRE DIAZ. *Introdução ao profetismo bíblico*. Tradução de Gentil Avelino Tilton. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

WALTON, John H.; MATTHEWS, Victor H.; CHAVALAS, Mark W. *Comentário histórico-cultural da Bíblia: Antigo Testamento*. Tradução de Noemi Valéria Altoé da Silva. São Paulo: Vida Nova, 2018.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

87

O CAUSO COMO ELEMENTO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO HOMEM DO CAMPO

Guedds Sobrinho da Silva²¹

Resumo: o presente trabalho aborda a construção da identidade e da cultura do homem do campo, denominado pelos folcloristas de caipira, através das narrativas orais e das memórias coletivas. Exploramos os conceitos de caipira, identidade e “causo” e como esses elementos são representados e reinterpretados na literatura, na mídia e no cotidiano rural brasileiro. O objetivo principal é analisar como as narrativas orais e as memórias coletivas contribuem para a construção da identidade e da cultura do homem do campo. Isso é feito ao explorar as definições etimológicas de termos relacionados e exemplificar com histórias e lendas que representam a vida e a sabedoria do homem do campo. Utilizamos a metodologia qualitativa baseada em análises etimológicas, revisão bibliográfica e narrativas orais. Incluímos a interpretação de textos literários, folclóricos e acadêmicos, além da apresentação de um causo, que ilustra a cultura do camponês e suas identidades. Os resultados indicam que a identidade caipira é dinâmica e multifacetada, influenciada pela memória coletiva, narrativas orais e relação simbólica com o sagrado. Concluímos que a identidade do homem do campo é uma rica tapeçaria de tradições, memórias e narrativas orais que revelam a complexidade e profundidade da cultura rural brasileira.

Palavras-chave: Causo. Boi. Caipira. Memória e Identidade.

O presente trabalho tem como objetivo explorar as definições etimológicas do termo “caipira”, ressaltando suas origens e significados. Busca-se examinar de que maneira narrativas, símbolos e representações moldam a identidade do camponês, com especial atenção à definição conceitual do gênero “causo”. A narrativa do “Causo

²¹ Mestrando do Programa em Ciências da Religião e graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Especialista em Gestão Empresarial pelo SENAC São Paulo. Bolsista da CAPES/FAPEG. E-mail: queddssilva@gmail.com.

do *Boiadeiro que não Sabia Comprar Boi*” exemplifica os valores e a sabedoria próprios do homem do campo. Finalmente, investiga-se como a identidade do povo do campo é construída por meio de elementos sagrados, memórias coletivas e narrativas do cotidiano rural brasileiro.

DEFINIÇÕES ETIMOLÓGICAS: CAIPIRA, IDENTIDADE E CAUSO

O termo “*caipira*”, frequentemente utilizado pelos folcloristas para designar o camponês, tem suas raízes no *tupi*, em que “*ca*” significa queimada e “*pir*” faz alusão à pele, ou seja, pele queimada pelo sol (PEREIRA, 2014, p. 3). Cascudo (1988), por sua vez, defende que a palavra deriva de “*caapora*”, com “*caá*” significando matos e “*pora*” habitante, traduzido então como “*morador do mato*”. Contudo, Pereira (2014) discorda dessa interpretação, argumentando que “*caipira*” e “*caapora*” são termos independentes e sem relação entre si. Para o mesmo autor, “*caipora*” remete a uma figura mitológica, descrita como “um demônio gigante, com a parte superior do corpo semelhante a um homem e a inferior parecida com a de um porco selvagem” (PEREIRA, 2014, p. 4).

Para Cascudo (2012), nas regiões da Argentina, Uruguai e Paraguai, as lendas descrevem o caipora como um índio velho e gigante que habita áreas montanhosas. Este ser mítico tem o dom da metamorfose, podendo se transformar ora em porco, outrora em cachorro. Já segundo Silva (2024), as formas e atributos do caipora variam conforme a região do Brasil. Em alguns lugares, ele surge com a aparência de uma pequena índia; em outros, é descrito como um duende que cavalga um porco-domato. Essas narrativas, presentes tanto em lendas regionais quanto nacionais, referem-se a seres sobrenaturais que habitam as matas.

Destarte, Pereira (2014, p. 3) ressalta que

Proveniente da miscigenação do índio nativo com o português colonizador [...], o caipira surge na nossa história como o portador de uma cultura singular, carregando consigo muito da europeia e mantendo também e principalmente, muitos dos costumes de seus antepassados nativos. Desta forma, as aventuras portuguesas mata adentro objetivavam encontrar ouro e prata, além de aldeias indígenas, cuja mão de obra era aproveitada nos trabalhos de homens brancos. Tornaram-se, esses aventureiros, em agricultores

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

89

precários quando da necessidade de produção de alimentos para subsistência, fixando-se nas terras dos sertões.

Com o auxílio do *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*, é possível observar que a definição de “caipira” está intimamente ligada à de “sertanejo”. Ambos os termos se referem a pessoas e aspectos relacionados ao campo e ao interior, trazendo conotações de rusticidade e simplicidade. O termo “sertanejo” descreve o indivíduo que habita o sertão, levando um estilo de vida marcado pela rusticidade e conexão com a natureza. Em sua acepção depreciativa, caracteriza alguém considerado rústico ou ignorante. Já “caipira” se aplica àqueles que vivem no campo ou na roça, sendo sinônimo de matuto ou roceiro, e, em sentido pejorativo, é associado a modos de vida considerados simples ou grosseiros.

Pereira (2014, p. 4-6) enfatiza que a “cultura caipira” se desenvolveu sob a forte influência da religiosidade católica popular, marcada por superstições e por um folclore vasto e rico. O autor destaca os estudos de Amadeu Amaral, que assinala que o caipira mantém em sua fala vestígios do português arcaico e do tupi. Outro folclorista mencionado por Pereira (2014) é Cornélio Pires, que descreve a música caipira, com seus temas rurais e variações, como a moda de viola, como romântica, triste e profundamente tocante. Além disso, Pereira (2014) ressalta que, no cinema, Amácio Mazzaropi popularizou a figura do caipira desajeitado e irreverente. Nos dias atuais, Chico Bento, criação de Mauricio de Sousa, continua a representar a essência do caipira brasileiro em diversas mídias.

Na Literatura Nacional, “a figura do Jeca Tatu, criada como metáfora do caipira brasileiro pelo discurso de Monteiro Lobato, é sustentada até hoje” (Ribeiro, 2006, p. 2). Esse escritor pré-modernista caracteriza o caipira como “funesto, parasita da terra, o caboclo, espécie de homem baldio, seminômade, inadaptável à civilização” (Lobato, 1994, p. 161). Assim, Ribeiro (2006, p. 2) ressalta que “tal como os urupês, parasitas que vegetam nos ocos das árvores e que acabam por matá-las, assim seria o homem rural”, segundo o que Lobato afirma em seu artigo “Urupês”. Por sua vez, “o caboclo é o sombrio urupês de pau podre amodorrar silencioso no recesso das grotas” (Lobato, 1994, p. 176).

Dessa forma, concordamos com Stuart Hall (2006) ao afirmar que as culturas nacionais, como a cultura caipira, são moldadas por meio de narrativas, símbolos e representações que desempenham papéis fundamentais na construção da identidade nacional. Assim, a identidade de uma nação emerge de histórias e memórias que interligam o presente ao passado, cultivando um profundo sentido de pertencimento e continuidade entre seus membros.

Nesse sentido, Hall (2006, p. 52) argumenta que

A narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Essas fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação. Como membros de tal “comunidade: imaginada”, nos vemos, no olho de nossa mente, como compartilhando dessa narrativa.

Nesse viés, podemos aferir que o universo do homem do campo é tecido por meio de narrativas orais, frutos da memória coletiva e de histórias imaginadas. Contudo, a literatura e a mídia muitas vezes buscam padronizar esses elementos da cultura popular, desconsiderando as experiências e saberes acumulados ao longo do tempo. Nesse contexto, Durkheim (1996) complementa essa teoria ao afirmar que as representações coletivas resultam da cooperação que se estende pelo espaço e pelo tempo, enfatizando que essa cooperação não se limita a um único local.

Durkheim (1996, p. 23), afirma que

As representações coletivas são produto de uma imensa cooperação que se estende não apenas no espaço, mas no tempo; para criá-las, uma multidão de espíritos diversos associou, misturou, combinou suas ideias e seus sentimentos; longas séries de gerações nelas se acumularam sua experiência e seu saber.

Conceitualmente, “causo é um gênero discursivo que apresenta fatos reais ou fictícios em suas histórias” (GOMES, 2016, p. 10). Ouvir alguém contar causos assemelha-se a estar em um palco de teatro, onde trovadores ou repentistas duelam em versos improvisados. Dessa forma, nos mutirões, a criatividade e a habilidade dos contadores de causos enriquecem o cotidiano dos trabalhadores e trazem à tona uma rica tapeçaria da cultura rural.

Sustentamos a teoria de que “narrador é aquele que sabe contar histórias, porque viveu numa época em que não havia uma especialização funcional radical: as

peças podem trabalhar, ouvir e contar histórias ao mesmo tempo” (OLIVEIRA; CARMO, 2016, p. 416). Em um ambiente desprovido de rádio, televisão, energia elétrica e outras benesses, “ouvir causos é uma das poucas oportunidades de se deixar levar pela fantasia e pela imaginação” (OLIVEIRA; CARMO, 2016, p. 416). Nesse sentido, os narradores, ao entrelaçarem suas histórias com a realidade do cotidiano, proporcionam momentos de escapismo e encantamento, permitindo que a comunidade se conecte em torno de narrativas que ecoam sua vivência e cultura.

Desse modo, no tópico a seguir, narramos um caso inédito, com o objetivo de confirmar a veracidade de todos os conceitos abordados até aqui. Ou seja, o caipira não é um sujeito desprovido de identidade, sabedoria e valores sociais, nem um indivíduo isolado no espaço e no tempo. Assim, ao relatar essa história, almejamos evidenciar a riqueza cultural e a complexidade da existência do homem do campo, destacando suas intrínsecas conexões com a comunidade e sua vivência no cotidiano. É fundamental reconhecer que cada caso carrega em si a herança coletiva de uma tradição oral que, ao longo dos anos, serve não apenas para entreter, mas também para transmitir ensinamentos, reforçar laços sociais e perpetuar saberes acumulados, revelando, portanto, a profundidade das experiências que moldam a identidade caipira.

O CAUSO DO BOIADEIRO QUE NÃO SABIA COMPRAR BOI²²

Creio que todo goiano conhece bem os causos do Geraldinho. “O Causo do Osso”, que faz memória dos mutirões, me fez lembrar dos mutirões que o vovô sempre fazia para roçar os pastos recém-formados. Viajei no tempo. Tempo que se foi e local que hoje não é mais o mesmo. Naquele dia, um sábado, chovia muito. Os mosquitos eram aquelas companhias indesejadas. Entravam pelos olhos e picavam as orelhas e os braços. Quem pitava cigarro de palha acendia um para espantar os tais insetos

²² Texto inédito, não publicado. SILVA, Guedds Sobrinho da. *O Causo do Boiazeiro que não Sabia Comprar Boi*. s/e. 2024.

irritantes. A pastagem e os arbustos se misturavam com as pedras do terreno típico do cerrado, de morros íngremes e grotas secas.

As foices tinham a cada choque com as pedras pontiagudas. Pedra e foice são antagonistas a um bom corte. Toda hora precisava dar um fio na lâmina. Foice cega tornava o dia de trabalho penoso. Moitas de urtiga sempre arrancavam alguns xingamentos. Encontrar caixas de marimbondos era uma surpresa desagradável. Bichinhos pequenos que a todo momento colocava um para fazer corrida de cinquenta metros. Nesta maratona sempre uma canelada em um galho seco no chão, um olho roxo, lábios inchados e mais uma folha de urtiga para completar o infortúnio.

Mesmo com toda esta fadiga, o dia de trabalho era divertido. Onde tem uma turma reunida não falta um contador de causos. Sempre tem um bom contador de piadas. Tem aquela galera especialista em lorotas. Numa outra ponta tem os cantadores, com um bom repertório de música raiz. A cada *taião* de mato derrubado tinha uma pausa para um café e para se hidratar, com água fresca reservada nas cabaças. Se na labuta já tem muitos causos, muitas piadas, muitas lorotas e boas músicas, imagina quando a turma dá uma pausa para repor as energias. Aí sim, é o momento oportuno para cada um tentar demonstrar o seu talento. Por volta das quinze horas demos uma pausa para a merenda. Papo vai e papo vem e alguém falou de um prejuízo financeiro que tivera na compra de um boi. O sujeito gostava de inventar aquelas mentirinhas bem-humoradas. O vovô não deixou por menos. Emendou uma daquelas histórias com criatividade e imaginação de um poeta ou de um roteirista de novela.

Começou o caso dizendo que isso aconteceu na época em que ele se casou. Havia muito tempo. Meu pai, filho primogênito, ainda não tinha nascido. Em um certo dia ele saiu com meu bisavô para comprar um gado leiteiro e dois bois. Chegaram em uma fazenda e o fazendeiro já tinha apartado um lote de novilhas e alguns bois e garrotes. Tomaram um café e comeram uns bolinhos fritos. Em seguida, foram chegando os demais boiadeiros. Na hora do leilão ele bateu o olho em um boi giro, de cabeceira. Falou em alto e bom som para todos os leiloeiros que aquele boi já era dele e que ninguém levava para o seu curral. Documento de compra e venda era o fio do

bigode. Palavra dita não voltava atrás e nem se desfazia. Combinaram a data do pagamento e eles partiram tocando o boi e as vacas leiteiras que compraram.

Quando chegou na sua fazenda e, soltou o boi no pasto, já começou a entrar em crise. Como ia fazer o pagamento? Não tinha dinheiro guardado. Chegou o dia combinado do pagamento e ele não tinha um centavo no bolso. Correu lá na casa do meu bisavô e pediu ajuda para levar o boi para devolver ao fazendeiro. Ele tomou um susto e quase apanhou do seu pai. O velho sentado entre os umbrais da porta esbravejou e mais feroz que uma onça disse que isso é coisa de moleque. Dizia que homem não desmancha negócio. Como comprador principiante, o mínimo que ele tinha que fazer era honrar as calças que vestia. Cuspindo marimbondos ele deu um prazo para ele ir até a fazenda do vendedor do boi, com o pagamento, antes do pôr do sol. Isso era de manhã. Negócios não se fazia depois do anoitecer. Não tinha outra alternativa. Então o jeito foi montar em sua mula e ir lá resolver o problema. Antes de sair o meu bisavô pediu para ele engolir o choro. Naquela época era inadmissível homem chorar. Tinha que ser forte e valente.

Depois de algum tempo de marcha solitária em sua mula pelos trilheiros ele chegou na porteira do curral de sua pequena fazenda. Apeou da mula. Entrou em casa. Conversou com a minha avó. Disse a ela que iam ter que se desfazer do patrimônio deles para pagar a dívida adquirida com a compra do boi.

– *Vendi catorze vaca leiteira, tudo parida, a mula arriada, um revólver, carregado com seis bala, quatro capado gordo...*

– *Cheeeega, pai! Desse jeito o sinhô vai vendê a fazenda, as galinha, o carro de boi, os boi de carro e o resto do gado pra pagá esse boi! Que diabo de boi caro é esse?* Retrucou o meu tio às gargalhadas, que de tão altas ecoava por entre os morros.

– *Ocê acha que eu tô mentindo, cara? Cê que num sabe o tanto que briqueitei para deixar este patrimônio que ocês tudo tem.* Respondeu o vovô meio bravo e meio sorrindo.

– *Não pai. Não acho que o sinhô tá mentindo não. Só acho que tem que baratear mais esse boi. Tá muito caro. O sinhô era ruim demais de gambira.*

– *Eu panhei tudo de vorta no dia que o papai apartou uma bizerrada de desmame e um gado pra vendê. Eu tinha feito uma promessa pra Nossa Senhora da Natividade que eu sempre ia rezar o terço, todo ano, no dia 08 di setembru, e oferecê o mió bizerro, enquanto eu vivê. Tava lá no currá e o papai perguntô: qué vendê o boi? Eu falei: é agora. O papai apartô uma manada de mais de trinta bizerro. Tudo de ponta.*

Após esta fala ele parou, deu uma mordida no charuto e deu aquela cuspidinha gosmenta no chão. Meu tio continuou rindo, com sarcasmo. O outro tio, abaixou a cabeça e ria de soluçar das interpelações do irmão dele. Os demais concordavam com a cabeça e com alguns buchichos de aprovação ao assunto. Meu tio e meu avô se duelavam em pedir explicações e o outro em se explicar. Meu tio completou:

– *O sinhô tem muita sorte mesmo. Fais bestêra e o vovô ti socorre. Agora aprendi. Vou comprá um boi caro assim e depois vendê pro sinhô. Quero comprar uma camionete!*

Depois desse revide do meu tio a conversa mudou de rumo. Outro roçador já sapecou mais um caso daqueles de deixar todos estupefatos. Galera parada para um cafezinho e comer um pedaço de bolo é muito criativa. Cansaço não tira o bom humor. Eu, meu irmão e o sogro dele rolávamos de tanto rir. Sempre questionávamos se todos aqueles casos eram fatos reais ou fabulações? De uma coisa tínhamos certeza. Todos aqueles casos falavam do cotidiano, das experiências, das memórias, da imaginação e da identidade daqueles pequenos criadores de gado, que incluía também a nós em todas estas narrativas.

IDENTIDADE: CONSTRUÇÃO A PARTIR DO SAGRADO, DA MEMÓRIA E DOS CAUSOS

A memória desempenha papel indeclinável na interpretação das experiências vividas, permitindo que o passado se misture com o presente e influencie as percepções e representações atuais. No contexto das histórias rurais, como no "Causo do Boiadeiro que não Sabia Comprar Boi", a memória evoca não apenas as

dificuldades e os aprendizados de tempos remotos, mas também enriquece as narrativas contemporâneas.

Assim, de acordo com Bosi (1994, p. 46-47)

A memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das representações. Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência.

As lembranças de um boiadeiro inexperiente, que recorre à intervenção do pai para resolver um negócio malfeito, ilustram como a memória evoca elementos do passado, reconfigurando as experiências atuais e ocupando espaços significativos na consciência individual e coletiva. Nesse contexto, observa-se que a dinâmica da identidade rural se caracteriza por tradições e valores transmitidos de geração em geração, evidenciando que, mesmo diante das transformações, as raízes culturais se mantêm firmes e relevantes, guiando as práticas e os saberes do povo do campo.

Nesse sentido, Hall (2006, p. 7) discorre que “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado”. Assim, o caso ilustra como as memórias e as experiências rurais se entrelaçam com as transformações identitárias contemporâneas, refletindo um mundo social em contínua mudança. Essa interconexão evidencia que as narrativas do passado não apenas preservam a cultura rural, mas também dialogam com a construção das novas identidades, ressaltando a dinâmica da vida social atual.

O *mutirão*, cuja origem remonta ao *tupi*, é definido pelo *Infopédia Dicionários* como uma “reunião de membros de uma comunidade, sobretudo em meio rural, para auxílio mútuo gratuito no cumprimento de determinada tarefa”. Em toda reunião, torna-se imprescindível a presença de comida e bebida, que podem incluir almoço, merenda, lanches, leite, café, chá ou água fresca. É, precisamente, nesse momento de partilha do pão e degustação das bebidas que se celebra a tradição das narrativas de humor. Dessa forma, pão, bebida e palavra revitalizam a memória coletiva, entrelaçando os tempos passados com o presente. Esse tempo, conforme descreve

Eliade (1991, p. 29), é o que se refere ao tempo adquirido, em oposição ao tempo histórico.

É importante destacar o simbolismo da fazenda, do curral, da casa e do pasto nos causos, pois eles atuam como o centro que liga o profano ao sagrado. Mircea Eliade (1992, p. 30) assegura que “todo espaço sagrado implica uma hierofania, uma irrupção do sagrado que tem como resultado destacar um território do meio cósmico que o envolve e o torna qualitativamente diferente”. Esse simbolismo do centro reflete a necessidade humana de criar lugares sagrados que o separem do mundo profano, estabelecendo, assim, um eixo fixo de existência. A construção de lugares sagrados repete a ação divina, que é a criadora primordial, criando um espaço de comunhão entre o humano e o divino. Eliade (1992, p. 40) destaca que o simbolismo do centro explica imagens simbólicas e crenças religiosas, como “as cidades santas e santuários” e os “templos” nas mais variadas culturas.

A devoção a Nossa Senhora vincula-se a um novo nascimento, simbolizando o recomeço após perdas financeiras. A superação dessas dificuldades, vistas como um milagre, é intermediada pela bondade do pai. Assim, o ser humano se constitui no mundo em duas situações: no sagrado e no profano. Eliade (1992, p. 20) afirma que o ser humano, em sua condição *a-histórica*, é um *homo religiosus*, cujo “comportamento enquadra-se no comportamento geral do homem”. A devoção mariana exemplifica essa natureza religiosa, unindo o profano e o sagrado em busca de renovação e esperança.

A afirmação de que não se fazem negócios após o pôr do sol está carregada de fundamentação mítica. Para Eliade (1991, p. 58), “transcender o tempo profano, reencontrar o Grande Tempo mítico, equivale a uma revelação da realidade última. Realidade estritamente metafísica, que não pode ser abordada de outra maneira senão através dos mitos e símbolos”. Essa concepção reflete a necessidade de separar o sagrado do profano, destacando como os mitos e os rituais influenciam e moldam as práticas e crenças cotidianas. Assim, reafirma a sacralidade das atividades realizadas à luz do dia.

O último elemento que destacamos do caso supracitado advém dos ditos populares. A expressão “fio do bigode” é comparável ao cânone da literatura sagrada. É expressão de lei inviolável. Rege as relações de negócios, amparadas na honra e na palavra empenhada. Textos sagrados ditam comportamentos e crenças. Da mesma forma, o “fio do bigode”, estabelece um código moral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caipira, descrito por meio de suas origens etimológicas, tradições e características culturais, reflete a identidade singular do homem do campo. Longe de ser um ser isolado ou desprovido de identidade, ele é portador de uma rica herança cultural. Nesse contexto, as narrativas orais, como os causos, desempenham um papel fundamental na manutenção dessa identidade, trazendo à tona experiências passadas que se reconfiguram no presente. A construção da identidade do homem do campo configura-se, portanto, como uma síntese de elementos históricos, culturais e sociais que permanecem vivos por meio da oralidade e da memória coletiva. Essas representações ressaltam a importância do caipira na formação da cultura nacional, evidenciando que sua identidade é uma construção dinâmica, rica e essencial para a compreensão do Brasil rural.

Referências

BOSI, Eclêa. *Memória e sociedade: lembrança de velhos*. 13. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

“CAIPIRA”. “SERTANEJO”. In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2024. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/caipira>.

CASCUDO, Luís da Câmara. *Geografia dos mitos brasileiros*. São Paulo: Global, 2012.

CASCUDO, Luís da Câmara. *Dicionário do Folclore Brasileiro*. 7ª ed. Belo Horizonte, Rio de Janeiro: Edusp, Ed. Itatiaia Ltda. Coleção Reconquista do Brasil, 2 série, v. 151., 1988.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

LIVRO DE
EZEQUIEL

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

98

DURKHEIM, Émile. *As formas elementares da vida religiosa*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

ELIADE, Mircea. *Imagens e símbolos*. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

ELIADE, Mircea. *O sagrado e o Profano*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

GOMES, Alexsandra Deretti. *Da Oralidade Para a Escrita: O Trabalho com o Gênero Causos*. Governo do Estado do Paraná. Versão Online. 2016. Disponível em: <https://oleniski.blogspot.com/2015/04/mircea-eliade-sagrado-tempo-espaco-e.html>.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. 11. ed. - Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

LOBATO, Monteiro. *Urupês*. São Paulo: Brasiliense: 1994.

OLIVEIRA, Eliézer Cardoso de; CARMO, Carolina do Castro. "O Último Narrador": Os Causos de Geraldinho e Os Saberes Populares em Goiás. *FRAGMENTOS DE CULTURA*, Goiânia, v. 26, n. 3, p. 415-426, jul./set. 2016.

PEREIRA, Diogo Tomaz. *O Uso do Termo e do Dialeto Caipira nos Jornais do Século XIX (1838-1884)*. *Revista Ars Historica*, ISSN 2178-244X, nº 7, Jan/Jul 2014, p. 1-11. | www.historia.ufrj.br/~ars/.

MUTIRÃO. In: *Dicionário infopédia da Língua Portuguesa*. Porto: Porto Editora. Disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/mutirão>.

RIBEIRO, Ieda Cristina da Rosa. *Jeca Tatu e sua Identidade Nacional*. *Cadernos da Escola de Educação e Humanidades*. Número 03 – 2006.

SILVA, Daniel Neves. "Caipora"; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/folclore/caipora.htm>. Acesso em: 03.07.2024.

VOZES SILENCIADAS E RESISTÊNCIA: MULHERES NEGRAS NA ESCRAVIDÃO COLONIAL BRASILEIRA

Rosemary Francisca Neves Silva²³

Resumo: a pesquisa tem como objeto de investigação as vivências das mulheres negras durante a escravidão colonial brasileira. Neste sentido o objetivo é analisar as estratégias de resistência e seu impacto na preservação da identidade cultural e religiosa das mulheres negras durante a escravidão colonial brasileira. Diante de tal compreensão perguntamos: Como as mulheres negras enfrentaram e resistiram às diversas formas de opressão, como exploração sexual, trabalho árduo e separação familiar, durante a escravidão colonial brasileira, diante da marginalização e do silenciamento de suas histórias e lutas, que contribuíram para a invisibilidade de suas experiências? A escravidão no Brasil colonial foi alimentada pelo tráfico transatlântico de africanos, impulsionado pela demanda por mão de obra na lavoura canavieira. Entendemos que durante esse período, as mulheres negras enfrentaram múltiplas formas de opressão, incluindo exploração sexual, trabalho forçado e separação familiar, muitas vezes relegadas ao silêncio na narrativa histórica dominante. Portanto, acredita-se que, apesar das adversidades, as mulheres negras desenvolveram estratégias de resistência para preservar sua identidade cultural e religiosa. Será realizada uma análise de fontes históricas, documental, narrativas e bibliográficas para compreender as experiências das mulheres negras sob diferentes perspectivas. Espera-se que este estudo contribua para uma compreensão das vivências das mulheres negras durante a escravidão colonial brasileira, destacando suas lutas, estratégias de resistência e a importância da preservação de sua identidade cultural e religiosa.

²³ Doutora e Mestra em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Professora nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião e História da PUC Goiás. E-mail: rosemarynf@gmail.com.

Palavras-chave: *Mulheres negras. Escravidão colonial. Resistência. Identidade cultural. Religiosidade.*

A exploração das vivências das mulheres negras durante o período colonial brasileiro lança luz sobre uma dimensão crítica da história do Brasil, revelando as camadas de opressão e resistência que moldaram suas vidas. Este estudo se propõe adentrar nesse universo complexo, onde as mulheres negras foram submetidas a uma interseção de opressões de gênero, raça e classe social.

Ao desembarcarem dos navios negreiros, essas mulheres foram submetidas a um cotidiano impiedoso, onde a brutalidade da escravidão se faz presente em cada aspecto de suas vidas. Divididas entre trabalhos domésticos nas senzalas e tarefas nas lavouras, muitas vezes também eram impostas à prostituição ou a servir como concubinas dos senhores, refletindo uma exploração multifacetada que permeou a sociedade colonial.

Apesar das restrições impostas, as mulheres negras desenvolveram estratégias de resistência que desafiaram as estruturas de poder vigentes. Mesmo diante das condições desumanas, elas encontraram formas de preservar sua identidade étnica e cultural, mantendo vivas suas tradições religiosas, práticas de cura e expressões artísticas.

Em meio ao cenário de opressão, a religião se tornou não apenas um refúgio espiritual, mas também um espaço de resistência e solidariedade, onde laços comunitários eram fortalecidos e estratégias de enfrentamento eram articuladas. Ao abordar essas questões, esta pesquisa busca não apenas recuperar as vozes silenciadas das mulheres negras na história do Brasil, mas também problematizar as narrativas dominantes que frequentemente relegam suas experiências ao esquecimento.

Ao reconhecer o papel central que desempenharam na construção do país, contribuiremos para uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e culturais que moldaram a identidade brasileira, bem como para um diálogo mais

inclusivo e reflexivo sobre o legado da escravidão e suas implicações contemporâneas.

MARCAS DA DOR: ESCRAVIDÃO E RESISTÊNCIA NO PERÍODO COLONIAL BRASILEIRO

O período colonial brasileiro foi um espaço de intensa dor para os negros e negras trazidos como escravos da África. Apesar da diversidade de origens, culturas e religiões entre os escravizados, todos compartilhavam a experiência desumana da escravidão. Apoiado pela Coroa Portuguesa e pela Igreja, o comércio de escravos era justificado com base na ideia de inferioridade racial (FAUSTO, 2012).

Os escravizados eram tratados como mercadorias, sujeitos a diversas formas de exploração e abuso, tanto no trabalho quanto na esfera pessoal, inclusive sexual. As mulheres, em particular, enfrentaram uma dupla opressão. Florentino & Amantino (2012, p. 261) afirmam que “o escravo era uma mercadoria, objeto das mais variadas transações mercantis: venda, compra, empréstimo, doação, transmissão por herança, penhor, sequestro, embargo, depósito, arremate e adjudicação. Era uma propriedade, enfim”.

Schumaker & Vital Brasil (2007, p. 16) afirmam o povo negro “possuía sua própria história [...] que influenciou e moldou a maneira de ser do povo brasileiro”. Neste sentido, mesmo diante de tanta adversidade, mantinham sua identidade e resistência.

As histórias do período colonial brasileiro e do exílio na Babilônia apresentam semelhanças marcantes de opressão, violência e esperança por libertação. Os corpos dos escravizados eram lugares de dor e resistência, refletindo o cotidiano de exploração e violência. Deifelt (2006, p. 35) afirma que “o corpo humano é fonte de perspectiva, conhecimento, reflexão e desejo. Também o lugar do prazer e da dor”.

Corpos escravizados, violentados simplesmente por serem mulheres, pobres, estrangeiras e por pertencerem a outras opiniões e culturas. Corpos que buscam, no mesmo cotidiano de dor, a esperança pela libertação. não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem esconde

todos o rosto; Despreocupado, não faríamos caso nenhum dele. [...]Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro prolongado ao matadouro; como ovelha que permanece muda presença na dos tosquiadores ele não abriu a boca (Is 53,2b-3.7). Esses versículos descrevem a aparência física do Servo/escravo e podem ser aplicados ao negro escravo, pois ambos não tinham nenhuma beleza nem formosura que pudesse atrair o olhar das pessoas. Além de não possuir nenhum atrativo que despertasse o olhar de seus espectadores, o Servo/escravo, bem como o negro escravo também eram desprezados e abandonados como aconteceu com Jeremias e Jó. O Servo/escravo e o negro escravo foram pessoas que, de tão desprezadas e sofridas, as pessoas chegavam a esconder o rosto deles, pela forma desfigurada que eles apresentavam (SILVA, 2020, 162).

Assim como o Servo sofredor descrito em Isaías, os escravos eram desprezados e maltratados, sem atrativos aos olhos de seus opressores. A dor e a desfiguração eram características compartilhadas, resultado da brutalidade do sistema escravocrata (GIERUS, 2006).

O COTIDIANO DAS MULHERES NEGRAS NO PERÍODO COLONIAL BRASILEIRO: EXPLORAÇÃO, RESISTÊNCIA E IDENTIDADE

As mulheres negras no período colonial brasileiro enfrentaram um cotidiano marcado pela brutalidade da escravidão. O cotidiano era um ambiente de medo, pois os exilados e os escravos, ambos sentiam, o tempo todo, que estavam sozinhos e enfraquecidos (SILVA, 2020, p. 163).

Após desembarcarem dos navios negreiros foram divididas em grupos e as mais belas eram frequentemente levadas para a casa-grande como amantes dos senhores, enquanto a maioria trabalhava nas lavouras de cana-de-açúcar. Sujeitas à dominação masculina, realizavam uma variedade de tarefas, desde trabalhos domésticos até a prostituição, convenientes aos desejos dos senhores (LÓPEZ, 1992).

Apesar das restrições, as mulheres negras tinham certa liberdade e poder de negociação em comparação com os homens escravizados. Enfrentavam condições desumanas, como o trabalho árduo, a exploração sexual e a separação de suas famílias. A maternidade era um desafio, com muitas mulheres sendo forçadas a abandonar ou abortar seus filhos para evitar mais sofrimento. A negação do direito à

constituição familiar e à maternidade era uma realidade cruel para as escravas, cujas relações eram controladas pelos senhores (SILVA, 2020).

A relação existente entre os senhores e as escravas era de uma mulher e não uma mulher qualquer, mas uma mulher negra e escrava que devia render lucros e orientação ao seu senhor, fosse como prostituta ou como ama de leite. As mulheres negras que tinham seus bebês tornavam-se mães-pretas ou ama-de-leite (SILVA, 2020, p. 170).

Nesses casos essas mulheres eram obrigadas a deixar seus filhos morrerem ou sofrerem para ser a “mãe-preta” da criança branca, bloqueando, assim, a possibilidade e o direito de ser mãe de seu filho preto. Mães que em ambos os períodos, exílicas e coloniais brasileiras, sofreram ao ver seus filhos serem tirados de seus braços (GALLAZZI, 1995, p. 15). Parece que, diante de tal situação, havia nessas escolhas escolhas de quem deveria viver e quem deveria morrer (FOUCAULT, 1988, p. 128).

Segundo Del Priore (2011), às mulheres negras era reservado o direito de serem convidadas para a fornicção e o trabalho, e o casamento apenas às mulheres brancas e estas por sua vez só eram procuradas para a procriação, enquanto eram as negras as procuradas para os prazeres e fantasias dos senhores escravocratas. Por isso o sacramento do matrimônio era exclusivo apenas das mulheres brancas, pois eram elas que tinham as características de uma virgem preparada para serem procriadoras.

Neste sentido, os casamentos eram raros e as mulheres negras eram frequentemente usadas apenas para a satisfação sexual dos senhores. A religião também foi uma ferramenta de dominação, com os escravos sendo convocados a se converterem ao catolicismo e as práticas religiosas africanas sendo reprimidas.

Infelizmente essa realidade não acabou com o fim do colonialismo, e ainda hoje há práticas de violência, opressão, exploração sexual e dor nos corpos de mulheres negras, como repercussão dos sofrimentos do servo do Senhor ao representar as pessoas escravizadas do exílio babilônico (SILVA, 2020, p. 178).

Apesar das adversidades, as mulheres negras encontraram maneiras de manter sua identidade étnica e religiosa, mesmo que de forma sutil, através de festas, cores e sabores. Enfrentando o cotidiano brutal da escravidão, elas se apegavam à sua fé e cultura como uma forma de resistência (SILVA, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da experiência das mulheres negras durante o período colonial brasileiro, emerge uma compreensão mais profunda e holística da complexidade da escravidão e da resistência. Através dessa pesquisa, foi possível desvelar não apenas as injustiças e atrocidades sofridas por essas mulheres, mas também sua extraordinária capacidade de perseverar e resistir diante da adversidade.

Ao examinar o cotidiano dessas mulheres, ficou evidente que a escravidão não era apenas uma questão de exploração econômica, mas também uma estrutura profundamente enraizada de violência, opressão e controle. No entanto, mesmo diante das condições mais desumanas, as mulheres negras encontraram maneiras de manter sua dignidade, sua identidade cultural e sua conexão espiritual com suas raízes africanas.

Além disso, ao destacar o papel da religião e das práticas culturais como formas de resistência, esta pesquisa ressalta a importância de considerar a agência e a capacidade de ação dessas mulheres no contexto da escravidão.

Suas estratégias de sobrevivência não apenas desafiam narrativas dominantes de passividade e submissão, mas também oferecem lições valiosas sobre resiliência, solidariedade e esperança em face da adversidade. No entanto, é crucial reconhecer que o legado da escravidão continua a reverberar na nossa sociedade contemporânea, manifestando-se em formas de desigualdade racial, injustiça social e racismo estrutural.

Portanto, ao refletirmos sobre as histórias das mulheres negras no período colonial, somos instados não apenas a honrar sua memória e sua luta, mas também nos comprometemos com a busca contínua por justiça e igualdade para todas as pessoas, independentemente de sua cor ou origem. Somente através desse compromisso podemos realmente confrontar e superar as marcas das dores deixadas pela escravidão e construir um futuro mais justo e inclusivo para todos.

III Congresso
Bíblico-Teológico da PUC Goiás

III Congresso
Arquidiocesano de Animação
Bíblica da Pastoral

3 a 7 de junho de 2024

**LIVRO DE
EZEQUIEL**

"POREI EM VÓS MEU ESPÍRITO E VIVEREIS"
(EZE 37:14)

REALIZAÇÃO:

Escola de Formação de
Professores e Humanidades

105

Referências

BÍBLIA DE JERUSALÉM – Nova edição revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2001.

CÁCERES, Florival. *História Geral*. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 1996.

CUNHA, Rogério I. de Almeida. *O Servo Solidário: uma reflexão sobre nossa experiência de Exílio a partir do 2º Isaiás*. São Leopoldo: CEBI, 2004.

DEIFELT, Wanda. O corpo em dor: uma análise feminista da arte pictória de Frida Kahlo. In.: STRÖHER, Marga J.; DEIFELET, Wanda; MUSSKOPF, André S (Orgs.). *À Flor da pele: ensaios sobre gênero e corporeidade*. 2ª edição. São Leopoldo: Sinodal; CEBI, 2006.

DEL PRIORE, Mary. *Histórias íntima: sexualidade e erotismo na história do Brasil*. Rio de Janeiro: Planeta, 2011.

FAUSTO, Boris. *História Concisa do Brasil*. São Paulo: Edusp, 2012.

FOUCAULT, Michel. *Histórias da sexualidade: a vontade de saber* (vol. 1). Rio de Janeiro: Graal, 1988.

GADAMER, Hans-Georg. Sobre o círculo da compreensão (1959). In: GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método II: complementos e índice*. Tradução Enio Paulo Giachini. São Paulo: Vozes, 2002. p. 72-81.

GALLAZZI, Sandro. Por meio dele o desígnio de Deus há de triunfar. *Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana*. Petrópolis, n.21, p. 11-31. 1995.

GIERUS, Renate. Corporalidade-História oral e corpo. In.: STRÖHER, Marga J.; DEIFELET, Wanda; MUSSKOPF, André S. (Orgs.). *À Flor da pele: ensaios sobre gênero e corporeidade*. 2ª edição. São Leopoldo: Sinodal; CEBI, 2006.

LÓPEZ, Rolando. Cânticos del servidor sufriente. *Perú Biblia*. Lima, v.1, n.4, p.5-12. 1992.

SCHUMAHER, Schuma; VITAL BRASIL, Érico. *Mulheres Negras do Brasil*. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2007.

SILVA, Rosemary Francisca Neves. *O Servo de YHWH solidário com o povo escravo da Babilônia*. Curitiba: Brazil Publishing, 2020.

BREVE ENSAIO ACERCA DA APROPRIAÇÃO DO LIVRO DADO A EZEQUIEL PELA(S) UMBANDA(S) ESOTÉRICA(S) (EZ 2,8 – 3,3)

Guilherme De Sá Pontes²⁴

Resumo: *o livro de Ezequiel traz do verso 8 do capítulo 2 ao verso 3 do capítulo 3, uma curiosa narrativa mítica de um encontro de Ezequiel com um ente sobrenatural associado pela maioria das tradições ditas cristãs como Deus ou a um dos seus emissários (anjos). Em 1956 é publicada pela gráfica e editora Esperanto no Rio de Janeiro, uma obra intitulada 'Umbanda de Todos Nós', de autoria de um pai de santo pernambucano radicado na então capital federal, chamado Wodroow Wilson da Matta e Silva, que dialoga intensamente com a tradição judaica mística da Cabala e com o ocultismo francês do século 19. Esta obra faz uma citação direta à obra 'Dogma e Ritual de Alta Magia', de Eliphas Levi, ao falar do "[...] Querubim de Ezequiel [...]". Já na obra intitulada 'Umbanda do Brasil', de 1968, Matta e Silva, influenciado pela obra 'O arqueômetro', de Saint-Yves d'Alveydre, fala de sinais mágicos de um alfabeto sagrado (alfabeto adâmico do qual o hebraico seria uma corruptela), que estariam em um "[...] Livro Circular do Apocalipse de João e do Ezequiel Bíblico [...]" e de uma "[...] Cabala Ária (Tradição do Verdadeiro Saber), oriunda do planisfério-astrológico do patriarca Rama, o mesmo livro circular apresentado pelos altos Mentores Astrais, ao João e ao Ezequiel Bíblico [...]"*. A partir do projeto republicano, nacionalista e higienista, buscou-se compreender e descrever os processos de negociações de sentidos, empréstimos, trocas e apropriações, por meio da revisão bibliográfica, que caracterizam o embranquecimento e amarelamento das umbandas esotéricas. Conclui-se que o constructo fenomênico religioso da umbanda esotérica criada por W. W. Da Matta e Silva a partir da superposição de camadas sincréticas compreendeu também a tradição judaico-cristã, e por dentro desta, encontra-se a perícopa de Ez

²⁴ Doutorando e Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Bolsista CAPES. E-mail: guilhermepontes@hotmail.com.

2.8-3.3 que em uma nova hermenêutica, a partir do diálogo com a teosofia, o orientalismo, o ocultismo e o esoterismo, foi empregada para legitimar a recém criada umbanda esotérica e conquistar espaço no mercado religioso nacional, por meio da afirmação de que a umbanda esotérica está a resgatar a antiga (e verdadeira) tradição judaica mística que era de conhecimento apenas de poucos sacerdotes iniciados nos mistérios. Evidenciou-se o profundo atravessamento da colonialidade que resultou na ressignificação de parte da tradição cabalista judaica e do ocultismo francês do século 19, e até mesmo busca de superação destas, tudo para auto-afirmar-se no mercado religioso afro-brasileiro em particular e espiritualista em geral, como a única tradição umbandista válida, culta, pura, ou seja, branca, mas também, amarelada (forte influência oriental).

Palavras-chave: *Umbandas Esotéricas. Livro De Ezequiel. Sincretismo.*

Por ocasião do III Congresso Bíblico-Teológico da PUC Goiás, cujo tema é “porei em vós o meu espírito e vivereis” (Ez 37,14), ocorreu-nos apresentar uma comunicação no GT 01 – CULTURA E SISTEMAS SIMBÓLICOS, que trata-se das referências ao aludido livro no âmbito das umbandas esotéricas, em cuja literatura fundante encontram-se referências a uma narrativa mítica descrita em Ez 2.8-3.3 que descreve um encontro entre Ezequiel e um ente sobrenatural que põe um livro em sua boca e ele o engole (Bíblia, 1985).

A linguagem do sagrado sub análise (umbanda esotérica) foi criada por um pernambucano radicado no Rio de Janeiro no começo do século passado, chamado Woodrow Wilson da Matta e Silva²⁵, provavelmente durante as décadas de 40 e 50, tendo sido publicizada por meio da publicação pela gráfica e editora Esperanto no Rio de Janeiro, em 1956, da obra intitulada ‘Umbanda de Todos Nós’ (Silva, 1996). Oito

²⁵ Era conhecido por W. W. da Matta e Silva, seu Matta, Pai Matta, Pai da Matta, Mestre Matta e Mestre Yapaçani. Seu é uma homenagem ao presidente dos EUA da época, Thomas Woodrow Wilson (Staunton, 28/12/1856 - Washington, D.C., 03/02/1924). Nasceu em Garanhuns - PE, em 28/07/1916, e faleceu no Rio de Janeiro - RJ, em 17/04/1988. Foi um líder religioso umbandista brasileiro, fundador da Tenda de Umbanda Oriental e escritor de nove obras que balizaram a releitura umbandista que ficou conhecida como ‘umbanda esotérica’. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson_da_Matta_e_Silva>. Acesso em: 08/06/2024.

outras obras literárias seriam publicadas ao longo das duas décadas seguintes²⁶ em um claro projeto de codificação umbandista .

Matta e Silva foi profundamente influenciado pela tradição judaico-cristã, pelo espiritismo, pela teosofia²⁷, pelo ocultismo e esoterismo²⁸, pela astrologia, pela quiromancia²⁹, pela cabala³⁰, por algumas religiões orientais³¹ e pelas espiritualidades dos ameríndios tupis³² e dos africanos yorubás³³ (Silva, 1996). E por meio do sincretismo³⁴ (Boff, 1982) que ele moldou as linguagens simbólica, mítica, ritualística e doutrinária (Croatto, 2010) que constituem a umbanda esotérica (Pontes, 2022).

Além disso sua obra possui profundos atravessamentos da colonialidade, do racismo estrutural e religioso, do darwinismo social, do nacionalismo, do machismo e da homofobia (Pontes, 2022). Em seu afã de conquistar o mercado religioso brasileiro, Matta e Silva adota um tom fundamentalista, ataca as demais expressões religiosas,

²⁶ Matta e Silva escreveu ao total nove obras: Umbanda de todos nós (1956), Umbanda: sua eterna doutrina (1957), Lições de Umbanda e Quimbanda na palavra de um Preto Velho (1961), Mistérios e práticas da lei de Umbanda (1962), Segredos da magia de Umbanda e Quimbanda (1964), Umbanda e o poder da mediunidade (1964), Doutrina secreta da Umbanda (1967), Umbanda do Brasil (1969) e Macumbas e Candomblés na Umbanda (1970).

²⁷ Influência sobretudo de Helena Blavatsky, mas também de Annie Wood Besant, Charles Webster Leadbeater, Mario Roso de Luna, Arthur Edward Powell, Frederico Francisco Stuart de Figanière e Morão, e outros mais.

²⁸ Emanuel Swedenborg, Antoine Fabre d'Olivet, Eliphas Levi, Saint-Yves d'Alveydre, Papus, Stanislas de Guaita, dentre outros.

²⁹ Stanislas d'Arpentigny e Adrien Desbarolles.

³⁰ Existiria uma primeva cabala por ele chamada de 'cabala ária', da qual a cabala hebraica seria uma corruptela. Os espíritos que trabalham na umbanda seriam os detentores deste conhecimento verdadeiro e por meio de médiuns de verdade estariam trazendo novamente ao planeta a verdade oculta.

³¹ O nome de seu terreiro era 'Tenda Umbandista Oriental'. Muitos dos seus pontos-cantados (hinos litúrgicos) evocam o oriente e os seres que de lá provém. A narrativa mítica da umbanda esotérica dialoga com o hinduísmo, bramanismo, budismo e outras tradições orientais. Matta cita Rama, Ravana, Krishna, Buda, Dalai Lama, Fo Hi, dentre outras personalidades e lideranças orientais. Livros sagrados do oriente são igualmente citados (vedas, upanishad, siddhantas dos brhamas, suryas, etc.). E emprega com frequência termos sânscritos e conceitos orientais (por meio de releituras), tais como: karma, tatwas, chacras, kundalini, devachan, rondas e raças bramânicas, kali yuga, nirmanakayas, etc.

³² Especificamente narrativas míticas atribuídas aos tupis envolvendo: Tupan, Curuguçu, Yurupari, Chiuci, Suman, Arapitan, dentre outros.

³³ O culto aos Orixás, a Orunmila-Ifa, das ervas e dos ancestrais foram profundamente ressignificados. Por exemplo: alguns orixás foram criados (Yori e Yorimá), enquanto outros foram apagados (Euá, Logum Edé, Erinlé, Otim, dentre inúmeros outros).

³⁴ A categoria analítica 'sincretismo' é empregada tal como exposta por Boff em Igreja: Carisma e Poder. Nesta obra Boff (1982) apresenta longa discussão em favor do sincretismo e o discute em múltiplos sentidos, como adição, acomodação, mistura, concordismo, tradução e refundição. Defende a legitimidade do sincretismo e se opõe à visão católica de que o sincretismo só existe nas outras religiões.

sejam elas de matriz africana ou não, e, ao mesmo tempo, se vale de elementos religiosos destas tradições para tentar reafirmar a validade de sua releitura religiosa, por meio de apropriação cultural (Silva, 1996).

As citações às Ezequiel são um exemplo disso (Bíblia, 1985). Em duas de suas obras há referência ao livro vetero testamenteário.

Em Umbanda de Todos Nós há uma citação direta à obra 'Dogma e Ritual de Alta Magia', de Eliphaz Levi³⁵, nos seguintes termos (Silva, 1996):

Assim, vamos encontrar, por analogia, em uma língua, que não sendo original, muito conserva de sua correspondência direta, qual seja, a língua hebraica, dita da Kaballa, onde Elifaz Levi esclarece: "existe um segredo formidável, cuja revelação já derrubou um mundo, como o atestam as tradições religiosas do Egito, resumidas simbolicamente por Moisés, no começo da Gênese.

Este segredo constitui a ciência fatal do Bem e do Mal e o seu resultado, quando é divulgado, é a morte.

Moisés o representa sob a figura de uma árvore, que está no centro do Paraíso terrestre, e que está perto, e até ligada pelas suas raízes, à árvore da vida; os quatro rios misteriosos têm a sua fonte ao pé desta árvore, que é guardada pela espada de fogo e pelas quatro formas da esfinge bíblica, o Querubim de Ezequiel... Aqui devo parar; temo já ter falado demais".

Em 'Umbanda do Brasil', Matta e Silva (1995) afirma que:

[...] O que já demos sôbre os signos essenciais é suficiente para que o leitor compare e confronte a fim de tirar deduções lógicas, racionais, para chegar à conclusão de que: o BRASIL é, realmente, o berço da luz da primitiva Revelação da Lei Divina; a "Constelação do Cruzeiro do Sul" foi, e é, o Signo Cosmogônico da Hierarquia Crística apontado, marcado, e por onde foram revelados "os sagrados mistérios da cruz"; terra onde se deram as primeiras encarnações do Cristo-Jesus e do Moisés bíblico — patriarca e legislador; primeira porção de terra firme a emergir do pélagos Universal e, naturalmente, por onde se manifestou o Reino Hominal propriamente dito, na era terciária, pelo Homo-brasiliensis, da Lagoa Santa; berço também, do tuyabaé-cuaá — a primitiva Ordem Espiritual, Patriarcal, que foi o facho conservado entre tôdas as raças e sub-raças do Ocidente e do Oriente, consubstanciada através de uma sólida Tradição, dita e reconhecida como fundamentada numa Cabala Ária (Tradição do Verdadeiro Saber), oriunda do planisfério-astrológico do patriarca Rama, o mesmo "livro circular" apresentado pelos altos Mentores Astrais, ao João e ao Ezequiel bíblico [...] (Grifei)

³⁵ Pseudônimo de Alphonse Louis Constant (08/02/1810 – 31/05/1875), diácono na Igreja Católica Apostólica Romana, escritor e ocultista francês de grande influência no século XIX.

Os signos essenciais que fazem parte do 'livro circular' que teria sido entregue ao 'Ezequiel bíblico' foram por Matta e Silva descritos em uma tabela ilustrativa (Silva, 1995):

QUADRO GERAL

A — SIGNOS DO BRASIL PRÉ-HISTÓRICO (Escrita Cosmogônica — Teogônica).
 B — Caracteres SABEANOS ou do SIGNARIO Universal — apontado como gerador dos Alfabetos do Ocidente e Oriente.
 C — Letras do Alfabeto Latino.
 D — Sinais ou Signos Astronômicos ou Astrológicos.
 E — Sinais ou Letras do Alfabeto ADAMICO, na correspondência fonética, pelas vogais.

A =	ΛVΛ	AAV	ANU	ΥΥΥ	III≡	TXX	X4X	ΥΥΥ	Δ∇	242	EEW	HHI	田	田	田																													
B =	ΛV	AAV	ANU	ΥΥ	III≡	TX	X	ΥΥ	Δ	44}	EE	HHH	田	田	田																													
A =	I— ^A	○○○	⊖	○○○	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕																													
B =	I—	○○	⊖	○○	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕																													
C =	A	B	G	D	E	V	Z	H	T	Y	C	L	M	N	S	Q	P	Ts	K	R	SR	TR																						
D =		C	Q	Z	Ø	Ø	II	U	Z	MP	Ø	≡	MV	○		++	z	♀	≡	JP	π																							
E =	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																					
	A	E	BA	BE	GA	GE	DA	DE	HA	HE	OV	VE	Z	E	HA	HE	TA	TE	YA	YE	KA	KE	LE	LA	ME	MA	NE	NA	SE	SA	YE	YA	PE	PA	TSE	TSA	ZE	ZA	RE	RA	SNE	SA	TÁ	TA

Anotação especial: — Nesses Signos, sinais e alfabeto Adâmico estão as **chaves-preciosas**, dos sinais riscados da Alta Magia da Umbanda, que nossos Guias usam (caboclos e pretos-velhos nesse grau) ditos como da **Lei de Pemba**. São os mesmos que constavam no planisfério-astrológico de Rama; e os mesmos da **Kabala Aria** que os sacerdotes brahmânicos copiaram e tinham como sagrados; são os mesmos do "Livro Circular" do Apocalipse de João e do Ezequiel bíblico. Enfim, são **sinais-morfológicos** que, no astral, permaneceram imantados e se correspondem com forças elementais — chamadas de "espíritos" da natureza"; único pelos quais, os espíritos elementares se ligam, atendem e trabalham, porque as letras modernas não têm força de expressão, reação e imantação, para efeitos de Magia, porque os sons dessas letras, obedecem a vibração sonora de nosso metro-musical incompleto, por isso dito como **temperado**. Assim, que o Iniciado, de fato, procure aqui aquilo que o seu merecimento facultar.

Figura 1 (Silva, 1995)

A 'anotação especial' abaixo do 'quadro geral' é fundamental para compreender a importância central para Matta e Silva que estes vinte e dois sinais possuem na construção da umbanda esotérica. Assim como os cabalistas judeus acreditam que Deus fala hebraico, conversou com Adão em hebraico e por meio da Sua Santa Palavra, ao falar (em hebraico), criou o universo e tudo quanto nele há, também Matta e Silva acredita que o alfabeto adâmico é mágico, dotado de poder, e estrutura todo o universo (Silva, 1996).

Neste sentido, para Matta e Silva as vinte e duas letras do alfabeto hebraico seriam uma corruptela das vinte e duas letras do alfabeto adâmico. Ele busca

reafirmar sua crença fazendo referência à A. Leterre³⁶, o qual por sua vez, cita Saint-Yves d'Alveydre, e sua obra póstuma, l'Archéomètre (Alveydre, 2016).

Nesta obra, publicada pela primeira vez em Paris, em 1910, pela editora e gráfica Dorbon Ainé, consta a associação das vinte e duas letras não só do alfabeto hebraico, mas também do siríaco, aramaico e do samaritano, com as vinte e duas letrãs do dito alfabeto adâmico, organizadas no que foi chamado de o planifério arqueométrico (Alveydre, 2016), o qual Matta e Silva associa com o livro circular ou rolo de Ezequiel (Silva, 1996).

Eis a perícope da BHS a que Matta e Silva faz alusão (Bíblia, 2024):

8 וְאַתָּה בֶן-אָדָם שְׁמַע אֶת אֲשֶׁר-אֲנִי מְדַבֵּר אֵלֶיךָ אֶל-תְּהִי-מְרִי כְּבֵית הַמֶּרִי פֹּצֵה פִיךָ
9 וְיִפְרָשׁ וְאַרְאֶה וְהִנֵּה-יָד שְׁלוֹמֹתָה אֵלַי וְהִנֵּה-בֶּן מְגִלַת-סֵפֶר: וְאָכַל אֶת אֲשֶׁר-אֲנִי נֹתֵן אֵלֶיךָ:
10 אוֹתָהּ לִפְנֵי וְהִיא כְּתוּבָה פָּנִים וְאַחֹר וְכְתוּב אֵלֶיהָ קִנִּים וְהִגָּה וְהִי:
1 וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶן-אָדָם אֶת אֲשֶׁר-תִּמְצָא אָכֹל אָכֹל אֶת-הַמְּגִלָּה הַזֹּאת וְלֹךְ דַּבֵּר אֶל-
2 וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶן-אָדָם בְּטֶנֶךָ תֹּאכַל² וְאַפְתָּח אֶת-פִּי וַיֹּאכְלֵנִי אֶת הַמְּגִלָּה הַזֹּאת: בֵּית יִשְׂרָאֵל:
3 וּמַעַיֵךְ תִּמְלֹא אֶת הַמְּגִלָּה הַזֹּאת אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן אֵלֶיךָ וְאָכְלָה וְתִהְיֶי בְּפִי כְּדֹבֵשׁ לְמִתּוֹק: פ

Cuja tradução pela Bíblia Hebraica de Jerusalém é (Bíblia, 1985):

8 Tu, filho do homem, ouve o que te digo, não sejas rebelde como esta casa de rebeldes. Abre a boca e come o que te estou dando". 9 Olhei e eis uma mão que se estendia para mim e nela um volume enrolado. 10 Ele abriu-o na minha presença. Estava escrito no verso e no reverso. Nele estava escrito: "Lamentações, gemidos e prantos".

3 1 Então disse-me: "Filho do homem, come o que tens diante de ti, come este rolo e vai falar com a casa de Israel". 2 Abri a boca e ele me deu o rolo para comer. 3 Em seguida, disse-me: "Filho do homem, ingere este rolo que te estou dando e sacia-te com ele". Eu o comi. Na boca parecia-me doce como o mel.

O livro circular ou rolo divino colocado na boca de Ezequiel para Matta e Silva seria a palavra de Deus, cujos signos gráficos constituem o dito alfabeto adâmico e encontram-se representados no planifério arqueométrico que teria sido originalmente revelado por Rama, e que todos os grandes líderes religiosos do ocidente e oriente

³⁶ Trata-se de Aristides Leterre, fotógrafo, intelectual, tradutor e escritor, autor da obra 'Jesus e sua doutrina' e 'Hiláritas', publicadas originalmente pela gráfica e editora da Federação Espírita Brasileira em 1934.

teriam tido acesso (Manu, Zoroastro, Moisés, Buda, Ezequiel, Jesus, João, etc.) (Silva, 1996).

Figura 2 - l'archéomètre

Matta e Silva acredita que Ezequiel era um grande iniciado³⁷ e médium poderoso que recebeu a visita de uma entidade espiritual que lhe revelou conhecimentos cabalísticos de uma antiquíssima e primeva tradição, simbolizados em um livro circular ou rolo, que conteria signos mágicos, divinos, o alfabeto adâmico que

³⁷ Neste sentido Matta e Silva foi fortemente influenciado pelo pensamento de Édouard Schuré (21/01/1841, Estrasburgo – 07/04/1929, Paris), e sua obra, particularmente, *Les Grands Initiés: Esquisse de l'Histoire Secrète des Religions: Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, et Jésus*. A esses personagens míticos é atribuída historicidade, além de serem relidos e incluídos como pertencentes a uma tradição universal de saber e enviados de Deus para impulsionar a evolução humana em diferentes culturas e épocas. Esses seres hoje, ainda segundo o autor, atuam na umbanda esotérica por meio da mediunidade como protetores e guias do que é chamada a corrente astral de umbanda.

seria a base da escrita divina também chamada de 'a escrita sagrada dos Orixás'³⁸ ou a 'Lei de Pemba'³⁹ que seriam a materialização da volição do divino (Silva, 1996).

Os espíritos de protetores e guias que se manifestam na umbanda esotérica por meio da mediunidade como crianças, caboclos e pretos-velhos, seriam, assim como o espírito da revelação de Ezequiel, enviados divinos que buscam nos orientar e guiar ao encontro do conhecimento verdadeiro, de uma sabedoria primeva e integral que seria a expressão da própria vontade do Pai Criador, e nos protegem e auxiliam na luta contra as forças do mal, da magia negra, fazendo valer a lei e a justiça divinas, traduzidas por meio desses sinais mágicos que são riscados com pemba em suportes de madeira (Silva, 1996).

Figura 3 - W. W. da Matta e Silva riscando sinais mágicos com pemba branca em um suporte de madeira circular

Conclui-se que o constructo fenomênico religioso da umbanda esotérica criada por W. W. Da Matta e Silva ao longo das décadas de 40 e 50 do século 20, a partir da

³⁸ Esta expressão é inclusive título da primeira obra de Ivan Horácio Costa, filho de santo mais antigo de Matta e Silva, intitulada 'Pemba: a grafia sagrada dos orixás'. Cf. Itaoman (mestre.), Itaoman. Editora, Thesaurus Editora, 1990. ISBN, 8570620209, 9788570620200. Num. págs. 317

³⁹ A expressão 'Lei de pemba' é empregada por Matta e Silva e seus filhos de santo como expressão da vontade, do desejo e do querer divinos, em suma, da Lei de Deus.

superposição de camadas sincréticas, sobretudo do catolicismo, do espiritismo, da teosofia, e das espiritualidades Tupi e Yoruba, se valeu da perícope de Ez 2.8-3.3 que, a partir de uma nova hermenêutica, foi empregada para legitimar socialmente a recém criada umbanda esotérica e conquistar espaço no mercado religioso nacional, por meio da afirmação de que a umbanda esotérica (diga-se ele, Matta e Silva), estaria a resgatar a antiga e verdadeira tradição universal que era de conhecimento apenas de poucos sacerdotes (Brâmanes, Yogues, Cabalistas, Essênios, etc.), iniciados nestes mistérios.

Referências

ALVEYDRE, Saint Yves d'. *Arqueômetro: chave de todas as religiões e de todas as ciências da antiguidade*. 1. ed. São Paulo: Madras, 2016.

BÍBLIA DE JERUSALÉM. 2. impr. São Paulo: Paulinas, 1985. (Coord.: Gilberto da G. Gorgulho; Ivo Storniolo; Ana Flora Anderson)

BÍBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA. número ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, ano da publicação. Publicada em <https://www.die-bibel.de/en>. acessado em 20/05/2024.

BOFF, Leonardo. *Igreja: Carisma e poder*. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1982.

CROATTO, José Severino. *As linguagens da experiência religiosa: uma introdução à fenomenologia da religião*. São Paulo: Paulinas, 2010.

OLIVEIRA, José Henrique Motta de. *A Escrita do Sagrado na Literatura Umbandista: uma análise da obra de Matta e Silva em perspectiva comparada*. Tese de Doutorado – Programa de Pós-graduação em História Comparada, Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2017.

PONTES, Guilherme de Sá. *Transformações das religiosidades negras no Brasil: a contribuição de Francisco Rivas Neto / Guilherme de Sá Pontes*. – 2022. 182 f.: il.

SILVA, Woodrow Wilson da Matta e. *Umbanda de todos nós*. São Paulo: Ícone, 1996.

SILVA, Woodrow Wilson da Matta e. *Umbanda do Brasil*. 2. ed. São Paulo: Ícone, 1995.